

Einsatz des Testinstruments „Perceptions of Inclusion Questionnaire“ (PIQ) zur Analyse des Akademischen Selbstkonzepts, der emotionalen Integration und der sozialen Integration auf der Oberstufe.

eingereicht von: Alexandra Wegmüller

Begleitung: Dr. Claudia Hofmann, Prof. Martin Venetz (verst.)

Dezember 2018

Abstract:

Das Testinstrument Perceptions of Inclusion Questionnaire (PIQ) wurde zur schnellen Erfassung des akademischen Selbstkonzepts, der emotionalen und sozialen Integration aus einem älteren Testinstrument weiterentwickelt und erfolgreich auf der Mittelstufe getestet.

In dieser Arbeit wurden nun gesammelte Daten einer dreiteiligen Sekundarschule mit integrierten Förderkindern analysiert. Besonders interessiert haben das schulbezogene Selbstbild innerhalb der Klasse, Vergleiche zwischen den Leistungsstufen und der Vergleich von Jugendlichen mit und ohne Förderbedarf. Es wurden, neben einer weiteren Validierung des Instruments, einige Fragen zu den Gemeinsamkeiten und den Unterschieden durch die erfassten soziometrischen Daten, den Schulleistungen und einem Vergleich zwischen der Übereinstimmung von Schüler- und Lehrereinschätzungen beantwortet.

Inhaltsverzeichnis

Abstract:	1
Inhaltsverzeichnis	2
1 Vorwort mit Danksagung	5
2 Einleitung	6
3 Theoretischer Bezugsrahmen	8
3.1 <i>Integration - eine begriffliche Abgrenzung</i>	8
3.2 <i>Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf auf der Oberstufe in Wald ZH</i>	8
3.3 <i>Die schulische Bezugsgruppe als Vergleichsmaßstab</i>	9
3.4 <i>Selbstwahrnehmung</i>	11
3.5 <i>Dimensionen und Gütekriterien des FDI 4-6 und des KFDI, die bisherigen Messinstrumente zur Erfassung der schulischen Integration</i>	11
3.5.1 <i>Emotionale Integration</i>	12
3.5.2 <i>Soziale Integration</i>	12
3.5.3 <i>Leistungsmotivationale Integration/akademisches Selbstkonzept</i>	12
3.5.4 <i>Gütekriterien FDI 4-6</i>	12
3.5.5 <i>Gütekriterien KFDI</i>	13
3.6 <i>Entwicklung und erste Forschungsergebnisse des PIQ auf der Mittelstufe</i>	13
3.6.1 <i>PIQ auf der Oberstufe</i>	16
3.7 <i>Soziometrie</i>	16
3.8 <i>Stellwerktest</i>	17
4 Fragestellungen und Hypothesen	18
4.1 <i>Soziale und emotionale Integration</i>	18
4.2 <i>Vergleich der Schüler- und Lehrpersoneneinschätzungen</i>	19
4.3 <i>Korrelation mit Stellwerk-Resultaten</i>	20
5 Methodisches Vorgehen	21
5.1 <i>Untersuchungsablauf</i>	21
5.2 <i>Instrumentarium</i>	21
5.2.1 <i>PIQ-Fragebögen</i>	21
5.2.2 <i>Die Erfassung der soziometrischen Daten</i>	22
5.2.3 <i>Die Erfassung der Schulleistungen</i>	22
5.3 <i>Vorbereitung und Erfassung der Daten</i>	22
5.4 <i>Verwendete Statistikprogramme</i>	23
6 Datengrundlage	24
6.1 <i>Teilnehmende Schüler</i>	24
6.1.1 <i>Klassenstufen und Leistungsstufen</i>	25
6.1.2 <i>Geschlechterverhältnis in den Leistungsstufen</i>	25
6.1.3 <i>Sprachliche Herkunft</i>	26
6.2 <i>Schüler mit Förderbedarf</i>	26
6.3 <i>Gültige PIQ-Tests von Schülern, Klassenlehrern und Fachlehrern</i>	29
6.4 <i>Soziometrischen Daten, Zeugnisnoten und Stellwerkdaten</i>	29
7 Ergebnisse und erste Interpretationen zur weiteren Validierung des PIQ auf der Oberstufe	30
7.1 <i>Inhaltsvalidität</i>	30
7.2 <i>Faktorielle Struktur mit Oberstufenwerten</i>	30
7.3 <i>Faktoranalyse: Item und Skalenkennwerte</i>	33
8 Soziale und emotionale Integration: Ergebnisse und Diskussion	36
8.1 <i>Ergebnisse der Unterschiede zwischen den Schüler-Einschätzungen zwischen der Mittelstufe und der dreiteiligen Oberstufe</i>	36

8.2 Unterschiede zwischen den einzelnen Gruppen	37
8.2.1 Jugendliche mit und ohne Förderbedarf in der Gesamtstichprobe	37
8.2.2 Unterschiede zwischen den Leistungsniveaus	38
8.2.3 Unterschiede zwischen den Leistungsstufen und Jahrgängen	38
8.2.4 Geschlechtsspezifische Unterschiede	39
8.2.5 Unterschiede bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund, angegebener Fremdsprachigkeit	40
8.3 Jugendliche mit Förderbedarf im Vergleich innerhalb einzelner Gruppen	40
8.4 Übereinstimmung des emotionalen und sozialen Selbstbildes mit der soziometrisch ermittelten Stellung im Klassenverband	41
8.4.1 Unterschiede Förderschüler	42
8.4.2 Unterschiede Leistungsstufen	43
8.4.3 Unterschiede im Geschlecht und in der Sprachherkunft	43
8.5 Diskussion der Fragestellungen zu den Bereichen der sozialen und emotionalen Integration	44
8.5.1 Fragestellung: Gibt es Unterschiede zwischen der generellen Selbsteinschätzung zur sozialen Integration zwischen der Mittelstufe und der dreiteiligen Oberstufe?	44
8.5.2 Fragestellung: Wie schätzen sich die integrierten Schüler innerhalb ihres Klassenverbandes selber ein und sind hier Unterschiede zwischen Jugendlichen mit Förderbedarf und Jugendlichen ohne Förderbedarf zu finden?	44
8.5.3 Fragestellung: Wie gross ist die Übereinstimmung des emotionalen und sozialen Selbstbildes im Vergleich mit der soziometrisch ermittelten Stellung im Klassenverband?	46
8.5.4 Fragestellung: Sind zwischen den Leistungsstufen A, B und C und den Jahrgangsstufen generelle Unterschiede innerhalb der Gesamtklasse oder sogar spezifische Unterschiede in der sozialen Integration von Förderkindern zu finden? Gibt es Unterschiede bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund oder geschlechtsspezifische Unterschiede?	47
8.6 Zusammenfassung der Ergebnisse	48
9. Unterschiede zwischen Lehrer- und Schülereinschätzung: Ergebnisse und Diskussion	49
9.1 Ergebnisse	49
9.1.1 Unterschiede Förderschüler und Schüler ohne Förderbedarf	51
9.1.2 Unterschiede Klassenlehrperson und Fachlehrpersonen	52
9.1.3 Vergleich Einschätzung zum Förderbedarf	52
9.1.4 Wahrnehmung der sozialen Stellung von den Lehrpersonen	53
9.1.5 Unterschiede zwischen der Wahrnehmung von Schülern mit und ohne Förderbedarf und Unterschiede innerhalb der Leistungsniveaus	53
9.2 Diskussion der Fragestellungen zu den Lehrereinschätzungen	54
9.2.1 Fragestellung: Sind auf einer nach Schultyp getrennten Oberstufe ebenfalls grössere Differenzen in der Lehrperson- und Schülereinschätzung betreffend der sozialen Integration zu finden, wie dies in der Mittelstufe in der Untersuchung von 2017 (VENETZ 2017) der Fall war?	54
9.2.2 Fragestellung: In welcher Dimension der Integration sind die grössten Differenzen auf der Oberstufe zu finden? Gibt es Unterschiede zwischen den Leistungsstufen?	56
9.2.3 Fragestellung: Werden Diskrepanzen zwischen der sozialen Selbsteinschätzung und der soziometrisch erhobenen Stellung innerhalb der Klasse von der Lehrperson wahrgenommen?	56
9.2.4 Fragestellung: Gibt es Unterschiede in der Einschätzung von Klassenlehrperson und Fachlehrpersonen?	57
9.3 Zusammenfassung der Ergebnisse	58
10 Das akademische Selbstkonzept und die Stellwerk-Resultate	59
10.1 Ergebnisse	59
10.1.1 Unterschiede beim Förderbedarf	60
10.1.2 Unterschiede zwischen den Geschlechtern	61
10.1.3 Unterschiede zwischen der Sprachherkunft	61
10.2 Zeugnisnoten und Erstklässler	62
10.3 Zusammenhang geringes akademischen Selbstkonzept mit dem emotionalen Selbstkonzept	62
10.4 Diskussion der Ergebnisse: Korrelation mit den Stellwerk-Resultaten	64

10.4.1 Fragestellung: Ist das akademische Selbstkonzept der Schüler übereinstimmend mit den Resultaten im Stellwerttest?	64
10.4.2 Fragestellung: Wie korrelieren die Einschätzungen der Lehrpersonen zur leistungsmotivationalen Integration mit den Stellwertresultaten?	65
10.4.3 Fragestellung: Haben Schüler mit einem geringen akademischen Selbstkonzept auch beim emotionalen Selbstkonzept tiefere Werte?	65
10.5 Zusammenfassung der Ergebnisse	66
11 Kritische Reflexion	67
12 Fazit	68
13 Schlussfolgerungen für die eigene Praxis	69
14 Literaturverzeichnis	70
15 Abbildungsverzeichnis	72
16 Tabellenverzeichnis	72
Anhang	75
Anhang 1: Anleitung zur Befragung	75
Anhang: 2.1 PIQ-Fragebogen Schüler	77
Anhang 2.2 PIQ- Fragebogen Lehrperson mit Ergänzungsfragen (Foto)	78
Anhang 3 Inverse Korrelationsmatrix (Ausgabe SPSS)	79
Anhang 4 Kommunalitäten des FDI 4-6 (Quelle: HAEBERLIN 1989)	80
Anhang 5 Tabellen Mittelwerte	80
Anhang 6 Fleiss-Kappa	81
Anhang 7 Korrelation Förderschüler und Lehrpersonen	82

1 Vorwort mit Danksagung

Die Idee zur vorliegenden Arbeit wurde ursprünglich von Prof. Martin Venetz ausgeschrieben und auch mit ihm ausgearbeitet. Leider verstarb dieser während der Bearbeitung unerwartet und hat damit eine grosse Lücke hinterlassen. Es hat mir grossen Spass gemacht seine Begeisterung für den PIQ mitzuerleben und meine eignen Wünsche und Vorstellungen zum Einbezug der Oberstufe einzubringen. Er war offen für meine Fragen und Ideen und konnte mit seinem riesigen Fachwissen viele nützliche Tipps und Ideen weitergeben. Leider konnten aufgrund dieser Situation dann nicht mehr alle Fragen so beantwortet werden, wie dies ursprünglich geplant war, da immer noch viele Resultate der bisherigen PIQ-Studien unveröffentlicht und somit nicht mehr zugänglich waren.

Mein grosser Dank gilt auch Dr. Claudia Hofmann, welche mich für diese Masterarbeit übernommen hat und mir noch mit einigen ungelösten Problemen weiterhelfen konnte.

Des Weiteren wäre diese Arbeit nicht zustande gekommen, wenn nicht alle Klassenlehrer und Klassen meiner Schule mitgemacht hätten und mich mit zusätzlichen Informationen versorgt hätten. Auch einige Fachlehrpersonen haben sich engagiert und mir so eine weitere Vergleichsmöglichkeit geschaffen.

Es ist mir auch ein grosses Anliegen, meiner Familie zu danken, welche mich stets unterstützt hat und ohne deren Hilfe es nicht möglich gewesen wäre, als berufstätige Mutter, eine solche Weiterbildung durchzuführen. Danke!

2 Einleitung

Die gesellschaftliche Funktion der Schule ist in vielerlei Hinsicht unbestritten. Die Vermittlung von Kulturtechniken, Sozialisation durch Vermittlung von gesellschaftsrelevanten Werten, Erkennen von eigenen Stärken und Grenzen, Berufliche Vorbereitung durch Selektion und Homogenisierungen, aber auch die Bereitstellung eines Wirkungs- und Entwicklungsraums für gleichaltrige Gruppen sind hier als Beispiele genannt (FEND 1980).

Seit längerer Zeit ist nun auch „schulische Integration“ ein Thema, welches vor allem seit den 80er Jahren immer mehr an Bedeutung gewinnt. Immer mehr sollen Exklusion und Separation in Bezug auf Schule, Kultur und Gesellschaft verringert werden. Das Miteinander- und auch Voneinander lernen hat viele Vorteile, jedoch kann Integration nur als gelungen bezeichnet werden, wenn auch das subjektive Empfinden der Betroffenen berücksichtigt wird.

Bereits 1989 wurde von der Forschergruppe der Universität Fribourg von Haeberlin, Moser, Bless & Klanghofer ein Fragebogen entwickelt, um das subjektiv erlebte Integriertsein von Schülerinnen und Schülern mittels drei Dimensionen zu erfassen (VENETZ, ZURBRIGGEN & ECKHART 2014). Der „Fragebogen zur Erfassung der Dimensionen der Integration von Schülern (FDI 4-6)“ misst mit 45 Fragen die soziale, die emotionale und die leistungsmotivationale Integration bei einer Durchführungszeit von etwa 20-30 Minuten (HAEBERLIN 1989). Durch die aufwändige Bearbeitung der Fragebögen und die teilweise schwierigeren Formulierungen der Fragen ist dieser Test heute nicht mehr zeitgemäss. Das nun von der Hochschule für Heilpädagogik Zürich, Universität Freiburg und der Pädagogischen Hochschule Bern entwickelte Instrument: *Perceptions of Inclusion Questionnaire* (PIQ) ist eine modernisierte und gekürzte Version mit lediglich 12 Fragen zu den gleichen drei Dimensionen. Ziel war es ein Testverfahren zu etablieren, welches sämtliche Aspekte der Praxistauglichkeit aufweist (valide, zumutbar, fair, nützlich und ökonomisch). Es wurde bereits auf der Mittelstufe validiert und hat sich auch als ökonomisches und reliables Instrument bewiesen (VENETZ 2014).

In dieser Arbeit sollen nun neu auch Daten in der Oberstufe gesammelt werden. Anhand dieser Informationen kann eine weitere Validierung durch soziometrische Daten, Schulleistungen und einem Vergleich zwischen der Übereinstimmung von Schüler- und Lehrereinschätzungen stattfinden.

Die teilnehmende Oberstufe in Wald ZH funktioniert nach dem dreiteiligen Leistungssystem (A, B, C), bei dem in allen Niveaus Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf integriert sind. Die meisten Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf sind entweder mit Unterstützungen anhand der „Integrierten Förderung“ (IF) im Unterricht oder mit erheblicheren Fördermassnahmen und Lernberichten als „Integrierte Sonderschüler in der Regelschule“ (ISR) in den unteren und mittleren Leistungsniveaus zu finden.

Aus persönlichem Interesse sollen die Auswirkungen der Selektion in dieser Oberstufe genauer untersucht werden. Von besonderem Interesse waren Fragestellungen, nach der emotionalen Integration, der sozialen Integration und des akademischen Selbstkonzepts in Abhängigkeit von den Leistungsniveaus. Auch die Lehrereinschätzungen, die Übereinstimmung der Selbstwahrnehmung mit der soziometrisch ermittelten Position innerhalb der Klasse, der Zusammenhang zwischen der erbrachten Leistung im Stellwerttest mit dem

akademischen Leistungskonzept sind weitere Punkte, welche anhand der gemachten Stichprobe untersucht wurden. Alle Punkte wurden natürlich auch immer für die Gruppe der Schüler mit Förderbedarf genauer untersucht.

Der PIQ konnte sehr gut auf der Oberstufe eingesetzt werden und hat sich auch da als ein ökonomisches, valides und reliables Screeninginstrument bewiesen.

Insgesamt konnten innerhalb der Leistungsstufen viele Gemeinsamkeiten und teilweise auch etwas unerwartete Unterschiede gefunden werden. Bei den Jugendlichen mit Förderbedarf scheint die Integration gelungen zu sein. Etwas unerwartete Ergebnisse lieferten die befragten Lehrpersonen und auch die erfassten Stellwerkdaten haben nicht in jedem Fall die erwarteten Resultate aufgezeigt.

Die vorliegende Arbeit verwendet geschlechtsneutrale Personenbezeichnungen. Um den Lesefluss nicht zu erschweren wurden teilweise nur maskuline Formen verwendet, dabei sind aber immer beide Geschlechter angesprochen.

3 Theoretischer Bezugsrahmen

Um die nachfolgenden Fragen, Ergebnisse und die Diskussion besser verstehen zu können, sollen in diesem Kapitel einige Begrifflichkeiten näher definiert oder eingegrenzt werden. Zudem sollen die bisherigen Ergebnisse und Kriterien der verwendeten Messinstrumente des FDI 4-6 und des PIQ genauer beleuchtet werden.

3.1 Integration - eine begriffliche Abgrenzung

Die Integration von Behinderten, in unserem Fall vor allem lernbehinderten Kindern und Jugendlichen, ist nun seit den 70er Jahren im deutschsprachigen Raum ein immer mehr diskutiertes, teils auch sehr kontrovers umkämpftes Thema (TENORTH 1991). Das Ziel der heutigen, wie damaligen, Integrationsbemühungen liegt vor allem in der Annahme, dass die Integration von Kindern und Jugendlichen mit Schulleistungsschwächen in die Regelschule eine spätere Integration in die Gesellschaft begünstige (ECKHART 2011).

Heute sind Schlagworte wie „Inklusion - Eine Schule für alle“ und der Umgang mit Vielfalt eines der Grundkonzepte der öffentlichen Schulen und aufgrund des Volksschulgesetzes auch als ein Grundprinzip der Umsetzung vom Bildungsauftrag zu verstehen. Es stellt sich vor allem die Frage nach der praktischen Umsetzung einer optimalen Förderung für die einzelnen Schülerinnen und Schüler. Die bestmögliche Integration erfordert ein genaues Erkennen der individuellen Lern- und Verhaltensvoraussetzungen, Anpassungen konkreter Unterrichtssituationen und die Schaffung eines Klimas von Akzeptanz und Wertschätzung (LUDER 2014).

Nach dem sonderpädagogischen Konzept des Kantons Zürich (BILDUNGSDIREKTION KANTON ZÜRICH 2014) ist eine Beschulung in der Sonderschulung erst in Erwägung zu ziehen, wenn Schülerinnen und Schüler trotz der verfügbaren sonderpädagogischen Unterstützung sich selber nicht mehr angemessen weiterentwickeln und ihren Lernvoraussetzungen entsprechend gefördert werden können. Dabei sind die Grundprinzipien des Volksschulgesetzes inklusive des sonderpädagogischen Konzepts immer zu beachten (Artikel 33 bis 40 des Volksschulgesetzes).

In dieser Arbeit stehen nun die Wirkung der Erlebensqualität von Schule und dem schulbezogenen Selbstbild im Zentrum. Da die „richtige“ integrative Schulform so nicht existiert und es viele verschiedene Formen der Umsetzung von Integration selbst innerhalb des Kantons gibt (VENETZ 2012), soll in dieser Arbeit vor allem die Form der Schule in der untersuchten Stichprobe genauer beschrieben werden.

3.2 Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf auf der Oberstufe in Wald ZH

Die Sekundarschule Wald ZH führt Jahrgangsklassen mit mehreren Leistungsniveaus, in denen Schüler mit Lernschwächen je nach Unterstützungsbedarf integriert werden. Im Kanton Zürich sind Schülerinnen und Schüler mit besonderem Bildungs- oder Förderbedarf, wenn möglich, in der Regelschule zu integrieren. Als besonderer Bildungsbedarf wird hierbei die Notwendigkeit einer sonderpädagogischen oder anderweitigen Unterstützung bezeichnet, welche ein Schüler benötigt, um die für ihn angemessenen Bildungs- und

Entwicklungsziele zu erreichen. Hierbei sind sehr heterogene Bedürfnisse in der Art und im nötigen Zeitraum der Förderung zu finden. Bei grösseren oder mehrfachen Beeinträchtigungen der Schüler, werden diese in Sonderschulen gefördert. In der regulären Oberstufe werden nur Jugendliche eingeteilt, bei denen auch eine pädagogisch verantwortbare Integration stattfinden kann (BILDUNGSDIREKTION KANTON ZÜRICH 2014).

In Wald ZH werden mehrere Organisationsformen der Förderung abhängig von der Lehrperson gelebt: Regelklassen mit Beratung von Fachpersonen, Regelklassen mit Teamteaching, diverse Formen von Zusammenarbeit mit der schulischen Heilpädagogin oder dem schulischen Heilpädagogen innerhalb der Klasse und/oder separativ in Kleingruppen oder sogar in Einzelbetreuung. Zudem werden einige Klassen auch durch Klassenassistenzen und Senioren unterstützt.

Im Schuljahr 2017/2018, der für diese Masterarbeit verwendeten Stichprobe, waren dies vor allem Schüler mit Lern- und Sprachbehinderungen, aber auch Schüler mit Verhaltens- und Entwicklungsstörungen, wie beispielsweise Autismus-Spektrum-Störungen.

In der Oberstufe werden nur Schüler eingeteilt, welche mit den vorhandenen oder organisierbaren Ressourcen auch optimal gefördert werden können. Die meisten Schüler sind an dieser Oberstufe nicht als sogenannte integrierte Sonderschüler in der Regelschule (ISR), sondern als Schüler mit Integriertem Förderbedarf (IF) eingeteilt, da vor allem Lernschwächen oder Teilleistungsschwächen bestehen.

Im Gegensatz zur Primarstufe, welche ein vorgeschriebenes Minimum an personellen Ressourcen hat, legen die Gemeinden den Umfang und die Art der IF-Stunden an der Oberstufe nach Bedarf selber fest (BILDUNGSDIREKTION KANTON ZÜRICH 2007).

Die Oberstufenschüler mit Förderbedarf werden in Wald ZH vor allem innerhalb des Klassenverbandes zusätzlich unterstützt oder in Kleingruppen in Zusatzlektionen separativ gefördert. Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt, dass die Jugendlichen möglichst nicht mehr während des regulären Unterrichts separiert werden möchten. Sie möchten gerne zum Klassenverband gehören und nur auf eigenen Wunsch zeitweise von ihren „Peers“ getrennt werden. Daher profitieren alle Klassenmitglieder von der zusätzlichen Lehrperson, dem erweiterten pädagogischen Angebot oder dem angepassten Setting. Die Förderung findet, analog der Primarstufe, vor allem in den Bereichen allgemeines Lernen, Schreiben und Lesen, mathematisches Lernen und dem Umgang mit Anforderungen und Menschen statt.

Für einige Schüler wurde aufgrund der individuellen Förderung auch die Streichung einiger Fächer, z.B. Fremdsprachen, vorgenommen. Diese Änderung der Lektionentafel ist in begründeten Einzelfällen ab der Sekundarstufe möglich. Im Zentrum der Förderung steht jeweils die Vorbereitung auf den Übertritt in die Berufsbildung und die so gewonnene Zeit wird zur Schliessung von Stofflücken oder sonstigen Vorbereitung für den späteren Berufseinstieg genutzt (BILDUNGSDIREKTION KANTON ZÜRICH 2014).

3.3 Die schulische Bezugsgruppe als Vergleichsmassstab

In einer Schulklasse bilden die Schüler untereinander die schulische Bezugsgruppe, innerhalb der sich die Jugendlichen untereinander vergleichen. Dieser Referenzrahmen und die entsprechenden sozialen Lernumfelder unterscheiden sich je nach Klassenstruktur sehr. Gerade für Schüler mit schwachen Schulleistungen kann dies einen grossen Einfluss auf die Leistungen und das Selbstkonzept der Jugendlichen haben. Hier wird am meisten der sogenannte „*big-fish-little-pond-effect*“ (Abbildung 1) oder

Referenzgruppeneffekt von Marsh als Erklärungsansatz verwendet. Durch den Vergleich mit Mitschülern in einer Vergleichsgruppe mit tieferem Leistungsniveau (*little pond*) wird ein Schüler mit eher schwächeren Leistungen zum relativ guten Schüler (*big fish*). Misst sich der gleiche Schüler mit einer Bezugsgruppe im höheren Leistungsniveau (*big pond*), wird er eher zum schwachen Schüler (*little fish*). In der Abbildung 1 sind die Leistungen von Schülerin A und B gleich gut, aber die Referenzgruppen der Klasse 1 und Klasse 2 haben andere Leistungsniveaus. Die Selbsteinschätzung der schulischen Fähigkeiten, also das akademische Selbstkonzept ist abhängig von der Bezugsgruppe. Somit ist eine Einteilung in Leistungsgruppen für das akademische Selbstkonzept förderlich und wird als komparativer Effekt bezeichnet. Auf der anderen Seite werden in Bezugsgruppen mit höherem Leistungsniveau bessere Leistungsfortschritte erzielt, die besseren Schüler haben also eine normative Funktion. Die beiden Effekte, normative und komparative, stehen sich in vielen Debatten und Studien gegenüber (ZURBRIGGEN 2016).

Abbildung 1: Big-fish-little-pond effect
 Bildquelle: VENETZ 2017, in Anlehnung an KÖLLER 2004

Die soziale Ordnung im Schulsystem strukturiert sich nach Barth (2008) stark über die Lernleistung und dem entsprechenden Schulerfolg. Das Notensystem löst Anpassungsdruck und somit Konfliktfelder aus, welche leistungsschwächere Schüler mit Förderbedarf benachteiligen. Diese versuchen dann mittels eigener Normwerte ihre eigene Integration und ihr Ansehen zu verbessern, was zu Konflikten und Verhaltensauffälligkeiten führen kann.

Eine leistungsorientierte Aufteilung nach der Primarschule in die Oberstufe soll in erster Linie eine optimale Leistungsförderung hinsichtlich der späteren Berufswahl gewährleisten. Die Problematik der eventuellen Fehleinschätzungen sei hier nur am Rande erwähnt. Studien haben gezeigt, dass nicht alleine die Leistungsfähigkeit als Kriterium für eine Leistungsstufe gilt, sondern auch noch andere Faktoren, wie beispielsweise sozioökonomische Gegebenheiten oder die Frage nach der Fremdsprachigkeit, einen Einfluss auf die Einteilung haben.

Ausserdem sind die Schulnoten ausserhalb der Schule nur noch bedingt vergleichbar, da die Zuteilung zu Leistungsniveaus und die individuelle Notengebung der einzelnen Lehrpersonen die objektive Vergleichbarkeit erschweren (ZURBRIGGEN 2016). Hierfür wird von künftigen Lehrbetrieben immer häufiger der Stellwerttest verwendet (siehe Kapitel 3.8) oder sonstige ausserschulische Eignungstests wie der Multicheck oder Basic-Check verlangt.

In Wald ZH wird die Sekundarschule dreiteilig in Leistungsniveaus geführt. In jedem Jahrgang sind zwei Klassen des Leistungsniveaus A, dem obersten Leistungsniveau, welches in anderen Kantonen der Sekundarschule (z.B. BE) oder Bezirksschule (z.B. AG) entspricht, geführt.

Pro Jahrgang gibt es auch zwei B-Klassen, welche dem mittleren Niveau entsprechen, analog der Realschule (z.B. BE) oder der Sekundarschule (z.B. AG) in anderen Kantonen.

Das unterste Leistungsniveau C wird nur mit einer Klasse pro Jahrgang geführt und entspricht der Oberschule (z.B. BE) oder Realschule (z.B. AG) in anderen Kantonen.

Die Berufsfindung ist durch diese Aufteilung bereits in die ersten Bahnen gelenkt, da es aus einem C-Niveau eher schwierig ist, Berufe mit erhöhten Ansprüchen zu erlernen. Die Jugendlichen sind sich dessen auch bewusst und daher sind die in der Forschung widersprüchlichen Argumente auf die normativen und komparativen Effekte gut nachzuvollziehen.

Es kann also von Chancen und Hürden für den jeweiligen Bildungsverlauf gesprochen werden. Studien ergaben, dass Schüler, welche höhere Anspruchsniveaus besuchen, auch stärker durch normative Effekte profitieren, diese Effekte waren aber nur auf gymnasialer Stufe signifikant und in den tieferen Leistungsniveaus konnten nur nennenswerte Effekte in den mathematischen Fähigkeiten gemessen werden. Insgesamt sind allerdings gemischte Oberstufenklassen aufgrund des Ausgleiches von sozialen Ungleichheiten von Bildungschancen den homogenisierten Klassen überlegen (ZURBRIGGEN 2016).

3.4 Selbstwahrnehmung

Die Selbstwahrnehmung repräsentiert das eigene subjektive, mentale Modell der eigenen Fähigkeiten, Fertigkeiten und der sozialen Stellung. Studien ergaben, dass dieses Selbstbild keinen systematischen Zusammenhang mit dem Beschulungsort hat. Einzig das akademische Selbstkonzept (Siehe Kap 3.5.3) wird von der Bezugsgruppe beeinflusst (VENETZ 2012). Die Selbsteinschätzung der sozialen Situation in der Schule hängt vor allem von folgenden Aspekten ab: Peer-Akzeptanz, Selbsteinschätzung der sozialen Interaktionen, das Zugehörigkeitsgefühl innerhalb der Schule und dem erlebten Gefühl der Einsamkeit (SCHWAB 2014).

Über die Selbstwahrnehmung der Integration innerhalb von Regelschulen sind unterschiedliche Forschungsergebnisse vorhanden. Von besseren Werten in Sonderschulen, z.B. Haeberlin et al (1999) bis zur besseren Integration in Regeschulen von Venetz et al (2010) sind diverse Ergebnisse zu finden, selbst wenn das gleiche Erhebungsinstrument verwendet wurde (SCHWAB 2014).

Schuhmann (2006) beschreibt, dass die Bezugsgruppe vor allem für die Selbstwahrnehmung und die Entwicklung eines belastbaren Selbstkonzeptes relevant ist. Wird ein Schüler mit Lernbehinderung nicht in die Regelklasse integriert, kann dies zu einem Schonraum-Selbstbild führen, welches ausserhalb dieser Zone keinen Bestand hat und somit zu inneren Konflikten führen kann (SCHUHMAN 2006).

3.5 Dimensionen und Gütekriterien des FDI 4-6 und des KFDI, die bisherigen Messinstrumente zur Erfassung der schulischen Integration

Schulische Integration kann aufgrund von folgenden Zielvorstellungen erfasst werden: emotionales Wohlbefinden, soziale Integration im Sinne von positiven Beziehungen zu den anderen Mitgliedern der Bezugsgruppe und dem eigenen akademischen Leistungskonzept (VENETZ 2014).

Alle Bereiche der Integration beruhen lediglich auf der Selbsteinschätzung und Selbstwahrnehmung des befragten Schülers. Diese soll anhand der Messinstrumente erfasst werden und allfällige Interventionen unterstützen.

3.5.1 Emotionale Integration

Das emotionale Wohlbefinden ist eine der zentralen Grundbedingungen für eine gelingende Förderung. Sie zeigt eine positive (oder eben negative) Einstellung gegenüber der Schule. Subjektives Wohlbefinden ist also eine gute Voraussetzung für schulisches Lernen und für eine generelle positive Entwicklung des Schülers. Studien zum Thema zeigen, dass Schüler mit Lernschwierigkeiten oft auch negative Emotionen erleben. Dabei ist die Reihenfolge aber durchaus unterschiedlich. Es kann auch durch negative Emotionen zu Lernschwierigkeiten kommen. Generell gilt, dass eine wechselseitige Abhängigkeit zwischen Emotion und Motivation zu finden ist (VENETZ 2014).

3.5.2 Soziale Integration

Von einer guten sozialen Integration kann gesprochen werden, wenn alle Mitglieder einer Bezugsgruppe für sie befriedigende soziale Kontakte pflegen können und Ausgrenzungen aller Art vermieden werden. Gerade Abgrenzungen mit Kategorien von dumm versus klug, behindert versus nicht behindert müssen aufgelöst werden, um eine optimale soziale Integration aller Schüler zu erhalten.

Je besser und positiver ein Schüler seine Beziehungen und Freundschaften zu den Mitschülern bewertet, umso höher ist die soziale Integration. Dass Integration um einiges komplexer ist, spielt bei dieser Art der Erhebung eine untergeordnete Rolle, da die Reduktion auf das subjektive Beziehungsnetz gute Werte liefert (HAEBERLIN 1989).

3.5.3 Leistungsmotivationale Integration/akademisches Selbstkonzept

Wenn sich ein Schüler den in der Schule gestellten Aufgaben gewachsen fühlt, kann davon ausgegangen werden, dass sich dieser Schüler leistungsmotivational integriert fühlt. Leistungsmotivation wird in der Schule klar von den Schülern erwartet und bildet ein wichtiger Faktor bei der Wertorientierung innerhalb der Bezugsgruppe. Das akademische Selbstkonzept eines Schülers ist auch abhängig von der Selbsteinschätzung (seinem „Begabungskonzept“) der Erfolgswahrscheinlichkeit oder eben Misserfolgswahrscheinlichkeit beim Lösen von Aufgaben. Hier sind erfolgreiche Schüler im Vorteil, da bisheriger Erfolg auch die Erwartung für zukünftige Erfolge steigert, gleichzeitig werden bei negativen Erfahrungen auch weitere Misserfolge erwartet (HAEBERLIN 1989).

Wie ein Schüler sich selber einschätzt ist abhängig von seinen Mitschülern, seiner Bezugsgruppe. Diese Effekte wurden im Kapitel 3.3 genauer betrachtet.

3.5.4 Gütekriterien FDI 4-6

Für die Erfassung dieser Bereiche wurde mit dem „Fragebogen zur Erfassung der Dimensionen der Integration von Schülern“ (FDI 4-6) ein Messinstrument zur schulischen Integration mit 45 Items entwickelt. Dieses

Instrument wurde bei Schülern des 4. bis 6. Schuljahres eingesetzt und seine Bearbeitung dauerte etwa 20-30 Minuten. Die Gütekriterien Reliabilität, Validität und Objektivität wurden nur teilweise getestet.

Für die Reliabilität wurden anhand von Cronbach-Alpha Werte zwischen 0,89 und 0,93 berechnet. Die Faktorenanalyse fand nur mit der explorativen Faktorenanalyse (EFA) statt und es wurde noch keine konfirmatorische Faktorenanalyse zur Bestätigung der Validität durchgeführt. Die bei der EFA gefundene Lösung nach Varimax-Rotation führt zu den drei angenommenen Dimensionen und die Varianzaufklärung lag bei rund 50% (HAEBERLIN 1989).

3.5.5 Gütekriterien KFDI

Aufgrund der Länge des Fragebogens von Haeberlin, Moser, Bless & Klanghofer von 1989 sollte ein kürzeres Testinstrument entwickelt werden. Der anhand des FDI 4-6 entwickelte Kurzfragebogen KFDI, sollte die gleichen drei Dimensionen mit 12 Items erfassen und trotz der kurzen Bearbeitungszeit von fünf Minuten eine gute interne Konsistenz aufweisen (mindestens ein Reliabilitätskoeffizient von 0,7). Die tatsächlichen Reliabilitäten liegen zwischen 0,80 und 0,91. Zudem sollten die drei moderat interkorrelierenden Faktoren abgebildet werden und die Kurzversion musste konstruktvalide sein.

Die Gütekriterien Validität, Reliabilität und Objektivität wurden mithilfe der ursprünglichen Stichprobe von Haeberlin et al und einer Stichprobe einer anderen Studie zur schulischen Integration überprüft.

So wurde die faktorielle Validität mit konfirmatorischen Faktoranalysen bei beiden verwendeten Stichproben überprüft und erhielt gute Resultate (0,42 bis 0,72). Ab 0,5 kann von starken Korrelationen gesprochen werden. Zudem wurde die Konstruktvalidität anhand der Einschätzung durch Lehrpersonen (Lehrerversion SDQ), Schulleistungstests in den Fächern Deutsch und Mathematik, sowie Selbsteinschätzungen (Skala absolutes Selbstkonzept aus der Erfassung des schulischen Selbstkonzeptes: SESSKO von Schöne 2012) von Schülern überprüft. Zusätzlich wurden mit einem Fragebogen und während 14 Zeitpunkten in einer Schulwoche in situ die Daten zum aktuellen Wohlbefinden zu einem Gesamtwert aggregiert und so verwendet. Der KFDI war also bereits ein reliables, valides und ökonomisches Screening-Verfahren, welches aufgrund der einfachen sprachlichen Formulierung auch gut für inklusive und sonderpädagogische Anwendungen geeignet ist (VENETZ 2014).

3.6 Entwicklung und erste Forschungsergebnisse des PIQ auf der Mittelstufe

Der KFDI wurde in Kooperation mit den Universitäten Fribourg, Genf und Wuppertal weiterentwickelt und zum *Perceptions of Inclusion Questionnaire* (PIQ) unbenannt.

Er soll zur Erfassung der Integration durch die drei bisherigen Dimensionen von der dritten bis zur neunten Schulstufe verwendet werden können. Die weitere Anpassung der sprachlichen Fragestellungen ermöglicht auch hier den Einsatz bei inklusiven und sonderpädagogischen Untersuchungsgruppen.

Zudem wurde neben einer Website auch eine Eltern- und Lehrerversion entwickelt. Diese und der Schüler-PIQ sind in mehreren Sprachen auf der Website www.piqinfo.ch frei zugänglich. Das Ziel der Weiterentwicklung war das Bereitstellen von Normen, der Erhalt von Ländervergleichen, die Entwicklung und Validierung der Eltern- und Lehrerversion. Zudem sollen weitere Analysen zur Stabilität gemacht werden, d.h. auch mehrere Zeitpunkte müssen erfasst und ausgewertet werden.

Ein Excel-Auswertungstool, womit Lehrpersonen selber eine einfache Testwertinterpretation durchführen können, ist ebenfalls vorhanden, wobei dieses nur in den unteren Bereichen (Gefühl von nicht gelungener Integration) gute Werte liefert.

Der Fragebogen wird in Abbildung 2 zusammengefasst und in die drei Bereiche gruppiert, wobei immer eine Frage umgepolt wurde (mit (-) gekennzeichnet), welche bei der Auswertung ebenfalls umzupolen ist. Die Kodierung wurde mit 1 = stimmt gar nicht, 2 = stimmt eher nicht, 3 = stimmt eher, 4 = stimmt genau, gewählt.

Wie geht es dir in der Schule? Lies jeden Satz genau und kreuze an, wie sehr er für dich stimmt. Bitte beantworte alle Fragen!	
Emotionale Inklusion	1. Ich gehe gerne in die Schule. 4. Ich habe keine Lust, in die Schule zu gehen. (-) 7. Mir gefällt es in der Schule. 10. Die Schule macht Spaß.
Soziale Inklusion	2. Ich habe sehr viele Freundinnen oder Freunde in meiner Klasse. 5. Ich komme mit meinen Mitschülerinnen und Mitschülern sehr gut aus. 8. In meiner Klasse fühle ich mich allein. (-) 11. Mit meinen Mitschülerinnen und Mitschülern vertrage ich mich sehr gut.
Akademisches Selbstkonzept	3. Ich lerne schnell. 6. Ich kann auch sehr schwierige Aufgaben lösen. 9. Ich bin ein guter Schüler / eine gute Schülerin. 12. In der Schule ist mir vieles zu schwierig. (-)

Abbildung 2: Nach den Dimensionen zusammengefasste Items des Schüler-PIQ. (Bildquelle: VENETZ 2017)

Ergebnisse einer Untersuchung anhand des Schüler-PIQ zeigten bei einer Stichprobe (N = 823, davon 190 mit Förderbedarf) in der Mittelstufe gute interne Konsistenzen nach Cronbachs Alpha, welche zwischen 0,80 und 0,91 liegen und somit sehr gut sind. Auch Zusammenhänge mit anderen Merkmalen und weitere Bereiche wurden mittels der konfirmatorischen Faktoranalyse positiv getestet.

Somit ist der PIQ als Testinstrument in wissenschaftlichen Fragestellungen und im schulischen Alltag als Screening-Verfahren von subjektiver Wahrnehmung der schulischen Integration verwendbar. Er eignet sich vor allem zu Identifizierung von mangelndem Integriertsein (VENETZ 2017). Erste Ergebnisse einer unveröffentlichten Untersuchung anhand des Schüler-PIQ und des Lehrer-PIQ zeigten in der Mittelstufe Konsistenzen und Spezifitäten zwischen Schüler- und Lehrerfragebögen in Abbildung 3. Die grösste

Abbildung 3: Veranschaulichung von Konsistenz und Spezifität zwischen Schüler- und Lehrereinschätzungen. (Bildquelle: VENETZ 2017)

Übereinstimmung findet sich mit einer gemeinsamen Varianz von 42% beim akademischen Selbstkonzept. Die emotionale Inklusion weist Werte von 20% auf und die Soziale Inklusion hat die schwächste Übereinstimmung mit 7% zwischen der Einschätzung von Lehrpersonen und der Selbsteinschätzung von Schülern. Spannend sind hier die Resultate zur Integration, unterschieden nach Schülern mit und ohne Förderbedarf in Abbildung 4.

Das Selbstbild, vor allem in der emotionalen Integration ist massiv besser, als dies von Lehrpersonen eingeschätzt wird. Es ist sogar signifikant besser als der als Nulllinie angenommene Wert der Schüler ohne Förderbedarf. Dass das akademische Selbstkonzept in beiden Fällen unterhalb der Schüler ohne Förderbedarf liegt, ist wenig erstaunlich (VENETZ 2017).

Abbildung 4: Vergleich Lehrer- und Schülereinschätzung von Schülern mit Förderbedarf in allen drei Dimensionen. (Bildquelle: VENETZ 2017)

Insgesamt haben Schüler mit Förderbedarf trotzdem nach eigener Einschätzung jeweils tiefere Werte als ihre Klassenkollegen ohne Förderbedarf angegeben. Bei Abbildung 5 sind die Schüler noch nach der Art ihrer Förderung aufgeteilt. Dabei sind Schüler ohne Verhaltensauffälligkeiten und nur mit Schulleistungsschwächen, mit nicht signifikanten, kleineren Werten in der sozialen und emotionalen Integration aufgefallen, während das akademische Selbstkonzept in allen Fällen immer signifikant tiefer liegt (VENETZ 2017). Dass verhaltensauffällige Schüler grundsätzlich weniger beliebt bei ihren Mitschülern sind, ist gut nachvollziehbar und hat eigentlich auch wenig mit der Frage nach dem kognitiven Unterstützungsbedarf zu tun. Gerade im schulischen Kontext sind oppositionelles Verhalten, Regelmissachtungen, Unerreichbarkeiten oder sonstiges besonderes Verhalten eine Herausforderung für alle Beteiligten (MÜLLER 2012).

Abbildung 5: Schulisches Integriertsein von Kindern mit und ohne sonderpädagogischem Förderbedarf anhand der Fördergründe. Als Nulllinie wurden die Mittelwerte der Schüler ohne Förderbedarf genommen. (Bildquelle VENETZ 2017)

3.6.1 PIQ auf der Oberstufe

Auf der Oberstufe wurden bisher keine Erfahrungen mit den Testinstrumenten KFDI oder dem neueren PIQ gesammelt. Es wurden zwar erste Daten gesammelt, aber bis zum Zeitpunkt dieser Masterarbeit keine Auswertungen vorgenommen. Die bei dieser Arbeit gesammelten Daten sollten dann mit den vorhandenen weiterverwendet werden.

3.7 Soziometrie

Um die erhaltenen Werte der sozialen Integration überprüfen zu können, wurden zusätzlich in jeder Klasse eine soziometrische Erhebung durchgeführt.

Bei der Soziometrie soll eine mehr oder weniger ausführliche Netzwerkanalyse anhand weniger Fragen oder Kriterien erfolgen, um die zwischenmenschlichen Beziehungen in einer mathematischen Form zu messen. Im Zentrum steht die Organisation der Gruppe und die Stellung der einzelnen Individuen innerhalb dieser Gemeinschaft. In der klassischen Soziometrie nach Moreno (1996) werden nicht nur offensichtliche Strukturen, sondern auch Tiefenstrukturen erfasst, welche erst durch intensivere Analysen und Interpretationen gefunden werden können. Zwischen den einzelnen Mitgliedern einer Gemeinschaft sind Gefühle der Anziehung, Abstoßung oder Gleichgültigkeit zu finden. (STADLER 2013).

Die Befragung findet meist anhand eines Papier- und Stiftverfahrens mit möglichst spontanen Entscheidungen betreffend Präferenzen und Ablehnungen gegenüber anderen Gruppenmitgliedern statt. Der Test ist nur so aussagekräftig, wie ehrlich und reflektiert die Aussagen der Teilnehmer sind. Die Ergebnisse sind nicht allgemeingültig und beziehen sich auch nur auf die aktuelle Bezugsgruppe, den aktuellen Zeitpunkt und die aktuelle Situation während der Befragung (STADLER 2013).

Die erhaltenen Daten zeigen nach der Auswertung unter anderem folgende gruppenspezifische Ergebnisse:

- Die erste Wahl liefert die zuverlässigsten Ergebnisse.
- Je höher der soziometrische Status eines Gruppenmitglieds ist, desto höher ist seine Interaktion mit den anderen Gruppenmitgliedern.
- Häufig liegen reziproke Werte vor, d.h. Gruppenmitglieder wählen sich gegenseitig und zeigen so Kleingruppen innerhalb der Gesamtgruppe auf (STADLER 2013).

Die klassische Auswertungsmethode wird in Form eines Soziogrammes dargestellt. Dabei sind Personen als geometrische Form dargestellt und die Beziehung (Wahlen) zwischen ihnen als Pfeile, welche dann folgende Erscheinungsformen annehmen: Stars (häufig gewählte), Isolierte (nehmen nicht an der Wahl teil), Graue Eminenzen (stehen um einen Star und sind nur durch reziproke Wahl bei der Gruppe), Abgelehnte (erhalten nur ablehnende Wahlen) und Vergessene (Wählen, werden aber weder positiv noch negativ gewählt). Die Beziehungsnetze werden je nach Form als Sterne, Ketten, Paare, Igel, Dreiecke, Cliques usw. bezeichnet (HARABAL 2010).

Die Beziehungen innerhalb der Gruppen hängen von gegenseitigen Sympathien und Machtverhältnissen ab. Daher wurde in den verwendeten Tests auch die Dimension der Sympathie, Antipathie und der Einfluss innerhalb der Klasse im positiven und negativen Sinne untersucht (HARABAL 2010).

Das Bedürfnis nach positiven Beziehungen begünstigt auch ein reziprokes Verhalten des Gegenübers. Zudem werden Gruppenmitglieder, mit denen mehr gemeinsame Aktivitäten erlebt werden, positiver wahrgenommen, was das emotionale Klima innerhalb einer Klasse begünstigt.

Die Machtverhältnisse innerhalb der Gruppen werden in persönliche und soziale Macht unterteilt. So wird die soziale Macht für die Erreichung der Gruppenziele und die persönliche Macht als Erreichung für individuelle Ziele verwendet. Dabei werden die Gruppen vor allem durch die einflussreichen Personen beeinflusst, was im schlimmsten Fall sogar zum Zerfall der Gruppen führen kann (HARABAL 2010).

Die in dieser Arbeit im Zentrum stehenden Bezugsgruppen sind die einzelnen Schulklassen, mit denen man sich einen Überblick über die soziale Integration der einzelnen Schüler verschaffen kann. Die verwendeten Instrumente haben bereits in Studien gezeigt, dass sie signifikante Zusammenhänge zwischen Wohlbefinden und sozialer Integration aufzeigen (HARABAL 2010).

3.8 Stellwerttest

Um die Resultate des akademischen Selbstkonzeptes von Schülern und der Einschätzung durch die Lehrperson zu überprüfen, wurden die Stellwerttest-Resultate der zweiten und dritten Oberstufenklassen in den Fächern Mathematik und Deutsch verwendet.

Der Stellwert-Check wurde ursprünglich als Förderinstrument und nicht als Mittel zur Selektion entwickelt. Gemäss des Bildungsratsbeschlusses von 2009 wird der Leistungstest „Stellwerk 8“ in allen zweiten Klassen der Sekundarstufe flächendeckend eingeführt und jeweils im Frühjahr durchgeführt. Dabei orientieren sich die Inhalte an den Lehrplänen und den Lehrmitteln der Deutschschweiz (Moser 2006).

Es handelt sich dabei um ein webbasiertes, adaptives Testsystem, welches eine Standortbestimmung in den Fächern Mathematik, Deutsch, Englisch, Französisch und Natur und Technik (in Wald ZH das Fach Biologie) ermöglicht. Die erbrachten Leistungen werden in einem individuellen Leistungsprofil dargestellt und es sollen daraus für die Förderplanung gezielte Fördermassnahmen im Unterricht der dritten Oberstufe abgeleitet werden.

Zudem ermöglichen diese Testergebnisse leistungsstufenunabhängige Kompetenznachweise und sollen daher die objektiven Beurteilungen der Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler ermöglichen (MOSER 2006).

Für soziale Vergleiche werden die Gesamtwerte betrachtet, welche bei der Stellwerkskala normalverteilt sind. Der Mittelwert liegt bei 500 Punkten mit einer Standardabweichung von 100 Punkten, d.h. 68% der Schülerinnen und Schüler liegen zwischen 400 und 600 Punkten. Nur wenige Jugendliche liegen am unteren oder oberen Ende der Skala (MOSER 2006).

Prozentrang-Skala	Stellwerk-Skala
0.1%	200
1%	229
2.3%	300
5%	336
10%	372
15%	397
15.9%	400
20%	416
25%	433
30%	448
35%	462
40%	475
45%	488
50%	500
55%	513
60%	525
65%	539
70%	553
75%	568
80%	584
84.1%	600
85%	604
90%	628
95%	665
97.7%	700
99%	771
99.9%	800

Tabelle 1: Beziehung zwischen Prozentrang-Skala und Stellwerk-Skala anhand der Normierung von 2005
(Quelle: MOSER 2006)

4 Fragestellungen und Hypothesen

Als Basis dieser Masterarbeit dienen die bisherigen Erfahrungen mit dem PIQ auf der Mittelstufe. Diese sollen nun mit neuen Daten aus der Oberstufe erweitert und zusätzlich nach eigenen Interessen untersucht werden. Folgende Fragenbereiche werden bearbeitet: Das schulbezogene Selbstbild innerhalb der Klasse, Vergleiche zwischen den Stufen, Vergleiche mit der Einschätzung von Klassenlehr- und Fachlehrpersonen und Vergleiche mit den Stellwerttestdaten.

Wünschenswert war eine genug grosse Stichprobe, welche für die zur Verfügung stehenden statistischen Verfahren nötig waren, um die Testwerte mit den bisherigen Studien vergleichen zu können.

4.1 Soziale und emotionale Integration

Der erste Fragebereich soll sich mit dem schulbezogenen Selbstbild zur sozialen und emotionalen Integration befassen. Wie sieht sich der einzelne Schüler innerhalb der Klasse? Anhand der ebenfalls erhobenen soziometrischen Daten können Vergleiche zwischen dem sozialen Selbstbild und der Stellung innerhalb der Klasse erstellt werden. Da auf der Oberstufe je nach Niveau unterschiedlich viele Schüler mit Förderbedarf integriert sind, müssen die einzelnen Stufen auch getrennt voneinander untersucht werden.

Fragestellungen:

1. Gibt es Unterschiede zwischen der generellen Selbsteinschätzung zur sozialen Integration zwischen der Mittelstufe und der dreiteiligen Oberstufe?
2. Wie schätzen sich die integrierten Schüler innerhalb ihres Klassenverbandes selber ein und sind hier Unterschiede zwischen Jugendlichen mit und ohne Förderbedarf zu finden?
3. Wie gross ist die Übereinstimmung des emotionalen und sozialen Selbstbildes im Vergleich mit der soziometrisch ermittelten Stellung im Klassenverband?
4. Sind zwischen den Leistungsstufen A, B und C und den Jahrgangsstufen generelle Unterschiede innerhalb der Gesamtklasse oder sogar spezifische Unterschiede in der sozialen Integration von Förderkindern zu finden? Gibt es Unterschiede bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund oder geschlechtsspezifische Unterschiede?

Hypothesen zu diesem Fragebereich:

1. Es werden höhere Integrationswerte als im Mittelstufenbereich gemessen, da die Schüler nun nach Leistungsniveaus aufgeteilt wurden und sich nicht mehr mit allen Jugendlichen einer Altersstufe messen müssen. Die Änderung der Bezugsgruppe hat einen positiven Integrationseffekt.
2. Es sind keine signifikanten Unterschiede messbar, da durch die Leistungsniveaus zwischen den Leistungsstufen A, B und C eine bessere Integration gewährleistet wird.
3. Das soziale Selbstbild ist stark abhängig von der Stellung innerhalb des Klassenverbandes. Je höher die Stellung desto besser wird die soziale Integration sein. Das emotionale Selbstbild muss hingegen nicht korrelieren, da für die positive emotionale Integration nicht nur der soziale Status von Bedeutung ist, sondern auch viele persönliche und unterrichtsbezogene Faktoren einen grossen

Einfluss haben.

4. In den A-Stufen wird ein stärkerer, leistungsbezogener Konkurrenzkampf zu grösseren sozialen Differenzen führen. Zudem wird die beginnende Pubertät und die Berufswahl Einfluss auf das emotionale Wohlbefinden haben und entsprechend sind ältere Schüler eher von Schulunlust, Selbstzweifeln usw. betroffen. Der Migrationshintergrund spiegelt sich bereits sehr in der Leistungsstufe und wird innerhalb einer Stufe nicht mehr gleich gewertet. Es gibt keine signifikanten geschlechtsspezifischen Unterschiede.

4.2 Vergleich der Schüler- und Lehrpersoneneinschätzungen

Der zweite Fragebereich soll sich auf den Vergleich der Einschätzungen von Schülern, Klassenlehrpersonen und Fachlehrpersonen konzentrieren. Dabei interessieren besonders die möglichen Diskrepanzen und Übereinstimmungen zu allen Dimensionen der Integration und die Unterschiede zwischen der Sicht von Klassenlehrpersonen und Fachlehrpersonen.

Fragestellungen:

5. Sind auf einer nach Schultyp getrennten Oberstufe ebenfalls grössere Differenzen in der Lehrperson- und Schülereinschätzung betreffend der sozialen Integration zu finden, wie dies in der Mittelstufe in der Untersuchung von 2017 (VENETZ 2017) der Fall war?
6. In welcher Dimension der Integration sind die grössten Differenzen auf der Oberstufe zu finden? Gibt es Unterschiede zwischen den Leistungsstufen?
7. Werden Diskrepanzen zwischen der sozialen Selbsteinschätzung und der soziometrisch erhobenen Stellung innerhalb der Klasse von der Lehrperson wahrgenommen?
8. Gibt es Unterschiede in der Einschätzung von Klassenlehrperson und Fachlehrpersonen?

Hypothesen zum zweiten Fragebereich:

5. Es sind ähnliche Abweichungen und Übereinstimmungen wie in der Mittelstufe messbar.
6. Die grösste Einigkeit wird sich in der kompetenzbezogenen Integration zeigen, da hier die erhaltenen Noten eine gemeinsame Grundlage für eine Einschätzung bilden.
A-Schüler können sich selber realistischer einschätzen und sind so eher mit den Lehrpersonen einig.
7. Die Einschätzung der Lehrperson betreffend der sozialen Integration wird sich wie bei den vorangegangenen Studien der Mittelstufe in erster Linie von den schulischen Leistungen beeinflussen lassen. Trotzdem sollte die Skala der sozialen Integration Werte zeigen, welche bestätigen, dass die Diskrepanzen oder zumindest die daraus entstehenden Probleme erkannt wurden.
8. Klassenlehrpersonen können die sozialen Strukturen aufgrund der häufigeren Zusammenarbeit besser einschätzen.

4.3 Korrelation mit Stellwerk-Resultaten

Der dritte Fragebereich widmet sich dem akademischen Selbstkonzept der leistungsmotivationalen Integration/dem akademischen Selbstkonzept. Hier sind nicht für alle Schüler Stellwerk-Ergebnisse vorliegend oder sie dürfen nicht alle genutzt werden, somit müssen in dieser Kategorie auch Zusammenhänge mit dem emotionalen Selbstkonzept behandelt werden.

Fragestellungen:

9. Ist das akademische Selbstkonzept der Schüler übereinstimmend mit den Resultaten im Stellwerktest?
10. Wie korrelieren die Einschätzungen der Lehrpersonen zur leistungsmotivationalen Integration mit den Stellwerkresultaten?
11. Haben Schüler mit einem geringen akademischen Selbstkonzept auch beim emotionalen Selbstkonzept tiefere Werte?

Hypothesen zum dritten Fragebereich:

9. In den höheren Leistungsstufen werden grössere Übereinstimmungen anzutreffen sein, da die Selbsteinschätzung objektiver ausfallen wird und die schulischen Fähigkeiten und schulischen Bezugsrahmen eher einem solchen Test entsprechen. Gleichzeitig ist das akademische Selbstkonzept der C-Klassen besser, als die realen Werte des stufenübergreifenden Stellwerktests, da sie in ihrem eigenen Bezugsrahmen in der Klasse und Stufe bessere Noten und Werte erreichen, als im Vergleich zu den anderen Stufen.
10. Es werden aufgrund der professionelleren, objektiveren Einschätzungsfähigkeit bessere Übereinstimmungen erwartet, als bei den Schülern.
11. Da auf der leistungsbezogenen, dreiteiligen Oberstufe die Bezugsgruppe besser an das zu erreichende Niveau angepasst ist, wird die emotionale Dimension trotz schwächerer Gesamtleistung ein positiveres Erleben der Schule und des Unterrichts zeigen.

5 Methodisches Vorgehen

In diesem Kapitel soll das Vorgehen zur Erfassung der Daten erläutert werden.

Um möglichst viele Schüler der Oberstufe befragen zu können wurde die gesamte Sekundarschule von Wald ZH mit 266 Schülerinnen und Schülern um ihre Mithilfe gebeten.

Bei einer ordentlichen Teamsitzung konnte die Masterarbeit vorgestellt und um die Mitarbeit von Klassenlehrpersonen und Fachlehrpersonen gebeten werden. Erfreulicherweise haben sich fast alle zur Mitarbeit bereit erklärt und es konnten alle 15 Klassen inklusive deren Klassenlehrpersonen befragt werden. Auch einige Fachlehrpersonen haben sich zur Mitarbeit bereit erklärt. Als Dankeschön gab es für die Jugendlichen ein kleines süßes Dankeschön und für die Erwachsenen eine Flasche Wein.

5.1 Untersuchungsablauf

Die Klassenlehrpersonen haben jeweils die bereits ausgedruckten PIQ-Schülerfragebögen in der Originalversion und die ergänzten Lehrerfragebögen des PIQs in der nötigen Anzahl erhalten. Zudem wurde auch noch eine Klassenliste mit fünf Spalten beigelegt, in der die soziometrischen Daten eingetragen werden sollten. Eine genaue Anleitung zur Umsetzung der Befragung wurde beigelegt (Anhang 1).

Die Fragebogen wurden während einer Schulstunde von den Schülern im Klassenverband ausgefüllt und nahmen je nach Klassenstufe etwa 15 bis 25 Minuten in Anspruch.

Die Klassenlehrpersonen und Fachlehrpersonen mussten ihre Fragebogen in ihrer Freizeit ausfüllen und hatten laut Rückmeldungen je nach Klassengrösse 30 bis 60 Minuten Zeitaufwand.

Die Eltern haben einen Elterninformationsbrief erhalten indem um die Erlaubnis zur Verwendung der Stellwerk- und Zeugnisdaten gebeten wurde.

5.2 Instrumentarium

Der verwendete PIQ-Fragebogen war als Grundlage der Fragestellungen vorgegeben und musste daher nicht mit Pretests oder ähnlichen Verfahren voruntersucht werden.

Es wurden mehrere Daten erhoben.

1. Der PIQ Fragebogen für Schüler (Schülerversion).
2. Der PIQ für Lehrer (Lehrerversion):
3. Eine Klassenliste mit fünf Spalten, für die Erfassung der soziometrischen Daten.
4. Die Stellwerkdaten der Fächer Mathematik und Deutsch der zweiten und dritten Klassen, sowie die Zeugnisdaten (Mathematik, Geometrie und Deutsch) des ersten Semesters der ersten Klassen.

5.2.1 PIQ-Fragebögen

Der PIQ war mit seinen zwölf Fragen zur Selbsteinschätzung oder Fremdeinschätzung der sozialen, emotionalen und leistungsmotivationalen Integration (mit je vier Items pro Skala) das Zentrum der Untersuchung und wurde bereits im Kapitel 3.6 vorgestellt.

Bei den Lehrpersonen wurde der Fragebogen um eine Frage zum Förderbedarf des Schülers und zur eigenen Funktion als Klassenlehrer oder Fachlehrer ergänzt. Diese Fragen wurden einfach unten an die vorgegebenen zwölf Fragen angefügt (Siehe Anhang 2).

5.2.2 Die Erfassung der soziometrischen Daten

Als Messinstrument dient der SORAT-M, eine soziometrische Rating-Methode, welche die soziale Integration überprüft. Da bei einer Voruntersuchung in der eigenen Klasse aber festgestellt wurde, dass einige Schüler Mühe mit dem Verstehen der beiden Items „Einfluss“ und „Sympathie“ hatten und daher die Werte nicht der Vorgabe entsprechend eingefüllt haben, wurden zusätzlich noch drei Fragen zur Überprüfung des Verständnisses zum SORAT-M ergänzt. Dabei handelte es sich um die klassische Frage nach den liebsten Sitznachbarn (drei durften gewählt werden). Um weitere Teilaspekte zu erfassen, wurde auch die Frage nach dem bevorzugten Lernpartner und der Person, neben der man nicht sitzen will, gestellt.

Beim SORAT-M Test mussten alle Schüler einer Klasse mit den Werten 1-5 kategorisiert werden, wobei 1 immer den stärksten Wert zum Einfluss und zur Sympathie darstellte. Der Wert 5 zeigte entweder den fehlenden Einfluss oder die fehlende Sympathie an.

Elementar war bei der Befragung die möglichst schnelle und unbeeinflusste Beantwortung der Fragen, damit keine Abgleichungen mit den Überlegungen von Sitznachbarn vorgenommen werden konnten (JUST 2005).

Die Daten wurden nur für diese Arbeit genutzt und keiner Lehrperson oder anderen Person zur Verfügung gestellt, da es sich dabei um sehr sensible Daten handelt. Ein Klassenlehrer einer A Klasse hat die Erfassung soziometrischer Daten denn auch klar abgelehnt, da er davon überzeugt ist, dass eine solche Erfassung mehr Ärger als Nutzen bringen und er das aktuell gute Klassenklima nicht auf die Probe stellen möchte. Die anderen 14 Klassen haben die Fragen bearbeitet.

5.2.3 Die Erfassung der Schulleistungen

In erster Linie sollten standardisierte Vergleichsarbeiten wie der Stellwerttest zur Überprüfung des akademischen Selbstbildes verwendet werden, um die Vergleichbarkeit zwischen den einzelnen Stufen zu gewährleisten. Die unterschiedlichen Anforderungen in der Notengebung der Zeugnisse durch die drei Niveaustufen erschweren sonst eine objektive Vergleichbarkeit. Die Mathematik- und Deutschwerte der Stellwerttests der Zweitklässler und Drittklässler wurden, wenn von den Eltern erlaubt, eingesammelt.

Die Erstklässler haben diesen Test noch nicht durchgeführt, daher standen hier nur die Zeugnisnoten der Fächer Mathematik, Geometrie und Deutsch des ersten Semesters zur Verfügung.

Ein Elternbrief, der nur im Falle einer Absage unterschrieben werden musste, erlaubte die Datenfreigabe durch die Lehrperson. Zwei Erziehungsberechtigte haben sich über diese Art der Datenbeschaffung sehr geärgert und dies auch deutlich zum Ausdruck gebracht. Insgesamt wurden 25 Absagen erteilt, d.h. 227 Eltern haben die Nutzung zumindest toleriert.

5.3 Vorbereitung und Erfassung der Daten

Die erhobenen Daten des PIQ wurden in Form von Fallnummern anonymisiert in ordinalen Skalen im Statistikprogramm SPSS eingetragen. Ebenso konnten die Noten und Stellwertdaten direkt erfasst werden.

Die Kontrollitems des PIQ wurden anschliessend noch umgepolt, um bei den weiteren Berechnungen und Tests vergleichbare Daten zu erhalten.

Die Werte der soziometrischen Erhebungen mussten erst in Excel aufbereitet und in einer Soziomatrix zusammengerechnet werden. Hierbei war zu beachten, dass die Werte des SORAT-M Tests umgewandelt werden mussten, damit mit der ausgerechneten Gesamtzahl weitergearbeitet werden konnte. Dies aufgrund der vorgegebenen Struktur, bei der 1 der höchsten Wertung und 5 der tiefsten Wertung entsprach. Die realen Werte der eingetragenen Soziomatrix konnten im Excel umgepolt und anschliessend addiert werden. Die höchsten Werte sind so neu auch die „besten“ Resultate. Die absoluten Summen und der innerhalb der eigenen Klasse berechnete Rang wurden dann ebenfalls anonymisiert im Statistikprogramm SPSS erfasst.

Zusätzlich mussten auch die anderen Fragen noch ausgezählt und mit Rängen versehen werden. Die erhaltenen Ränge wurden dann abhängig von der Klassengrösse in drei Kategorien umgerechnet, d.h. die Anzahl Schüler einer Klasse wurde durch drei geteilt und die neuen Gruppen von „+“ für das erste Drittel, „+/-“ für das Mittelfeld und „-“ für das untere Drittel geschaffen, da die Klassengrösse von 9-23 sehr unterschiedlich ist und die absoluten Werte so nicht optimal hätten verglichen werden können.

5.4 Verwendete Statistikprogramme

Sämtliche Auswertungen wurden mit dem Statistikprogramm SPSS ausgeführt, da dieses von der HfH zur Verfügung gestellt wurde. Da gewisse Tests nicht im SPSS durchgeführt werden konnten, wird an der entsprechenden Stelle auf Alternativen zurückgegriffen oder die Problematik genauer aufgezeigt. Auch die gewählten Verfahren werden gleich bei den Ergebnissen genauer beschrieben.

6 Datengrundlage

Im ersten Teil der Stichprobenbeschreibung werden die Schüler und ihre Voraussetzungen beschrieben. Im zweiten Teil die Anzahl der gültigen PIQ-Tests von Schülern, Klassenlehrern und Fachlehrern und im letzten Teil die erfassten soziometrischen Daten, Zeugnisnoten und Stellwerkdaten.

Bei der Überprüfung der Werte und Abhängigkeiten wurden neben dem χ^2 -Test auch noch der exakte Fisher-Freeman-Halton-Test für grössere Kreuztabellen angewendet, da immer wieder aufgrund einzelner Werte die erwarteten Werte unter der vorgeschriebenen Anzahl von „5“ für χ^2 -Tests lagen.

6.1 Teilnehmende Schüler

Insgesamt wurden je fünf Schulklassen des 7. Schuljahres (Durchschnittsalter 13,8 Jahre), des 8. Schuljahres (Durchschnittsalter 14,7 Jahre) und des 9. Schuljahres (Durchschnittsalter 15,8 Jahre) befragt. Es handelt sich dabei um Regelschulklassen der Oberstufe, welche nur aufgrund integrierter Schüler das Anrecht auf sonderpädagogische Unterstützung haben. In Wald ZH wird diese Unterstützung wie in Kapitel 3.2 beschrieben als Integrierte Förderung (IF) bezeichnet. Eher weniger sind integrierte Sonderschüler in der Regelschule (ISR) zu finden, da diese zumindest in Wald ZH oftmals ihren Status beim Übertritt in die dreiteilige Oberstufe ablegen können, da gerade die C-Abteilungen ein gutes Gefäss für schwächere Schülerinnen und Schüler oder solche mit Lernschwächen anbieten. Nachfolgend wird aufgrund der geringen Anzahl an ISR-Schülern, es waren zum Zeitpunkt der Datenerfassung laut Schulleitung nur fünf, die Gruppe der ISR-Schüler und die Gruppe der IF-Schüler zusammengefasst zur Gruppe mit „heilpädagogischem Unterstützungsbedarf“. Im Kapitel 5.2 zeigt sich allerdings, dass die Klassenlehrpersonen selber nur begrenzt wissen, ob ihre Schüler mit Förderbedarf ISR-Schüler oder ob sie IF-Schüler sind. Daher sind in der Stichprobe elf Schülerinnen und Schüler mit erhöhtem Förderbedarf als ISR-Schüler ausgewiesen.

14 Schülerinnen und Schüler der zum Stichprobenzeitpunkt aktuell beschulten 266 Schüler waren zur Zeit der Befragung krank, für die Lehrstellensuche ausser Haus (am „schnuppern“) oder konnten den Test aus anderen Gründen nicht ausfüllen. Diese Schüler und ihre Daten wurden von den weiteren Berechnungen ausgeschlossen.

Nachfolgend wird die erfasste Datengrundlage nach Klassenstufen, Leistungsstufen, Geschlecht und Förderbedarf aufgezeigt.

6.1.1 Klassenstufen und Leistungsstufen

Wie im Kapitel 3.2 beschrieben, wird die Oberstufe Wald ZH in Leistungsniveaus geführt. Tabelle 2 kann entnommen werden, dass mit insgesamt 116 teilnehmenden Schülern (46,0%) fast die Hälfte der Schüler in den sechs teilnehmenden A-Klassen zu finden sind. Die Klassengrösse der teilnehmenden Schüler liegt zwischen 9 und 23 Lernenden, wobei die kleineren Klassen im B und C zu finden sind. Insgesamt haben 252 Schüler die Fragebögen ausgefüllt.

In den zwei B-Klassen pro Jahrgang (ebenfalls sechs Klassen) sind es 98 teilnehmende Schüler (38,9%).

Das unterste Leistungsniveau C wird mit 38 Schülern nur von rund 15,1% der teilnehmenden Schüler besucht.

Tabelle 2: Überblick über die teilnehmenden Schüler (N = 252) sortiert nach Leistungsstufe und Klassenstufe. Innerhalb der Anzahl wurde noch nach der Klassengrösse unterteilt.

		Leistungsniveau C	Leistungsniveau B		Leistungsniveau A		Gesamt
7 Klasse	Anzahl	14	18	17	23	22	94
	%	14,9%	37,2%		47,9%		100,0%
8 Klasse	Anzahl	9	15	15	19	17	75
	%	12,0%	40,0%		48,0%		100,0%
9 Klasse	Anzahl	15	19	14	19	16	83
	%	18,1%	39,8%		42,2%		100,0%
Gesamt	Anzahl	38	98		116		252
	%	15,1%	38,9%		46,0%		100,0%

5.1.2 Geschlechterverhältnis in den Leistungsstufen

Im gesamten Schulhaus der Oberstufe ist die Geschlechterverteilung mit 50,0% Knaben sehr ausgewogen. Die Verteilung innerhalb der Leistungsstufen zeigt aber ein anderes Bild. Während die Anzahl der Knaben in den tieferen Leistungsniveaus höher ist (Leistungsniveau C = 63,2%) sind die Mädchen im höchsten Leistungsniveau mit 57,8% stärker vertreten. Diese Verteilung der Geschlechter innerhalb der Leistungsstufen ist mit geringer Effektstärke signifikant zusammenhängend ($\chi^2(2, N = 252) = 6,4, p = 0,041, \text{Cramer-V} = 0,159$).

Tabelle 3: Überblick über die teilnehmenden Schüler (N = 252) sortiert nach Leistungsstufe und Geschlecht.

		Leistungs-niveau C	Leistungs-niveau B	Leistungs-niveau A	Gesamt
männlich	Anzahl	24	53	49	126
	% innerhalb der Leistungsstufe	63,2%	54,1%	42,2%	50,0%
weiblich	Anzahl	14	45	67	126
	% innerhalb der Leistungsstufe	36,8%	45,9%	57,8%	50,0%
Gesamt	Anzahl	38	98	116	252
	% innerhalb der Leistungsstufe	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

6.1.3 Sprachliche Herkunft

Bei sechs Schülern der Gesamtstichprobe war die sprachliche Herkunft unklar, daher wurde ihnen kein Wert zugewiesen. Bei den anderen Schülern wurde die angegebene Muttersprache im Lehreroffice als Information verwendet. Viele der fremdsprachigen Jugendlichen sprechen allerdings perfekt schweizerdeutsch oder ihre Familien sind seit mehreren Generationen in der Schweiz.

Insgesamt wurden 56,5% der Jugendlichen im System als Deutschsprachig erfasst. Innerhalb der Leistungsstufen sind wieder einige Unterschiede zu finden. Während der Anteil an fremdsprachigen Schülern in der Leistungsstufe C mit 69,2% am grössten ist, sind in der höchsten Leistungsstufe A nur 29,5% fremdsprachig. Im B ist es mit 49,5% ausgeglichen (siehe Tabelle 4). Der Zusammenhang zwischen Leistungsstufe und Fremdsprachigkeit ist mit geringer Effektstärke signifikant ($\chi^2(2, N = 246) = 20,863, p = 0,000, \text{Cramer-V} = 0,291$), die Werte sind etwas höher als die Abhängigkeit des Geschlechts.

Tabelle 4: Überblick über die teilnehmenden Schüler (N = 246) sortiert nach Leistungsstufe und sprachlicher Herkunft

		Leistungs- niveau C	Leistungs- niveau B	Leistungs- niveau A	Gesamt
Deutsch- sprachig	Anzahl	12	48	79	139
	% innerhalb der Leistungsstufe	31,6%	50,0%	70,5%	56,5%
Fremd- sprachig	Anzahl	26	48	33	107
	% innerhalb der Leistungsstufe	68,4%	50,0%	29,5%	43,5%
Gesamt	Anzahl	38	96	112	246
	% innerhalb der Gesamtzahl	15,4%	39,0%	45,5%	100,0%

6.2 Schüler mit Förderbedarf

Bei diesem Punkt war die Auswertung der Fragebögen der Klassenlehrpersonen entscheidend, da bei der Befragung davon ausgegangen wurde, dass diese über den ausgewiesenen Förderbedarf durch einen Schulpsychologischen Dienst (oder durch ein anderes Verfahren) ihrer Schüler informiert sind. Bei der eigentlichen Datenerfassung hat sich dies allerdings nicht bestätigt, da viele Klassenlehrer mit einer Notiz oder mündlich darüber informierten, dass sie keine genauen Informationen über die Zuweisung von Förderstunden einzelner Schüler hätten und die Fragen aufgrund ihrer persönlichen Einschätzung beantwortet haben. In der Sekundarschule Burg in Wald ZH werden zwar anhand der durch schulpsychologischen Dienste abgeklärten ISR- und IF-Schüler die Anzahl der IF-Stunden (Stunden mit einer Schulischen Heilpädagogin) berechnet und den einzelnen Klassen zugewiesen, diese können aber nach Bedarf und nach Vorlieben der einzelnen Lehrpersonen intern umverteilt werden. Bei der Nachfrage bei den betroffenen Lehrpersonen stellte sich heraus, dass die meisten Lehrpersonen der Oberstufe gar nicht genau wissen, was der Unterschied zwischen einem Schüler mit IF und ISR ist. Dieser Missstand wurde gleich nach der Erfassung der Daten von der Schulleitung behoben.

Da in diesem Jahr keine Begabungsförderung angeboten wurde, sind alle Schüler mit Förderbedarf Teil der integrativen Förderung und/oder werden im Fach Deutsch als Zweitsprache individuell gefördert.

Die meisten Schüler mit Förderbedarf sind in den unteren Leistungsniveaus C und B zu finden. Die Hälfte (50,0%) der C-Schüler haben keinen Förderbedarf, während es bei den B-Schülern 82,7% und bei den A-Schülern 97,4% sind. Umgekehrt haben keine A-Schüler und nur 3,1% der B-Schüler einen erhöhten Förderbedarf. Im C sind es 16,7%. Die Leistungsstufe und die Anzahl der Jugendlichen mit Förderbedarf ist mit mittlerer Effektstärke signifikant abhängig voneinander (Fisher-Freeman-Halton 48,949 (N = 250), $p = 0.000$, Cramer-V = 0,345).

Im A haben insgesamt 3 Schüler einen geringen Förderbedarf, also 1,2% der gesamten Stichprobe.

In der tiefsten Leistungsstufe C ist die Hälfte aller C-Schüler mit geringem bis mittleren Förderbedarf (33,3%) und erhöhtem Förderbedarf (16,7%) eingeschätzt. Für zwei Schüler wurde kein Fragebogen von der Klassenlehrperson ausgefüllt. Daher sind für diese keine Daten vorhanden und die Stichprobe enthält nur 250 Schülerinnen und Schülern.

Tabelle 5: Überblick über die teilnehmenden Schüler (N = 250) sortiert nach Leistungsstufe und Förderbedarf.

		Leistungs- niveau C	Leistungs- niveau B	Leistungs- niveau A	Gesamt
Kein Förder- bedarf	Anzahl	18	81	113	212
	% innerhalb der Leistungsstufe	50,0%	82,7%	97,4%	
	% innerhalb des Förderbedarfs	8,5%	38,2%	53,3%	100,0%
	% der Gesamtzahl	7,2%	32,4%	45,2%	84,8%
Geringer bis mittlerer Förder- bedarf	Anzahl	12	14	3	29
	% innerhalb der Leistungsstufe	33,3%	14,3%	2,6%	
	% innerhalb des Förderbedarfs	41,4%	48,3%	10,3%	100,0%
	% der Gesamtzahl	4,8%	5,6%	1,2%	11,6%
Erhöhter Förder- bedarf	Anzahl	6	3	0	9
	% innerhalb der Leistungsstufe	16,7%	3,1%	0,0%	
	% innerhalb des Förderbedarfs	66,7%	33,3%	0,0%	100,0%
	% der Gesamtzahl	2,4%	1,2%	0,0%	3,6%
Gesamt	Anzahl	36	97	117	250
	% innerhalb der Gesamtschülerzahl	14,4%	39,2%	46,4%	100,0%

Tabelle 6 zeigt, dass insgesamt mehr männliche Jugendliche einen Förderbedarf aufweisen (Fisher-Freeman-Halton 6,340 (N = 250), $p = 0.037$) und somit ein geringer Zusammenhang (Cramer-V = 0,161) des Geschlechts mit der Sonderpädagogischen Förderung besteht. Ebenfalls haben laut Tabelle 7 mehr fremdsprachige Jugendliche einen erhöhten Förderbedarf (66,7%) aufzuweisen. Beim geringen Förderbedarf sind es mehr deutschsprachige Jugendliche (64,3%). Dabei ist festzuhalten, dass im System immer nur eine von den Eltern angegebene Sprache angegeben ist. Mehrsprachigkeit wird im internen System nicht erfasst und die Jugendlichen wurden auch nicht danach befragt. Hier kann kein signifikanter Zusammenhang festgestellt werden (Fisher-Freeman-Halton 2,581 (N = 244), $p = 0.264$).

Tabelle 6: Überblick über die Schüler mit Förderbedarf (N = 250) sortiert nach Geschlecht.

		Kein Förderbedarf	Geringer bis mittlerer Förderbedarf	Erhöhter Förderbedarf	Gesamt
Männlich	Anzahl	99	19	7	125
	% innerhalb vom Förderbedarf	46,7%	65,5%	77,8%	50,0%
weiblich	Anzahl	113	10	2	125
	% innerhalb vom Förderbedarf	53,3%	34,5%	22,2%	50,0%
Gesamt	Anzahl	212	29	9	250
	% innerhalb vom Förderbedarf	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Tabelle 7: Überblick über die Schüler mit Förderbedarf (N = 244) sortiert nach sprachlicher Herkunft.

		Kein Förderbedarf	Geringer bis mittlerer Förderbedarf	Erhöhter Förderbedarf	Gesamt
Deutschsprachig	Anzahl	118	18	3	139
	% innerhalb vom Förderbedarf	57,0%	64,3%	33,3%	57,0%
Fremdsprachig	Anzahl	89	10	6	105
	% innerhalb vom Förderbedarf	43,0%	35,7%	66,7%	43,0%
Gesamt	Anzahl	207	28	9	244
	% innerhalb vom Förderbedarf	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Zusammenfassend kann kurz festgehalten werden, dass von den teilnehmenden Schülern rund 15,2% (Werte 11,6% + 3,6% = 15,2% aus Tabelle 4) einen Förderbedarf aufweisen, dabei ist dieser Unterstützungsbedarf mit mittlerer Effektstärke von der Leistungsstufe und mit geringer Effektstärke vom Geschlecht abhängig, aber nicht von der sprachlichen Herkunft.

6.3 Gültige PIQ-Tests von Schülern, Klassenlehrern und Fachlehrern

Insgesamt konnten 252 Schülerfragebogen ausgewertet werden. Die Klassenlehrer haben zu diesen Schülern für 249 Schüler die Lehrerfragebögen ausgefüllt. Zusätzlich wurden für 172 Schüler ein Lehrerfragebogen von einem Fachlehrer ausgefüllt.

Tabelle 8: Überblick über eingegangenen Fragebögen sortiert nach Schüler, Klassenlehrperson und Fachlehrperson und Leistungsniveau.

Anzahl ausgefüllte PIQ-Fragebogen	Schüler	Klassenlehrpersonen	Fachlehrperson
Leistungsniveau A	116	115	53
Leistungsniveau B	98	97	95
Leistungsniveau C	38	37	24
Gesamt	252	249	172

6.4 Soziometrischen Daten, Zeugnisnoten und Stellwerkdaten

Bei der Erfassung der soziometrischen Daten, wurden immer alle Klassenmitglieder gewertet. Somit kann es vorkommen, dass bei den absoluten Werten, der erhaltene Rang tiefer liegt, als die Anzahl teilnehmender Schüler bei den Fragebögen. Aus diesem Grund und aufgrund der unterschiedlichen Klassengrösse, wurden die Resultate kategorisiert. Es sind somit von allen teilnehmenden Schülern Daten vorhanden.

Von den 252 verwendbaren Schüler-PIQ haben 25 Eltern die Erlaubnis zur Verwendung der Zeugnisnoten und Stellwerkdaten nicht erteilt. Bei den anderen kann das erhaltene Material zur Auswertung verwendet werden.

Tabelle 9: Überblick über die erhaltenen Zeugnisnoten und Stellwerkdaten.

	Zeugnisse (Mathe, Geometrie, Deutsch)	Stellwerkdaten (Mathematik, Deutsch)	Keine Eltern-Erlaubnis erhalten
Leistungsniveau A	36	64	15
Leistungsniveau B	31	58	8
Leistungsniveau C	15	22	2
Gesamt	82	144	25

7 Ergebnisse und erste Interpretationen zur weiteren Validierung des PIQ auf der Oberstufe

In diesem Kapitel soll die Validität des PIQ auf der Oberstufe mit den verfügbaren Mitteln untersucht und mit den bisherigen Werten des FDI 4-6, KFDI und den unveröffentlichten Werten von Venetz et al (2017) verglichen werden. Im Fokus steht die faktorielle Struktur und die Faktoranalyse. Da es sich um komplexe Ergebnisse handelt, welche sich von den anderen Fragestellungen inhaltlich unterscheiden, wird dieser Teil unabhängig von den anderen Ergebnissen bearbeitet.

Fehlende Fälle wurden zeilenweise aus den Berechnungen ausgeschlossen und das Signifikanzniveau wurde, wie üblich, auf eine Irrtumswahrscheinlichkeit von 5% festgelegt.

7.1 Inhaltsvalidität

Aufgrund der teilnehmenden Altersgruppe ist davon auszugehen, dass die Fragen des PIQ ohne grössere Verständnisprobleme beantwortet werden konnten. Die durchführenden Lehrpersonen waren gut instruiert und hätten allfällige Fragen direkt beantworten können.

7.2 Faktorielle Struktur mit Oberstufenwerten

Mittels einer explorativen Faktorenanalyse (EFA) wurde im SPSS die faktorielle Validität anhand der Oberstufen-Stichprobe durchgeführt. Da das Testinstrument bereits auf der Mittelstufe hinreichend und erfolgreich getestet wurde, konnte gleich eine Gruppierung der bereits ausgearbeiteten Testitems vorgenommen werden. Eigentlich sollte in diesem Fall eine konfirmatorische Faktoranalyse mit den entsprechenden Indexen zur Prüfung verwendet werden, da diese aber nicht mit dem zur Verfügung stehenden Statistikprogramm SPSS durchgeführt werden kann, wurde auf die weniger genaue explorative Faktorenanalyse zurückgegriffen. Diese ist eher eine strukturentdeckende Analyse, welche jedoch nicht ganz eindeutige Faktorladungen beinhalten. Das heisst, dass Variablen mit Faktoren korrelieren und somit nicht exakt und isoliert betrachtet werden. Es könnten mehrere Ordnungen gefunden werden, welche die eigentlichen Zusammenhänge erklären würden. Bei der konfirmatorischen Faktorenanalyse sollen dann die gefundenen Faktoren auf ihre Strukturkonsistenz mit der vorhandenen Stichprobe überprüft werden und damit ihre Zuverlässigkeit bestätigen, nämlich dass sie auch in anderen Stichproben die gleichen Ergebnisse hervorbringen würden (STATISTIK HQ 2018).

Trotzdem soll mit der explorativen Faktorenanalyse zumindest die Bestätigung für die drei Faktoren emotionale Integration, soziale Integration und dem akademischen Selbstkonzept auch mit den Daten der Oberstufe erbracht werden können, welche als Grundvoraussetzung der konfirmatorischen Faktorenanalyse vorangestellt wird.

7.1.2.1 Korrelationsmatrix

Die entstandene Korrelationsmatrix mit Signifikanzwerten von Tabelle 10 zeigt die Gruppierung der einzelnen Skalen, ihre Effektstärken und deren Signifikanz. Alle Gruppen sind hochsignifikant und mit Werten ab 0,3 mit mittleren Effektstärken und Werten ab 0,5 mit starken Effektstärken ausgewiesen. Neben der Korrelation der einzelnen Skalen fällt auch noch eine signifikante, mittlere Korrelation zwischen den Skalen der emotionalen Inklusion und dem akademischen Selbstkonzept auf.

Tabelle 10:
Korrelationsmatrix anhand der Schülerfragebögen (N=252)
 $p = (1\text{-seitige})$ Signifikanz

Frage 1	1,000																		
p																			
Frage 4 (-)	.719	1,000																	
p	,000																		
Frage 7	.679	.634	1,000																
p	,000	,000																	
Frage 10	.675	.627	.644	1,000															
p	,000	,000	,000																
Frage 2	,111	,133	,172	,121	1,000														
p	,050	,024	,005	,036															
Frage 5	,096	,086	,206	,117	.366	1,000													
p	,077	,102	,001	,041	,000														
Frage 8 (-)	,172	,211	,289	,220	.459	.347	1,000												
p	,005	,001	,000	,000	,000	,000													
Frage 11	,036	,035	,172	,078	.441	.686	.397	1,000											
p	,296	,304	,005	,124	,000	,000	,000												
Frage 3	.295	,238	,294	,212	,110	,250	,104	,222	1,000										
p	,000	,000	,000	,001	,051	,000	,060	,000											
Frage 6	,172	,197	,290	,132	,111	,132	,176	,134	.497	1,000									
p	,005	,002	,000	,025	,050	,024	,004	,023	,000										
Frage 9	.361	.310	.358	.331	,147	,223	,206	,163	.512	.409	1,000								
p	,000	,000	,000	,000	,014	,000	,001	,007	,000	,000									
Frage 12 (-)	,224	,193	.333	,240	,069	,194	,241	,137	.409	.471	.407	1,000							
p	,000	,002	,000	,000	,154	,002	,000	,021	,000	,000	,000								
PIQ-Frage	1	4 (-)	7	10	2	5	8 (-)	11	3	6	9	12 (-)							

■ = Korrelation der Emotionalen Inklusion, ■ = Korrelation der sozialen Inklusion,
 ■ = Korrelation des akademischen Selbstkonzepts, ■ = erhöhte Korrelation zwischen emotionaler Inklusion und akademischen Selbstkonzept

7.1.2.2 Inverse der Korrelationsmatrix, Mass der Stichprobeneignung, Kommunalitäten

Als weiterer Anhaltspunkt für die Zusammenhänge zwischen den Faktoren zeigt sich anhand der inversen Korrelationsmatrix (UNI ZÜRICH 2018), welche Faktoren sich für eine optische Beurteilung eignen. Die Korrelationsstruktur eignet sich für die Faktoranalyse, wenn die inverse Korrelationsmatrix eine Diagonale darstellt, welche deutlich höhere Werte aufweisen muss als alle anderen Werte, welche nahe Null sein sollen. Auch dies ist bei der verwendeten Stichprobe der Oberstufe gegeben. (Siehe Anhang 3)

Das Mass der Stichprobeneignung nach Kaiser, Meyer und Olkin (KMO-Test) liegt mit 0,823 über dem optimalen Grenzwert von 0,8 und ist somit laut Kaiser sogar „verdienstvoll“ (SCHWARZ 2012). Auch der Bartlett-Test zeigt, dass die Variablen korreliert sind ($\chi^2(66) = 1054,781, p = 0,000$).

Die Werte der Kommunalitäten wurden berechnet (Tabelle 11), um zumindest einen direkten Vergleich zum ursprünglichen FDI 4-6 zu erhalten. Sie liegen zwischen 0,498 bei Frage 8 und 0,796 bei Frage 1.

Diese zeigen die Gemeinsamkeiten der Gesamtvarianz einer Variablen, welche durch die signifikanten Faktoren erklärt werden kann. Die Berechnungen zeigen gute Werte, welche also in fast allen Fällen mehr als die Hälfte der Varianz der Variablen mit den Faktoren erklären kann. Hier sind also ähnliche oder teilweise bessere Werte, als beim ursprünglichen FDI 4-6 für die Mittelstufe zu finden (Originalwerte im Anhang 4).

Tabelle 11: Kommunalitäten der einzelnen Fragen
(Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse.)

Frage	Extraktion
1: Ich gehe gerne in die Schule.	0,796
4: Ich habe keine Lust, in die Schule zu gehen. (-)	0,747
7: Mir gefällt es in der Schule.	0,727
10: Die Schule macht Spass.	0,728
2: Ich habe sehr viele Freunde in meiner Klasse.	0,544
5: Ich komme mit meinen Mitschülern gut aus.	0,649
8: In meiner Klasse fühle ich mich allein. (-)	0,498
11: Mit meinen Mitschülern vertrage ich mich gut.	0,729
3: Ich lerne schnell.	0,634
6: Ich kann auch sehr schwierige Aufgaben lösen.	0,635
9: Ich bin ein guter Schüler.	0,557
12: In der Schule ist mir vieles zu schwierig. (-)	0,549

Die Anzahl der Faktoren bestätigt sich beim sogenannten Kaiser-Kriterium, der „Eigenwert-Regel“, welche besagt, dass nur diejenigen Faktoren extrahiert werden sollen, welche Eigenwerte grösser als 1,0 aufweisen. Dies trifft mit drei Faktoren, wie erwartet, auf die Stichprobe zu. Mit der nun festgelegten Faktorenzahl „3“, kann nun auch die zuerst gefundene Korrelation zwischen dem „Emotionalen“ und „Akademischen“ Selbstkonzept wieder anhand der rotierten Komponentenmatrix nach Varimax relativiert werden. Die nun erhaltenen Faktorladungen weisen nur bei den bereits ursprünglich zugeordneten Items Werte zwischen 0,664 und 0,875 auf, welche also klar zugeordnet werden können. Es liegen keine Variablen mit Querladungen vor, da alle anderen Werte unter 0,3 sind. Alle Items sind auch auf der Oberstufe klar zugeordnet (Siehe Tabelle 13).

Die Komponententransformationsmatrix in der Tabelle 12 zeigt, dass die Faktoren untereinander korrelieren und nicht unabhängig sind, da sie keine Diagonale mit Werten bei 1 aufweist und die Restwerte auch nicht bei 0 sind.

Tabelle 12: Komponententransformationsmatrix
Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse,
Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung.

Komponente	1	2	3
1	0,705	0,567	0,427
2	-0,567	0,88	0,819
3	-0,426	0,819	-0,383

Tabelle 13: Rotierte Komponentenmatrix.

Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse. Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung. Die Rotation konvergiert in 4 Iterationen.

Komponente	1	2	3
1: Ich gehe gerne in die Schule.	0,875	0,169	0,026
4: Ich habe keine Lust, in die Schule zu gehen. (-)	0,854	0,126	0,048
7: Mir gefällt es in der Schule.	0,792	0,259	0,180
10: Die Schule macht Spass.	0,842	0,112	0,086
2: Ich habe sehr viele Freunde in meiner Klasse.	0,110	-0,013	0,729
5: Ich komme mit meinen Mitschülern gut aus.	0,009	0,191	0,783
8: In meiner Klasse fühle ich mich allein. (-)	0,219	0,093	0,664
11: Mit meinen Mitschülern vertrage ich mich gut.	-0,044	0,136	0,842
3: Ich lerne schnell.	0,138	0,776	0,115
6: Ich kann auch sehr schwierige Aufgaben lösen.	0,58	0,793	0,058
9: Ich bin ein guter Schüler.	0,292	0,675	0,130
12: In der Schule ist mir vieles zu schwierig. (-)	0,145	0,720	0,097

7.3 Faktoranalyse: Item und Skalenkennwerte

Die folgenden Überprüfungen der Qualität der Skalen „Emotionale Inklusion“, „Soziale Inklusion“ und „Akademisches Selbstkonzept“ der Schülerfragebogen der Oberstufe sollen mithilfe folgender Eigenschaften geprüft werden: Mittelwert, Standardabweichung, Varianz, Trennschärfekoeffizient und α = Cronbachs Alpha, wenn das Item weggelassen wird.

Bei den Kontrollfragen 4, 8 und 12 wurden vor den Berechnungen die Werte umgepolt. Bei fehlenden oder unzulässigen Werten, wurde die gesamte Zeile für die Berechnung der jeweiligen Werte ausgeschlossen, daher sind nicht überall alle 252 Fragebögen in der Auswertung erhalten.

Die Reliabilitätsanalysen wurden mittels der internen Konsistenz mit dem Index „Cronbachs Alpha“ berechnet. Die Reliabilitätswerte von Cronbachs Alpha sollten bei längeren Skalen mindestens 0,8 und die Trennschärfen sollten Werte von 0,5 erreichen. Trennschärfe-Werte unterhalb von 0,3 wären nicht optimal und die Frage/das Item müsste auf der Oberstufe gestrichen werden (BORTZ & DÖRING 2006). Bei kurzen Skalen wie hier, mit nur vier Items pro Skala, wären auch tiefere Werte der internen Konsistenz vertretbar.

Tabelle 14: Kennwerte der Items der Skala Emotionale Inklusion auf der Oberstufe (N = 240)

Die mit einem (-) gekennzeichnete Frage wurde für die Berechnungen umgepolt.

α = Cronbachs Alpha, wenn das Item weggelassen wird.

	Mittelwert	Standardabweichung	Varianz	Trennschärfekoeffizient	α
Frage 1	3,02	0,714	0,51	0,713	0,732
Frage 4 (-)	2,98	0,955	0,912	0,508	0,851
Frage 7	3,22	0,682	0,466	0,682	0,749
Frage 10	2,89	0,735	0,541	0,695	0,738
Emotionale Integration Cronbachs Alpha Wert: 0,814					

Alle Bereiche zeigen aber, dass kein Item weggelassen werden sollte, da die α -Werte dann kleiner werden würden als die Gesamtwerte von $\alpha = 0,814$ bei der emotionalen Integration (Tabelle 14), $\alpha = 0,759$ bei der sozialen Integration (Tabelle 15) und $\alpha = 0,754$ beim akademischen Selbstbild (Tabelle 16). Im Vergleich mit den Werten vom KFDI, der dem PIQ sehr ähnlich ist, sind die Werte jeweils etwas schlechter (vergleiche

Tabelle 17). Aber auch die Werte vom PIQ aus dem unveröffentlichten Skript von Venetz von 2017 zeigen höhere Werte auf der Mittelstufe mit $\alpha = 0,91$ für die emotionale Integration, $\alpha = 0,84$ für die emotionale Integration und $\alpha = 0,8$ für das akademische Selbstkonzept. Trotzdem sind die Werte auf der Oberstufe immer noch akzeptabel bis gut.

Tabelle 15: Kennwerte der Items der Skala Soziale Inklusion auf der Oberstufe (N = 241)

Die mit einem (-) gekennzeichnete Frage wurde für die Berechnungen umgepolt.

α = Cronbachs Alpha, wenn das Item weggelassen wird.

	Mittelwert	Standart-abweichung	Varianz	Trennschärfe-koeffizient	α
Frage 2	3,19	0,693	0,480	0,501	0,736
Frage 5	3,42	0,621	0,386	0,594	0,682
Frage 8 (-)	3,68	0,599	0,358	0,486	0,738
Frage 11	3,39	0,650	0,423	0,655	0,646
Soziale Integration Cronbachs Alpha Wert: 0,759					

Die Trennschärfekoeffizienten-Werte liegen bei der emotionalen Integration zwischen 0,508 - 0,713 in einem guten Bereich. Die Items sind also auf der Oberstufe in der Skala emotionale Integration reliabel, d.h. es können verschiedene Merkmalsausprägungen unterschieden werden. Die Skala sollte laut Bortz & Döring (2006) einen Wert über 0,5 zeigen. Werte unter 0,3 müssten sogar verworfen werden. Das gleiche gilt für die anderen Trennschärfekoeffizienten, mit Ausnahme von Frage 8 erreichen alle Werte über 0,5 und sind somit genügend. Bei Frage 8 „In meiner Klasse fühle ich mich allein.“ wird ein Wert von 0,486 erreicht. Hier ist die Stichprobe der Oberstufe wohl aufgrund der pubertären Entwicklungsphasen von weiteren Faktoren abhängig und Fragen nach der subjektiven Einsamkeit können durch die Pubertät mehr oder weniger beeinflusst werden (ECARIUS, EULENBACH, FUCHS & EULENBACH 2011).

Auch die Werte der Skala für das akademische Selbstkonzept zeigen gute Ergebnisse. Insgesamt sind dort generell die Mittelwerte etwas geringer als bei den anderen Skalen. Allerdings sind auch in der Primarstufe die Werte des akademischen Selbstkonzeptes tiefer als die Werte der beiden anderen Bereiche.

Insgesamt zeigt der Vergleich mit der Stichprobe aus der Mittelstufe schlechtere Werte an. Trotzdem kann aus den berechneten Werten abgelesen werden, dass das Instrument auch auf der Oberstufe brauchbare Werte liefert und angewendet werden kann.

Tabelle 16: Kennwerte der Items der Skala akademisches Selbstkonzept auf der Oberstufe (N = 238)

Die mit einem (-) gekennzeichnete Frage wurde für die Berechnungen umgepolt.

α = Cronbachs Alpha, wenn das Item weggelassen wird.

	Mittelwert	Standart-abweichung	Varianz	Trennschärfe-koeffizient	α
Frage 3	2,87	0,655	0,429	0,592	0,683
Frage 6	2,76	0,671	0,451	0,576	0,692
Frage 9	2,93	0,602	0,602	0,544	0,711
Frage 12 (-)	3,16	0,673	0,453	0,520	0,724
Akademisches Selbstkonzept Cronbachs Alpha Wert: 0,754					

Tabelle 17: KFDI Werte der Studie von Venetz et al von 2014 mit den internen Konsistenzen (Cronbach Alpha), Trennschärfekoeffizienten (r_{it}) und Verteilungskennwerte (Quelle: VENETZ 2014)

Skala Item-Nummer und Item-Text	α	r_{it}	M	SD	Schiefe	Exzess
Emotionale Integration (EI)	.91		12.11	3.08	-0.71	0.01
1. Ich gehe gerne in die Schule.		.84	3.04	0.83	-0.57	-0.24
4. Ich habe keine Lust, in die Schule zu gehen. (-)		.78	3.26	0.89	-0.83	-0.15
7. Mir gefällt es in der Schule.		.81	3.11	0.84	-0.73	-0.05
10. Die Schule macht Spass.		.78	2.80	0.90	-0.41	-0.55
Soziale Integration (SI)	.84		14.08	2.39	-1.51	2.16
2. Ich habe sehr viele Freundinnen oder Freunde in meiner Klasse.		.68	3.43	0.79	-1.26	0.82
5. Ich komme mit meinen Mitschülerinnen und Mitschülern sehr gut aus.		.71	3.56	0.68	-1.43	1.48
8. In meiner Klasse fühle ich mich allein. (-)		.62	3.68	0.68	-2.17	-1.19
11. Mit meinen Mitschülerinnen und Mitschülern vertrage ich mich sehr gut.		.69	3.43	0.75	-1.19	0.87
Leistungsmotivationale Integration (LI)	.80		12.03	2.42	-0.35	0.00
3. Ich lerne schnell.		.65	2.89	0.81	-0.34	-0.40
6. Ich kann auch sehr schwierige Aufgaben lösen.		.61	2.84	0.78	-0.21	-0.42
9. Ich bin ein guter Schüler/eine gute Schülerin.		.63	3.06	0.71	-0.45	0.09
12. In der Schule ist mir vieles zu schwierig. (-)		.58	3.23	0.75	-0.71	0.02

Anmerkungen. Untersuchungsstichprobe (N = 744). Die mit einem (-) gekennzeichneten Items sind umgepolt. Kodierung: 1 = stimmt gar nicht, 2 = stimmt eher nicht, 3 = stimmt eher, 4 = stimmt genau. Die Skala EI korreliert (r) mit .28 mit der Skala SI und mit .29 mit der Skala LI, die Skalen SI und LI sind mit .17 korreliert (alle $p < .05$).

Die erhaltenen Werte sind auch auf der Oberstufe gut und zeigen, dass der PIQ als Testinstrument mit dieser Gruppe verwendet werden kann. Einzig in der „sozialen Integration“ ist die Frage 8 zum Thema „Einsamkeit“ nicht optimal, da dieses Thema in der Oberstufe durch komplexere Abläufe in der Entwicklung stark beeinflusst werden kann und die Jugendlichen dann aufgrund der Selbsteinschätzung ihre eigene Situation anders beurteilen.

8 Soziale und emotionale Integration: Ergebnisse und Diskussion

In den folgenden Kapiteln stehen die Ergebnisse zu den in Kapitel 4 gestellten Fragen im Mittelpunkt.

Gruppirt nach den Bereichen der Fragestellungen, wurden zur angenehmeren Leserlichkeit der Arbeit, die Bereiche immer gleich anschliessend diskutiert und die Fragen und Hypothesen beantwortet.

Da nicht immer zu allen Fragen Antworten vorhanden sind, kann es zu unterschiedlichen Stichprobengrößen kommen. Fehlende Fälle wurden fallweise aus den Berechnungen ausgeschlossen. Bei einigen Unterkapiteln war allerdings ein listenweiser Fallausschluss sinnvoller. Dies wird dann jeweils zu Beginn des Kapitels vermerkt.

Das Signifikanzniveau wurde, wie üblich, auf ein Alpha von 5% festgelegt.

8.1 Ergebnisse der Unterschiede zwischen den Schüler-Einschätzungen zwischen der Mittelstufe und der dreiteiligen Oberstufe

Die im Kapitel 7 vorgestellten Resultate zur weiteren Validierung des PIQ auf der Oberstufe enthalten schon in Kapitel 7.3 die Tabellen, welche die meisten Resultate liefern.

Um auch die zweite zugängliche Studie von Zurbriggen, Venetz, Schwab und Hessels (2017) vergleichen zu können wurden die Mittelwerte der Gesamtsummen der einzelnen Bereiche der Integration berechnet. Die hier berechneten Gesamtmittelwerte (siehe Anhang 5) sind höher als die Mittelwerte der Mittelstufenschüler in der Studie von Zurbriggen et al (2017). Allerdings sind die Werte in Tabelle 14 von Venetz et al (2014) noch höher (siehe Abbildung 6).

Abbildung 6: Vergleich der addierten Mittelwerte der einzelnen Kategorien zwischen der Mittelstufe und Oberstufe

8.2 Unterschiede zwischen den einzelnen Gruppen

Dieses Kapitel soll die Unterschiede zwischen den einzelnen Gruppen innerhalb der Oberstufe aufzeigen. Besonders von Interesse sind allfällige Unterschiede zwischen den Leistungsstufen und zwischen den Gruppen mit und ohne Förderbedarf. Aber auch Unterschiede zwischen den Geschlechtern und der sprachlichen Herkunft wären interessant.

In diesem Teilkapitel wurden die Fälle mit fehlenden Daten zeilenweise aus den Berechnungen ausgeschlossen.

8.2.1 Jugendliche mit und ohne Förderbedarf in der Gesamtstichprobe

Aufgrund der niedrigen Anzahl von Jugendlichen mit erhöhtem Förderbedarf werden die Gruppen „geringer und mittlerer Förderbedarf“ (N = 29) und „erhöhter Förderbedarf“ (N = 9) für die Berechnungen zur Gruppe „Schüler mit Förderbedarf“ (N = 38) zusammengefasst.

Tabelle 18 zeigt, dass Schüler mit Förderbedarf bei der emotionalen Integration (Mann-Whitney-U-Test: $U = 3938,0$; $p = 0,972$) kaum Unterschiede zu Schülern ohne Förderbedarf aufweisen, da sämtliche Werte der beiden Gruppen sehr ähnlich oder gleich sind.

Nur bei der sozialen Integration (Mann-Whitney-U-Test: $U = 3139,5$ $p = 0,032$) sind signifikante Unterschiede mit geringer Effektstärke nach Cohen zu finden ($r = 0,137$). Das zeigt, dass sich Schüler mit Förderbedarf etwas schlechter sozial integriert fühlen, als Schüler ohne Förderbedarf.

Obwohl die Unterschiede nicht signifikant sind, können zumindest bei den Mittelwerten und den mittleren Rängen anhand des Mann-Whitney-U-Tests beim akademischen Selbstbild (Mann-Whitney-U-Test: $U = 3693,0$ $p = 0,408$) geringe, aber nicht signifikante Unterschiede gefunden werden.

Tabelle 18: Vergleich der Mittelwerte, Standardabweichungen, Median, Mittlerer Rang der Skalen emotionale Integration (N = 246), soziale Integration (N = 246) und akademisches Selbstkonzept (N = 250) auf der Oberstufe zwischen Schülern mit Förderbedarf und ohne Förderbedarf.

* = signifikant

		Mittelwert	Standardabweichung	Median	Mittlerer Rang
Emotionale Integration	Kein Förderbedarf (N = 208)	3,137	0,599	3	123,09
	Förderbedarf (N = 38)	3,118	0,766	3	125,74
Soziale Integration	Kein Förderbedarf (N = 208)	3,575	0,469	3,5	127,41*
	Förderbedarf (N = 38)	3,355	0,614	3,5	102,12*
Akademisches Selbstbild	Kein Förderbedarf (N = 212)	3,052	0,491	3	127,50
	Förderbedarf (N = 38)	2,934	0,594	3	114,36

8.2.2 Unterschiede zwischen den Leistungsniveaus

Zwischen den Leistungsniveaus hat sich nur der Bereich der emotionalen Integration mit dem Kruskal-Wallis-Test als signifikant herausgestellt, dies kann in der Tabelle 19 abgelesen werden. Somit ist die Verteilung der emotionalen Integration von der Leistungsstufe abhängig (Kruskal-Wallis: $H(2) = 24,512$, $p = 0,000$). Alle anderen Bereiche weisen keine signifikanten Unterschiede auf auch wenn auffällt, dass die C-Stufe in der sozialen Integration die tiefsten Werte aufweist und die B-Stufe beim akademischen Selbstbild die tiefsten Werte hat.

Tabelle 19: Vergleich der Mittelwerte, Standardabweichungen, Median, Mittlerer Rang der Skalen emotionale Integration (N = 248), soziale Integration (N = 248) und akademisches Selbstkonzept (N = 252) auf der Oberstufe zwischen Schülern der einzelnen Leistungsniveaus A, B und C.

* = signifikant

		Mittelwert	Standardabweichung	Median	Mittlerer Rang
Emotionale Integration	A (N = 116)	3,07	0,557	3,0	128,70*
	B (N = 95)	2,83	0,599	3,0	102,59*
	C (N = 37)	3,43	0,564	3,5	167,58*
Soziale Integration	A (N = 115)	3,48	0,427	3,5	132,86
	B (N = 96)	3,39	0,458	3,44	121,08
	C (N = 37)	3,24	0,678	3,25	107,39
Akademisches Selbstbild	A (N = 117)	2,98	0,493	3,0	133,24
	B (N = 97)	2,85	0,389	2,75	119,23
	C (N = 38)	2,92	0,652	3,0	124,33

Durch die anschliessenden Post-hoc-Tests (Dunn-Bonferroni-Test) zeigt sich, dass sich vor allem die C-Leistungsstufe von der B-Leistungsstufe mit höherer Effektstärken ($r = 0,424$ nach Cohen) unterscheidet. Zwischen den anderen Leistungsstufen sind die Effekte zwar signifikant, aber mit Werten unter 0,3 eher als schwach zu beurteilen. Dies kann der Tabelle 20 zu den paarweisen Berechnungen entnommen werden.

Tabelle 20: Paarweise Vergleiche der Skalen Emotionale Integration (N = 248) auf der Oberstufe zwischen Schülern der einzelnen Leistungsniveaus A, B und C mit den Effektstärken nach Cohen.

Stichprobe 1 - Stichprobe 2	Standardteststatistik	Signifikanz (angepasst)	Effektstärke nach Cohen
Leistungsstufe B - Leistungsstufe A	-2,739	0,019	0,145
Leistungsstufe B - Leistungsstufe C	4,869	0,000	0,424
Leistungsstufe A - Leistungsstufe C	2,990	0,008	0,242

8.2.3 Unterschiede zwischen den Leistungsstufen und Jahrgängen

Die Tabelle 21 zeigt die nach Jahrgang und Leistungsstufe aufgeteilten mittleren Ränge, welche durch die Kruskal-Wallis-Tests ermittelt wurden. Innerhalb der einzelnen Jahrgangsstufen sind nur bei der emotionalen Integration in der ersten (Kruskal-Wallis: $H(2) = 11,990$, $p = 0,002$) und dritten Oberstufe (Kruskal-Wallis: $H(2) = 13,274$, $p = 0,001$) signifikante Werte mit mittleren (Vergleich 3. Klassen A und C mit 0,374) und starken

Effektstärken (Vergleich zwischen B und C: 1 Klasse mit 0,503 und 3 Klasse mit 0,531) nach Cohen zu finden. Ansonsten muss davon ausgegangen werden, dass die Verteilung der einzelnen Werte über die Kategorien gleich sind und somit kein signifikanter Zusammenhang zwischen den Leistungsstufen und den einzelnen Bereichen bestehen.

Auffallend sind allerdings die Werte der B-Klassen in der emotionalen Integration, da sie jeweils am tiefsten sind und die C Werte zeigen die höchsten Bereiche an oder haben in der 3. Oberstufe gleich gute Werte, wie die A-Klassen.

Die soziale Integration und das akademische Selbstbild weisen keine grösseren Unterschiede zu den bereits bei 8.2.2 gemachten Beobachtungen auf. Einzig die kleine C-Klasse im zweiten Jahrgang hat tiefere Werte im akademischen Selbstbild, während die 1. und die 3. Klasse sogar das beste akademische Selbstbild aufweisen.

Tabelle 21: Vergleich der Mittleren Ränge der Skalen emotionale Integration (N = 248), soziale Integration (N = 248) und akademisches Selbstkonzept (N = 252) auf der Oberstufe zwischen Schülern der einzelnen Leistungsniveaus A, B und C und den Jahrgängen.

Zusätzlich sind die relevanten paarweisen Effektstärken bei den signifikanten Werten angegeben.

* = signifikant

		1 Klasse	2 Klasse	3 Klasse
Emotionale Integration	A	48,12 (N = 46)*	40,21 (N = 35)	40,97 (N = 35)* AC -> r = 0,374
	B	36,76 (N = 33)* BC -> r = 0,503	33,20 (N = 30)	33,59 (N = 32)* BC -> r = 0,531
	C	65,50 (N = 13)*	41,28 (N = 9)	40,97 (N = 15)*
Soziale Integration	A	49,60 (N = 45)	40,13 (N = 35)	44,01 (N = 35)
	B	44,36 (N = 33)	37,68 (N = 30)	40,24 (N = 33)
	C	37,69 (N = 13)	26,67 (N = 9)	41,17 (N = 15)
Akademisches Selbstbild	A	47,89 (N = 46)	42,72 (N = 36)	43,70 (N = 35)
	B	46,56 (N = 34)	36,38 (N = 30)	37,36 (N = 33)
	C	48,50 (N = 14)	24,50 (N = 9)	48,23 (N = 15)

8.2.4 Geschlechtsspezifische Unterschiede

Auch in diesem Bereich zeigt Tabelle 22, dass lediglich die Werte der emotionalen Integration signifikant unterschiedlich (Mann-Whitney-U-Test = 8987,0, $p = 0,017$) verteilt sind. Mit geringer Effektstärke ($r = 0,152$ nach Cohen) sind die Mädchen emotional etwas besser integriert als die Knaben.

Tabelle 22: Vergleich der Mittelwerte, Standardabweichungen, Median, Mittlerer Rang der Skalen emotionale Integration (N = 248), soziale Integration (N = 248) und akademisches Selbstkonzept (N = 252) auf der Oberstufe zwischen den Geschlechtern.

* = signifikant

		Mittelwert	Standardabweichung	Median	Mittlerer Rang
Emotionale Integration	männlich (N = 124)	2,944	0,650	3	113,73*
	weiblich (N = 124)	3,119	0,546	3	135,27*
Soziale Integration	männlich (N = 125)	3,399	0,466	3,5	120,92
	weiblich (N = 123)	3,426	0,512	3,25	128,14
Akademisches Selbstbild	männlich (N = 126)	2,937	0,477	3	129,00
	weiblich (N = 126)	2,909	0,497	3	124,00

8.2.5 Unterschiede bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund, angegebener Fremdsprachigkeit

Die einzige signifikante Kategorie ist in Tabelle 23 die emotionale Integration (Mann-Whitney-U = 6131,5, $p = 0,046$, Effektstärke nach Cohen $r = 0,128$) mit geringer Effektstärke. Dabei sind die Jugendlichen mit einer Fremdsprache emotional etwas besser integriert als deutschsprachige Jugendliche.

Bei der sozialen Integration zeigen die Mittelwerte ebenfalls den Trend an, dass Jugendliche mit Fremdsprachigkeit etwas besser integriert sind. Es gibt aufgrund der fehlenden Signifikanz kaum einen Unterschied zwischen der Integration von Jugendlichen mit und ohne Fremdsprache.

Tabelle 23: Vergleich der Mittelwerte, Standardabweichungen, Median, Mittlerer Rang der Skalen emotionale Integration (N = 248), soziale Integration (N = 248) und akademisches Selbstkonzept (N = 252) auf der Oberstufe zwischen deutschsprachigen und fremdsprachigen Jugendlichen.

* = signifikant

		Mittelwert	Standardabweichung	Median	Mittlerer Rang
Emotionale Integration	deutschsprachig (N = 137)	2,967	0,636	3	113,76*
	fremdsprachig (N = 105)	3,145	0,533	3	131,60*
Soziale Integration	deutschsprachig (N = 138)	3,376	0,501	3,5	115,00
	fremdsprachig (N = 104)	3,478	0,468	3,5	130,13
Akademisches Selbstbild	deutschsprachig (N = 139)	2,925	0,488	3	124,36
	fremdsprachig (N = 107)	2,928	0,457	3	122,38

8.3 Jugendliche mit Förderbedarf im Vergleich innerhalb einzelner Gruppen

Abbildung 7 zeigt die Verteilung der Jugendlichen mit Förderbedarf innerhalb der emotionalen Integration. Sie zeigen innerhalb der C-Stufe die höchsten Werte. Da in den A-Klassen nur zwei Schüler mit Förderbedarf sind, sind diese Werte mit Vorbehalten zu betrachten.

Abbildung 7: Die Verteilung der durchschnittlichen emotionalen Werte der Jugendlichen mit Förderbedarf innerhalb der jeweiligen Leistungsstufen.

Jugendliche mit Förderbedarf haben bei der emotionalen Integration signifikante Werte, wobei diese in erster Linie auf die signifikanten Unterschiede zwischen B und C aufbauen. Der Kruskal-Wallis-Test zeigt bei 38 Jugendlichen signifikante Werte (Kruskal-Wallis-Test = 15,151, $p = 0,001$). Da allerdings auch die Gruppe der Jugendlichen ohne Förderbedarf hier signifikante Werte aufweist (Kruskal-Wallis-Test = 10,124, $p = 0,006$) sind generelle Verteilungsunterschiede zwischen B und C als Ursache zu sehen.

Innerhalb des Geschlechts sind bei der Gruppe mit Förderbedarf keine Unterschiede zu finden und nur innerhalb der Gruppe ohne Förderbedarf ist bei der emotionalen Integration der bereits in Kapitel 8.2.4 dargestellte Unterschied sichtbar.

Innerhalb der sprachlichen Herkunft sind ebenfalls keine Unterschiede zu finden und die Verteilungen sind über die Kategorien fast identisch.

8.4 Übereinstimmung des emotionalen und sozialen Selbstbildes mit der soziometrisch ermittelten Stellung im Klassenverband

Aufgrund der unterschiedlichen Klassengrößen wurden die berechneten Positionen (Ränge) innerhalb der Klasse genutzt und damit drei Gruppen gebildet. Bei der Frage nach der entgegengebrachten Sympathie war die Einteilung: Beliebte, neutrale (durchschnittlich/im Mittelfeld) und eher unbeliebte Schüler. Bei der Frage nach dem Einfluss in der Klasse gab es die Einteilung in die Kategorien: Einflussreich, durchschnittlich (also im Mittelfeld) und Schüler ohne Einfluss.

Die Durchschnittswerte aus den Fragebogen sind anhand der im Fragebogen aufsteigenden Werte kategorisiert, d.h. 1 = stimmt gar nicht zu bis 7 = stimmt genau. Da bei den Berechnungen der Mittelwerte aus den ursprünglich vier Antwortmöglichkeiten auch halbe Werte entstanden, sind nun sieben Kategorien aufgeführt (1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4).

Der Einfluss innerhalb der Klasse korreliert nach Spearman mit mittlerer Effektstärke signifikant mit der sozialen Stellung innerhalb der Klassen ($r = 0,314$, $p = 0,000$, $N = 226$). Beliebte Schüler sind öfter auch einflussreicher innerhalb der eigenen Klasse.

Je höher der Wert der sozialen Integration im PIQ-Test angegeben wurde, desto besser ist die soziometrisch ermittelte Position der Sympathie innerhalb der Klasse, daher ist eine negative Korrelation angegeben. Bei der Korrelation nach Spearman zeigt sich mit 0,267 ein eher schwacher Effekt. Bei der emotionalen Integration wird keine signifikante Korrelation erreicht (Tabelle 24).

Der Einfluss zeigt ein ähnliches Verhalten in der sozialen Integration. Je einflussreicher, desto signifikant höhere Werte bei der sozialen Integration mit geringer Effektstärke (0,231). Der Einfluss innerhalb der Klasse und die emotionale Integration sind mit einem Signifikanzwert von $p = 0,054$ nicht signifikant.

Tabelle 24: Korrelation nach Spearman zwischen der sozialen Integration, der emotionalen Integration und des zugeschriebenen Einflusses und der erhaltenen Sympathie innerhalb der Klasse auf der gesamten Stichprobe der Oberstufe (N = 226)

* = signifikant

Kodierung Sympathien in der Gruppe: 1 = beliebt, 2 = im Mittelfeld, 3 = eher unbeliebt

Kodierung Einfluss in der Gruppe: 1 = einflussreich, 2 = im Mittelfeld, 3 = ohne Einfluss

Kodierung Soziale Integration: 1 schlechtester Durchschnittswert - 7 bester Durchschnittswert

Korrelation		Einfluss innerhalb der Gruppe	Erhaltene Sympathie innerhalb der Gruppe
Soziale Integration	Korrelationskoeffizient	-,267*	-,232*
	Sig. (2-seitig)	0,000	0,001
Emotionale Integration	Korrelationskoeffizient	-0,133	-0,130
	Sig. (2-seitig)	0,057	0,054

8.4.1 Unterschiede Förderschüler

Einfluss und Sympathie korrelieren ($r = 0,417$, $p = 0,010$) bei Förderschülern signifikant mit mittlerer, aber etwas stärkerer Effektstärke, als bei der Gesamtstichprobe ($r = 0,314$). Die restlichen Korrelationen zwischen der soziometrisch ermittelten Stellung innerhalb der Klasse weist keine Korrelationen auf (Siehe Tabelle 25). Es ist daher davon auszugehen, dass der Status der Förderschüler keinen Einfluss auf ihre Position innerhalb der Klasse hat.

Tabelle 25: Korrelation nach Spearman zwischen der sozialen Integration, der emotionalen Integration und des zugeschriebenen Einflusses und der erhaltenen Sympathie innerhalb der Klasse aller Förderschüler der Oberstufe (N = 37)

Kodierung Einfluss in der Gruppe: 1 = einflussreich, 2 = im Mittelfeld, 3 = ohne Einfluss

Kodierung Sympathien in der Gruppe: 1 = beliebt, 2 = im Mittelfeld, 3 = eher unbeliebt

Kodierung Integration: 1 schlechtester Durchschnittswert - 7 bester Durchschnittswert

Korrelation		Einfluss innerhalb der Gruppe	Sympathie innerhalb der Gruppe
Soziale Integration	Korrelationskoeffizient	-0,029	-0,277
	Sig. (2-seitig)	0,863	0,097
Emotionale Integration	Korrelationskoeffizient	-0,221	-0,055
	Sig. (2-seitig)	0,189	0,747

8.4.2 Unterschiede Leistungsstufen

Innerhalb der Leistungsstufe C sind bei der sozialen Integration signifikante Werte mit mittleren Effektstärken in Tabelle 26 zu erkennen. Ähnliche Werte finden sich in der Leistungsstufe A, allerdings mit weniger hohen Effektstärken. Das heisst, je einflussreicher und/oder beliebter eine Person ist, desto besser fühlt sie sich sozial integriert.

In den B-Klassen sind keine signifikanten Werte berechnet worden.

Tabelle 26: Korrelation nach Spearman zwischen der sozialen Integration, der emotionalen Integration und des zugeschriebenen Einflusses und der erhaltenen Sympathie innerhalb der Leistungsstufen der Oberstufe.

* = signifikant

Kodierung Einfluss in der Gruppe: 1 = einflussreich, 2 = im Mittelfeld, 3 = ohne Einfluss

Kodierung Sympathien in der Gruppe: 1 = beliebt, 2 = im Mittelfeld, 3 = eher unbeliebt

Kodierung Integration: 1 schlechtester Durchschnittswert - 7 bester Durchschnittswert

Korrelation Leistungsniveau C r = 0,422, p = 0,008		Einfluss innerhalb der Gruppe	Sympathie innerhalb der Gruppe
Soziale Integration	Korrelationskoeffizient	-0,412*	-0,359*
	Sig. (2-seitig)	0,011	0,029
Emotionale Integration	Korrelationskoeffizient	-0,223	0,111
	Sig. (2-seitig)	0,185	0,513
Korrelation Leistungsniveau B r = 0,383, p = 0,000		Einfluss innerhalb der Gruppe	Sympathie innerhalb der Gruppe
Soziale Integration	Korrelationskoeffizient	-0,125	-0,160
	Sig. (2-seitig)	0,225	0,121
Emotionale Integration	Korrelationskoeffizient	-0,199	-0,141
	Sig. (2-seitig)	0,052	0,174
Korrelation Leistungsniveau A r = 0,185, p = 0,079		Einfluss innerhalb der Gruppe	Sympathie innerhalb der Gruppe
Soziale Integration	Korrelationskoeffizient	-0,247*	-0,309*
	Sig. (2-seitig)	0,019	0,003
Emotionale Integration	Korrelationskoeffizient	-0,111	-0,193
	Sig. (2-seitig)	0,299	0,062

8.4.3 Unterschiede im Geschlecht und in der Sprachherkunft

Die Analysen zwischen den Geschlechtern und der sprachlichen Herkunft ergaben keine nennenswerten Unterschiede zur Gesamtstichprobe.

8.5 Diskussion der Fragestellungen zu den Bereichen der sozialen und emotionalen Integration

Die Frage nach der individuellen Position in der Klasse und die eigene Einschätzung in den Bereichen der sozialen und emotionalen Integration stehen in diesem Unterkapitel im Fokus. Anhand der erhobenen soziometrischen Daten konnten im Kapitel 8.4 Vergleiche zwischen dem sozialen Selbstbild und der Stellung innerhalb der Klasse erstellt werden. Da auf der Oberstufe unterschiedlich viele Schüler mit Förderbedarf in den einzelnen Leistungsstufen integriert sind, mussten diese Stufen auch getrennt voneinander untersucht werden. Zudem wurden auch die Unterschiede zwischen den Geschlechtern und den Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund untersucht.

8.5.1 Fragestellung: Gibt es Unterschiede zwischen der generellen Selbsteinschätzung zur sozialen Integration zwischen der Mittelstufe und der dreiteiligen Oberstufe?

Diese Frage kann mit den ermittelten Werten der Faktorenanalyse von Kapitel 7.3 beantwortet werden. Die Werte der Erhebung von Venetz et al (2014) des KFDI können mit diesen direkt verglichen werden. Insgesamt hatten die Mittelstufenschüler der Primar etwas höhere Mittelwerte im Bereich der sozialen Integration. Bei der Frage 8 nach der Einsamkeit wurden gleiche Werte erreicht. Allerdings sind auch bei den anderen Dimensionen der Integration in der Primarstufe eher bessere Mittelwerte zu finden. Es handelte sich bei dieser Studie um Regelklassen mit integrierten Schülern (89,6%) und um Klassen mit besonderem Lehrplan (10,4%). Eine gewisse Vergleichbarkeit dieser Situation kann zwischen dem C-Leistungsniveau (entspricht 15,1% der Stichprobe) und der restlichen Oberstufe hergestellt werden. Da aber, wie in Kapitel 8.2 aufgezeigt wird, lediglich die emotionale Integration signifikante Unterschiede zwischen den Leistungsstufen aufweist und bei der sozialen Integration zwar etwas geringere Werte im C erreicht wurden, ansonsten keine nennenswerten Unterschiede zu finden waren, kann davon ausgegangen werden, dass die Unterschiede zwischen der Oberstufe und der Mittelstufe nicht nennenswert sind.

In der Studie von Zurbriggen et al (2017) in Tabelle 19 sind dafür wesentlich tiefere Summenwerte ausgewiesen. Hier wurden Regelklassen mit integrierten Schülern als Studienteilnehmer verwendet. Leider waren hier nur die Mittelwerte der Gesamtsummen zum Vergleich vorhanden.

Somit ist die ursprüngliche Hypothese, dass in der Oberstufe höhere Integrationswerte als im Mittelstufenbereich gemessen werden, weder zu bestätigen noch zu verwerfen. Die Leistungsniveaus und die damit veränderte Bezugsgruppe sind nicht die einzigen Faktoren, welche zu einer gelingenden sozialen Integration führen und es müssten genauere Analysen zum Vergleich der beiden Stichprobengruppen durchgeführt werden.

8.5.2 Fragestellung: Wie schätzen sich die integrierten Schüler innerhalb ihres Klassenverbandes selber ein und sind hier Unterschiede zwischen Jugendlichen mit Förderbedarf und Jugendlichen ohne Förderbedarf zu finden?

Generell gestaltete sich die Zuteilung von Schülern mit Förderbedarf und ohne Förderbedarf etwas schwieriger als erwartet, da die befragten Lehrpersonen offensichtlich nicht nach einem einheitlichen und klar definierten System den Förderbedarf ihrer Schüler kennen und diese Zuschreibungen scheinbar eher aus der subjektiven

Einschätzung heraus erfolgten. Somit sind die Interpretationen und die Ergebnisse immer etwas kritisch zu betrachten, da wahrscheinlich nicht alle Schüler mit Förderbedarf erkannt wurden und aufgrund der nicht transparenten Zuteilung wohl auch einige Schüler einen ausgewiesenen Förderbedarf haben, obwohl dieser wahrscheinlich nicht (mehr) gerechtfertigt ist.

Innerhalb der gesamten Stichprobe sind die Jugendlichen mit Förderbedarf, wie im Kapitel 8.2.1 ersichtlich ist, kaum von den Jugendlichen ohne Förderbedarf zu unterscheiden. Bei der emotionalen Integration sind die Werte sogar fast identisch. Das heisst, dass sich diese Jugendlichen genauso wohl oder unwohl fühlen wie die restlichen Jugendlichen auch. Die Mittelwerte von 3,1 weisen auf eine eher positive Einstellung zur Schule hin und auch der Median von „3“ zeigt, dass doch ein Grossteil der Stichprobe die Schule gerne besucht. Werden diese Werte noch nach Leistungsniveau aufgeschlüsselt zeigt sich, dass gerade die integrierten Jugendlichen in der C-Abteilung besonders hohe Werte aufweisen. Sie haben höhere Werte als die integrierten A-Schüler. Da in dieser Leistungsstufe nur drei Schüler ihre Werte beisteuern konnten, sind dieses Vergleiche allerdings mit Vorsicht zu interpretieren. Insgesamt gilt, dass Schüler die Schule abhängig von den jeweiligen Situationen und dem Gesamtbild aus Klasse, Lehrpersonen, persönlichen Aktualitäten usw. erleben. Hier wären sicherlich weitere Erhebungszeitpunkte mit den gleichen Personen spannend. Diese Momentaufnahme war für die meisten Schüler eher positiv. Schwab et al (2015) finden in ihrer Studie zum schulischen Wohlbefinden von Schülerinnen mit und ohne Förderbedarf ebenfalls positive Werte, welche zeigen, dass es keine emotionalen Unterschiede zwischen integrierten Schülern und Regelschülern gibt.

Bei der sozialen Integration sind die Jugendlichen mit Förderbedarf mit geringer Effektstärke signifikant weniger gut integriert. Es ist also statistisch gesehen wahrscheinlich, dass Jugendliche mit Förderbedarf weniger gute soziale Integration erfahren, als ihre Kollegen ohne Förderbedarf. An dieser Stelle wäre bei einer grösseren Stichprobe die Frage nach dem Grund der Integration spannend, da andere Studien klare Unterschiede zwischen dem Förderbedarf „Verhalten“ und dem Förderbedarf „Schulleistungsschwäche“ zeigen. So zeigt Venetz et al (2012), dass die Beliebtheit von Jugendlichen abhängig von ihrem Verhalten ist. Hierbei spielt es auch keine Rolle in welchem Leistungsniveau die Jugendlichen sich befinden: Verhaltensauffällige Jugendliche sind in jeder Klasse in einer tieferen sozialen Stellung unabhängig davon, ob sie einen Förderbedarf haben oder nicht. Generell sind soziale Beziehungen einer der wichtigsten Faktoren für Jugendliche, da sie einen Einfluss auf Motivation und Leistung haben (VENETZ 2012). In dieser Stichprobe sind allerdings die emotionalen Werte nicht tiefer, daher scheinen die schlechteren sozialen Integrationswerte nicht von grösserer Tragweite für das emotionale Empfinden und die Schulmotivation zu sein. Entscheidend sind laut Eckhart et al (2011) die Möglichkeit zur Bildung der gewünschten sozialen Netzwerke, welche aufgrund der aktuellen Bezugsgruppe entstehen. Hier sind vor allem die Erkenntnisse aus einer Langzeitstudie interessant, welche zeigen, dass ehemalige Sonderschüler, welche nicht in Regelklassen waren, auch im Erwachsenenalter eine schlechtere soziale Integration empfinden. Daher ist die Integration innerhalb der Regelklassen und dem damit verbundenen Netzwerk trotz etwas tieferer Werte zu begrüssen.

Das akademische Selbstbild der Schüler mit Förderbedarf ist im Schnitt ebenfalls etwas geringer, weicht aber nicht signifikant von den anderen Schülern ab. Die Ausprägung des akademischen Selbstkonzeptes ist demnach nicht abhängig von der zusätzlichen Förderung. Auch dies dürfte etwas mit den Leistungsniveaus, welche mit der Fragestellung von 9.1.4 näher betrachtet werden, zusammenhängen. Insgesamt sind laut Venz et al (2012) in der Mittelstufe viele Schüler mit Förderbedarf damit beschäftigt, ihre niedrigeren

Kompetenzen vor den anderen Schülern zu verbergen. Dies scheint in der dreiteiligen Oberstufe weniger der Fall zu sein, da die emotionalen Werte generell eher hoch sind. Somit ist auch die soziale Ordnung durch den Notendruck, welcher in Kapitel 3.3 durch Barth aufgezeigt wird, etwas relativiert. Spannend wäre nun ein Vergleich mit einer Oberstufe, welche keine Leistungsniveaus mehr führt.

Insgesamt wurden keine Unterschiede zwischen den Geschlechtern und dem Migrationshintergrund der Förderschüler gefunden. Hier sind nur Unterschiede in der gesamten Stichprobe zu erkennen, welche unter der dritten Frage dieses Bereichs aufgeführt sind.

Die Hypothese, dass keine signifikanten Unterschiede messbar sind, da durch die Leistungsniveaus eine bessere Integration gewährleistet wird, kann also bis auf die soziale Integration bestätigt werden. Bei der sozialen Integration wären mehr Werte einer grösseren Stichprobe mit mehr Förderschülern notwendig, da die Stichprobe der Förderschüler mit 15,2% der gesamten Stichprobe eher klein war. In der Literatur wird allerdings immer wieder auf schlechtere soziale Integrationswerte von Förderschülern hingewiesen, daher bestätigt auch diese kleine Stichprobe das bisherige Bild.

8.5.3 Fragestellung: Wie gross ist die Übereinstimmung des emotionalen und sozialen Selbstbildes im Vergleich mit der soziometrisch ermittelten Stellung im Klassenverband?

Je höher die soziale Stellung innerhalb des Klassenverbandes, desto besser ist auch der Einfluss innerhalb der Klasse. Dies ist allerdings nur mit mittlerer Effektstärke ausgewiesen und auch nicht abhängig von der emotionalen Integration. Schüler, welche emotional positiver mit der Schule verbunden sind, sind nicht automatisch die beliebteren oder einflussreicheren Jugendlichen. Einzig die soziale Integration zeigt korrelierende Werte. Je beliebter und/oder einflussreicher ein Schüler ist, desto höher ist seine soziale Integration. Hier zeigt sich allerdings nur eine geringe Effektstärke. Da die Förderschüler keine signifikanten Korrelationen zwischen dem emotionalen und sozialen Selbstbild mit der ermittelten Position innerhalb der Klasse aufweisen, spielt der Förderstatus zumindest aus soziometrischer Sicht in dieser Stichprobe keine Rolle. In anderen Studien zeigen sich allerdings auch Resultate, die für Schüler mit Förderbedarf abweichende Werte erhalten. So zeigt Huber (2006) in seiner empirischen Untersuchung zur sozialen Integration von Schülern mit Förderbedarf ein ganz anderes Bild. Hier sind diese Schüler mit signifikant schlechteren Werten signifikant öfter von sozialer Ausgrenzung betroffen. Es handelt sich allerdings um eine Stichprobe aus der Mittelstufe, welche besonders die schulleistungsrelevanten Kompetenzen als wichtigste Faktoren für eine gute Integration innerhalb der Klassen nennen.

Werden die Leistungsstufen betrachtet, dann sind nur Effekte in den A- und C- Klassen innerhalb der sozialen Integration signifikant. Je einflussreicher ein Schüler in einer dieser Klassen ist, desto beliebter ist er auch oder umgekehrt: je beliebter, desto einflussreicher. Die emotionale Integration ist auf keiner Stufe abhängig von der soziometrisch ermittelten Stellung.

Die Hypothese, dass die soziale Wahrnehmung stark abhängig von der Stellung innerhalb des Klassenverbandes ist, kann also bestätigt werden: Je höher die Stellung, desto besser wird die soziale Integration empfunden.

Die zweite Hypothese zum emotionalen Selbstbild kann ebenfalls angenommen werden, denn dieses korreliert nicht mit der soziometrisch ermittelten Stellung, da für die positive emotionale Integration nicht nur der soziale Gesamtstatus von Bedeutung ist, sondern auch viele persönliche und unterrichtsbezogene Faktoren einen

grossen Einfluss haben. Hier zeigen sich auch bisherige Forschungsbefunde, welche auf die Qualität von Freundschaften verweisen und nicht auf die Quantität.

8.5.4 Fragestellung: Sind zwischen den Leistungsstufen A, B und C und den Jahrgangsstufen generelle Unterschiede innerhalb der Gesamtklasse oder sogar spezifische Unterschiede in der sozialen Integration von Förderkindern zu finden? Gibt es Unterschiede bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund oder geschlechtsspezifische Unterschiede?

Spannend sind die signifikanten Unterschiede zwischen den einzelnen Leistungsniveaus in der emotionalen Integration. Hier zeigt sich, dass das mittlere Leistungsniveau die tiefsten Werte aufweist. Bei den paarweisen Vergleichen zeigt sich eine mittlere Effektstärke zwischen dem B- und dem C-Niveau. Die Schüler des C-Niveaus sind also wesentlich zufriedener mit ihrer Schulsituation, als die B-Schüler. Lediglich die A-Schüler haben noch höhere Werte angegeben. Die Untersuchungen nach den einzelnen Jahrgängen und Stufen zeigte dann, dass vor allem die ersten und dritten Oberstufen C-Klassen hohe Werte mit starken Effektstärken aufweisen. Hier kommt der „Big-fish-little-pond-effect“ sehr gut zum Vorschein, da beide Klassen auch ein gutes akademisches Selbstbild (siehe Kapitel 8.2.3) aufweisen. Gerade die dritten Oberstufenklassen standen zum Zeitpunkt der Befragung mitten in der Lehrstellensuche, welche einen grossen Einfluss auf das Selbstbild ausübt. Die persönliche Erfahrung zeigt, dass gute C-Schüler einfacher eine Lehrstelle finden können, als schwache B-Schüler, daher konnten zu diesem Zeitpunkt viele C-Schüler schon einen Lehrvertrag vorweisen, was ihre Schulmotivation aufgrund der künftig zu bestehenden Berufsschule sehr beflügelt hat.

Zudem kommen gerade die Mädchen, wie die emotionale Integration zeigt, signifikant lieber in die Schule als die Knaben, was allerdings nur mit geringer Effektstärke zu belegen und eher weniger erstaunlich ist. Bei den anderen Bereichen der Integration sind keine geschlechterspezifischen Unterschiede erkennbar. Auch Schwab et al (2015) zeigen das gleiche Resultat: Mädchen kommen lieber zur Schule als Jungen.

Auch bei der sprachlichen Herkunft, dem Migrationshintergrund, sind nur in der emotionalen Integration Unterschiede zu finden. Erstaunlicherweise sind es allerdings die fremdsprachigen Jugendlichen, welche angeben, dass sie lieber zur Schule kommen, als ihre deutschsprachigen Kolleginnen und Kollegen.

Die einzelnen Leistungsniveaus zeigen kaum Unterschiede innerhalb der sozialen Integration an. Ein Ausreisser ist die kleine C-Klasse im mittleren Jahrgang, welche aufgrund der persönlichen Situation einiger verhaltensauffälliger Schüler (keine Förderschüler) eher tiefere Werte angaben, welche aber nicht zu signifikanten Werten führten.

Die unterschiedlichen Leistungsniveaus sind besonders beim akademischen Selbstbild spannend, da sich zeigt, dass die Schüler im mittleren Leistungsniveau die schlechtesten Werte in Bezug auf ihr akademisches Selbstkonzept angeben (17,5% Förderschüler in dieser Leistungsgruppe). Die tiefste Leistungsstufe gibt bessere Einschätzungen an, obwohl rund die Hälfte der Schüler einen Förderbedarf aufweist.

Die Hypothese, wonach in den A-Stufen ein stärkerer, leistungsbezogener Konkurrenzkampf zu grösseren sozialen Differenzen führen wird, kann nicht bestätigt werden. Es sind eher die mittleren Leistungsstufen, welche vor allem grössere Differenzen in der emotionalen Integration aufzeigen. Ansonsten sind im Leistungsniveau A in der sozialen Integration eher bessere Werte zu finden als in den anderen Leistungsstufen.

Der zweite Teil der Hypothese, welche aussagt, dass die Pubertät und die Berufswahl einen negativen Einfluss

auf das emotionale Wohlbefinden haben und entsprechend ältere Schüler von Schulunlust, Selbstzweifeln usw. betroffen seien, muss sogar wiederlegt werden. Vielleicht sind hier aber auch die Antworten der Schüler bereits etwas differenzierter zu sehen. Gerne zur Schule kommen und Spass in der Schule zu haben, muss nicht immer mit aktivem Lernen in Verbindung gebracht werden. Die Wichtigkeit der Peers ist besonders bei Jugendlichen unbestritten und die Schule bietet eine gute Plattform zur Interaktion. Diese kann auch gänzlich ohne die schulischen Ziele zu beachten genutzt werden.

8.6 Zusammenfassung der Ergebnisse

Der erste Fragebereich hat sich mit dem schulbezogenen Selbstbild zur sozialen und emotionalen Integration befasst. Im Fokus stand die Frage nach der individuellen Sichtweise anhand der verschiedenen Gruppen und ihre durch soziometrische Fragen innerhalb der Klasse ermittelte Position.

Insgesamt konnte trotz der dreiteiligen Oberstufe kaum ein Unterschied zu den Selbsteinschätzungen der Primarschüler gefunden werden. Die verglichenen Stichproben sind allerdings sehr unterschiedlich und es müssten wohl noch mehr Vergleiche mit anderen Oberstufen gemacht werden.

Insgesamt kann aber festgestellt werden, dass die integrierten Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf kaum nennenswerte Unterschiede in der Selbsteinschätzung zu den Jugendlichen ohne Förderbedarf aufweisen. Einzig bei der sozialen Integration sind sie etwas weniger gut integriert, dies allerdings nur mit geringer Effektstärke. Das akademische Selbstbild ist ebenfalls etwas geringer, weicht aber nicht signifikant vom Bild der anderen Schüler ab.

Die soziometrisch erhobene Stellung innerhalb der Klasse zeigt, dass die soziale Wahrnehmung tatsächlich abhängig von der Stellung innerhalb der Klasse ist, d.h. je höher die Position in der Klassenrangliste, desto besser ist die soziale Einschätzung der Schüler. Dabei konnte bei der emotionalen Integration keine Korrelation mit der ermittelten Position innerhalb der Klasse gefunden werden, da diese offenbar nicht nur von der aktuellen Beliebtheit abhängt.

Zwischen den Leistungsstufen sind nicht die erwarteten Differenzen aufgetreten, sondern es zeigte sich, dass die mittleren B-Klassen jeweils die tiefsten Werte hatten. A- und C-Klassen weisen vor allem in der emotionalen Integration höhere Werte auf. Hier kommen die Bezugsgruppeneffekte gut zum Vorschein und die C-Schüler erreichen fast so hohe Werte im akademischen Selbstkonzept wie die A-Schüler.

Zwischen den Geschlechtern und dem Migrationshintergrund sind nur Unterschiede innerhalb der emotionalen Integration zu finden, wobei Mädchen und Jugendliche mit Fremdsprache höhere Integrationswerte angeben.

9. Unterschiede zwischen Lehrer- und Schülereinschätzung: Ergebnisse und Diskussion

Der zweite Fragebereich beschäftigt sich mit dem Vergleich der Einschätzungen von Schülern, Klassenlehrpersonen und Fachlehrpersonen. Dabei zeigen sich viele Diskrepanzen und eher wenig Übereinstimmungen bei allen Dimensionen der Integration. Auch die Unterschiede zwischen der Sicht von Klassenlehrpersonen und Fachlehrpersonen sind ziemlich gross.

9.1 Ergebnisse

Um die Übereinstimmung zwischen den Lehrer- und Schülereinschätzungen zu berechnen, wurden erst die Differenzen der Werte der jeweiligen Antworten Lehrperson-Schüler berechnet. Anhand der Differenzen konnten absolute Übereinstimmungen und leichte Abweichungen berechnet werden. Zudem wurden alle Items noch mit Cohens Kappa überprüft, um auch noch zufallsbereinigte Übereinstimmungen zu erhalten. Cohens Kappa ist das Mass der Beurteiler-Übereinstimmung (Konkordanz) für zwei Beurteilende (Engl. *Rater*). Es werden, ähnlich dem χ^2 -Test, die Anzahl zufälliger gemeinsamer Urteile aus den Randverteilungen geschätzt. Kappa zeigt also den Anteil der tatsächlichen, über den Zufall hinausgehenden übereinstimmenden Urteile von den theoretisch möglichen Urteilen an.

So entstehen Werte zwischen -1 bis + 1. Wobei 1 eine perfekte Übereinstimmung wäre und -1 eine Diskrepanz anzeigen würde. Bei 0 ist die beobachtete Übereinstimmung nicht grösser (besser) als die durch den Zufall erwartete, d.h. es liegen zwar Übereinstimmungen vor, aber kein Wert geht über den Zufallswert hinaus. Nach Fleiss (1981) sind Werte bis 0,4 mangelhaft, 0,4-0,59 genügend, 0,6-0,74 gut und grössere als 0,75 sehr gut. Das Problem bei Cohens Kappa ist, dass der Wertebereich und die Ausprägung des Koeffizienten von mehreren Faktoren beeinflusst wird, was die Interpretation erschwert. Zudem gewichtet SPSS bei Cohens Kappa alle Nicht-Übereinstimmungen gleich, somit finden keine Gewichtungen statt (TRAN 2011). Daher wurde in erster Linie der gewichtete Kappa verwendet, der die Abweichungen der einzelnen Beurteiler unterschiedlich gewichtet. Mit dem Fleiss-Kappa wurden dann noch die Übereinstimmungen zwischen allen drei Beurteilern, Schüler, Klassenlehrperson und Fachlehrer getestet.

Tabelle 27: Mass der Übereinstimmung nach Cohens gewichtetem Kappa zwischen den Mittelwerten und die Korrelation zwischen den Antworten von Schülern (S) und Klassenlehrpersonen (KLP) und Fachlehrpersonen (FLP)

		Weighted Kappa	ρ Kappa	Intra-Klassen-Korrelation	ρ Korrelation	Ø Gleiche Antworten in %	Ø Antworten mit 0,5 Abstand
Emotionale Integration	S - KLP	0,250	0,000	0,566	0,000	34,9 %	36,6 %
	S - FLP	0,200	0,000	0,482	0,000	23,4 %	25 %
Soziale Integration	S - KLP	0,157	0,000	0,415	0,000	33,3 %	40,1 %
	S - FLP	0,066	0,044	0,238	0,039	16,3 %	25,8 %
Akademisches Selbstbild	S - KLP	0,174	0,000	0,479	0,000	23,8 %	40,5 %
	S - FLP	0,034	0,330	0,273	0,019	15,5 %	23,8 %

Die Vergleiche mit dem Fleiss Kappa von allen drei Gruppen sind aufgrund der zu grossen Diversität bereits innerhalb zweier Gruppen nicht aussagekräftig. Es wurden Werte zwischen 0,047 ($p = 0,029$) für das akademische Selbstkonzept, 0,047 ($p = 0,029$) für die soziale Integration und 0,089 ($p = 0,000$) bei der emotionalen Integration berechnet. Die grössten Übereinstimmungen fanden jeweils in den Bereichen um die Antwort „stimmt eher“ statt, allerdings wurden nur bei der emotionalen Integration eine Übereinstimmung von 0,472 erreicht. Bei allen anderen Bereichen sind keine Werte über 0,4 vorzufinden (Siehe Anhang 6).

Tabelle 28 schlüsselt die Übereinstimmungen für jede Frage auf. Hier gab es im Schnitt zwischen 40.1 % und 55,2 % übereinstimmende Antworten. Bei vier möglichen Antwortoptionen sind also jeweils knapp die Hälfte der Schüler gleich eingeschätzt worden, wie die Schüler sich selber sehen. Besonders beim akademischen Selbstbild sind die Werte jeweils mit 40,1% bis 46,0% schlechter übereinstimmend als bei den anderen Skalen. Wird der gewichtete Kappa noch genauer betrachtet ist keine Übereinstimmung auch nur im „mangelhaften“ Bereich von 0,4 zu sehen. Somit scheinen, zumindest aus statistischer Sicht, einige Übereinstimmungen auch eher zufällig stattgefunden zu haben.

Tabelle 28: Mass der Übereinstimmung nach Cohens gewichtetem Kappa und der Intra-Klassenkorrelation zwischen den Mittelwerten von Schülern und Klassenlehrpersonen bei den einzelnen Fragen

S und KLP	Frage	Weighted Kappa	ρ Kappa	Intra-Klassen-Korrelation	ρ Korrelation	Gleiche Antworten in %
Emotionale Integration	Frage 1	0,264	0,000	0,509	0,000	55,2 %
	Frage 4	0,275	0,000	0,521	0,000	52,8%
	Frage 7	0,150	0,002	0,404	0,000	47,2 %
	Frage 10	0,196	0,000	0,497	0,000	48,4 %
Soziale Integration	Frage 2	0,161	0,000	0,369	0,000	47,2 %
	Frage 5	0,097	0,054	0,288	0,004	48,0 %
	Frage 8	0,149	0,001	0,341	0,001	51,2 %
	Frage 11	0,187	0,000	0,394	0,000	52,0 %
Akademisches Selbstbild	Frage 3	0,166	0,000	0,426	0,000	40,1 %
	Frage 6	0,215	0,000	0,475	0,000	40,9 %
	Frage 9	0,260	0,000	0,528	0,000	46,0 %
	Frage 12	0,130	0,001	0,322	0,001	41,7 %

Die Unterschiede nach Leistungsstufe werden in Tabelle 29 dargestellt. Die emotionale Integration weist die besten Korrelationswerte innerhalb aller Stufen aus. Besonders die C-Klassen haben die besten Übereinstimmungen mit ihren Klassenlehrpersonen. In der sozialen Integration sind nur die C-Klassen auffallend übereinstimmend. In den A- und B-Klassen sind in diesem Bereich die schlechtesten Werte zu finden. Das akademische Selbstkonzept zeigt dafür im A die besten Übereinstimmungswerte. Insgesamt zeigen allerdings die gewichteten Kappa-Werte keine besonders gute Übereinstimmung an, da kein Wert über 0,4 hinauskommt, obwohl zumindest die Korrelationswerte gleiche Richtungen angeben.

Tabelle 29: Mass der Übereinstimmung nach Cohens gewichtetem Kappa und der Intra-Klassenkorrelation zwischen den Mittelwerten und die Korrelation zwischen den Antworten von Schülern und Klassenlehrpersonen (KLP) nach der Leistungsstufe A, B und C.

		Weighted Kappa	ρ Kappa	Intra-Klassen-Korrelation	ρ Korrelation	Ø Gleiche Antworten in %	Ø Antworten mit 0,5 Abstand in %
Emotionale Integration	A	0,230	0,000	0,520	0,000	37,6	34,2
	B	0,250	0,000	0,569	0,000	29,9	41,2
	C	0,381	0,001	0,768	0,000	39,5	31,6
Soziale Integration	A	0,115	0,042	0,289	0,035	35,0	40,1
	B	0,105	0,087	0,298	0,44	32,0	38,1
	C	0,341	0,000	0,705	0,000	31,6	44,8
Akademisches Selbstbild	A	0,234	0,000	0,538	0,000	27,4	38,7
	B	0,174	0,000	0,404	0,006	21,6	43,3
	C	0,113	0,208	0,435	0,048	18,4	39,5

9.1.1 Unterschiede Förderschüler und Schüler ohne Förderbedarf

In Tabelle 30 ist ersichtlich, dass die Klassenlehrer prozentual mehr Übereinstimmungen als die Fachlehrer erreichen, dies gilt bei beiden Gruppen (Ausnahme: akademisches Selbstbild der Förderschüler). Allerdings haben auch beide Lehrertypen und die Schüler mit Förderbedarf mehr Übereinstimmungen als Schüler ohne Förderbedarf. Insgesamt sind bei den Fachlehrpersonen mehr Übereinstimmungen zu den Schülern mit Förderbedarf abzulesen. Bei den Klassenlehrpersonen sind die Werte ausgeglichener. Aufgrund der bisher sehr tiefen Kappa-Werte, wurde auf eine weitere Auflistung dieser Werte verzichtet und nur noch die Korrelation angegeben.

Tabelle 30: Mass der Übereinstimmung zwischen der Intra-Klassenkorrelation von Schülern und Klassenlehrpersonen (KLP) und Fachlehrpersonen (FLP) unterschieden nach Förderschülern und Schüler ohne Förderbedarf

		Ohne Förderbedarf (N _{KLP} = 206) (N _{FLP} = 139)		Mit Förderbedarf (N _{KLP} = 38) (N _{FLP} = 30)	
		Intra-Klassen-Korrelation	Sign	Intra-Klassen-Korrelation	Sign
Emotionale Integration	Schüler - KLP	0,523	0,000	0,709	0,000
	Schüler - FLP	0,425	0,001	0,630	0,005
Soziale Integration	Schüler - KLP	0,305	0,005	0,648	0,001
	Schüler - FLP	0,250	0,046	0,267	0,204
Akademisches Selbstbild	Schüler - KLP	0,467	0,000	0,492	0,021
	Schüler - FLP	0,259	0,038	0,340	0,134

9.1.2 Unterschiede Klassenlehrperson und Fachlehrpersonen

Die Übereinstimmung zwischen den Klassenlehrpersonen und den Fachlehrpersonen ist ebenfalls nicht sehr hoch. Tabelle 31 zeigt eher tiefe Übereinstimmungen bei den Gesamtdurchschnitten. Einzig bei der kompetenzbezogenen Integration sind sich die Lehrpersonen mit einer Übereinstimmung von 0,314 etwas einiger.

Tabelle 31: Mass der Übereinstimmung nach Cohens gewichtetem Kappa und der Intra-Klassenkorrelation zwischen den Mittelwerten von Klassenlehrpersonen und Fachlehrpersonen

KLP und FLP	Weighted Kappa	ρ Kappa	Intra-Klassen-Korrelation	ρ Korrelation	Ø Gleiche Antworten in %	Ø Antworten mit 0,5 Abstand
Emotionale Integration	0,052	0,003	0,432	0,000	22,6 %	21,8 %
Soziale Integration	0,105	0,047	0,386	0,001	20,6 %	28,5 %
Akademisches Selbstbild	0,314	0,000	0,656	0,000	20,6 %	25,8 %

In Tabelle 32 sollen die Übereinstimmungen genauer aufgeschlüsselt werden. Bei vier möglichen Antwortoptionen sind die gleichen Antworten mit Prozentwerten zwischen 26,6% und 37,3% eher gering. Auch der gewichtete Kappa zeigt kaum Übereinstimmungen.

Tabelle 32: Mass der Übereinstimmung nach Cohens gewichtetem Kappa und der Intra-Klassenkorrelation zwischen den Mittelwerten von Klassenlehrpersonen und Fachlehrpersonen bei den einzelnen Fragen.

FLP und KLP	Frage	Weighted Kappa	ρ Kappa	Intra-Klassen-Korrelation	ρ Korrelation	Gleiche Antworten in %
Emotionale Integration	Frage 1	0,178	0,001	0,472	0,000	34,0 %
	Frage 4	0,109	0,037	0,372	0,001	27,8 %
	Frage 7	0,123	0,016	0,337	0,004	32,5 %
	Frage 10	0,137	0,008	0,437	0,000	33,3 %
Soziale Integration	Frage 2	0,209	0,000	0,422	0,000	35,7 %
	Frage 5	0,062	0,138	0,264	0,023	34,9 %
	Frage 8	0,082	0,091	0,268	0,021	26,6 %
	Frage 11	0,124	0,016	0,327	0,005	37,3 %
Akademisches Selbstbild	Frage 3	0,360	0,000	0,647	0,000	34,9 %
	Frage 6	0,253	0,000	0,583	0,000	27,0 %
	Frage 9	0,241	0,000	0,553	0,000	27,8 %
	Frage 12	0,292	0,000	0,587	0,000	33,3 %

9.1.3 Vergleich Einschätzung zum Förderbedarf

Da Klassenlehrer und Fachlehrer jeweils die Fragen zum Förderbedarf der Schüler auf ihrem PIQ-Fragebogen hatten, konnte auch ein Vergleich zur Einschätzung der Förderschüler gemacht werden.

Hier zeigt sich, dass die Fachlehrer wesentlich mehr Schüler als Schüler mit Förderbedarf einschätzen. So werden 38 Schüler von Fachlehrpersonen zu Schülern mit Förderbedarf erklärt, obwohl diese eindeutig laut

Klassenlehrperson keinen solchen Status haben. Nur bei 12 Schülern waren sich die Fachlehrpersonen und Klassenlehrpersonen einig, davon vier C-Schüler und acht B-Schüler. Dies ergibt ein Mass der Übereinstimmung von 0,105 nach Kappa.

9.1.4 Wahrnehmung der sozialen Stellung von den Lehrpersonen

In diesem Teil sollen nun die in der Klasse durch soziometrische Daten erhaltenen Kategorien mit der Einschätzung der Lehrpersonen analog zu Kapitel 8.4 genauer untersucht werden.

Tabelle 33 zeigt, dass alle Einschätzungen der Lehrpersonen signifikant mit den soziometrisch ermittelten Gruppen übereinstimmen. Die Klassenlehrer weisen jeweils etwas höhere Werte auf als die Fachlehrer, aber bei allen Bereichen sind die Korrelationen signifikant und teilweise auch mit mittleren Effektstärken ausgewiesen.

Tabelle 33: Korrelation nach Spearman zwischen der sozialen Integration, der emotionalen Integration und des zugeschriebenen Einflusses und der erhaltenen Sympathie innerhalb der Klasse im Vergleich der Klassenlehrerwerte (N = 222) und Fachlehrerwerte (N = 172).

* = signifikant

Kodierung Sympathien in der Gruppe: 1 = beliebt, 2 = im Mittelfeld, 3 = eher unbeliebt

Kodierung Einfluss in der Gruppe: 1 = einflussreich, 2 = im Mittelfeld, 3 = ohne Einfluss

Kodierung Soziale Integration: 1 schlechtester Durchschnittswert - 7 Durchschnittswert

Korrelation		Einfluss innerhalb der Gruppe	Erhaltene Sympathie innerhalb der Gruppe
Soziale Integration aus Sicht der Klassenlehrperson	Korrelationskoeffizient	-0,386*	-0,305*
	Sig. (2-seitig)	0,000	0,000
Emotionale Integration aus Sicht der Klassenlehrperson	Korrelationskoeffizient	-0,179*	-0,288*
	Sig. (2-seitig)	0,008	0,000
Soziale Integration aus Sicht der Fachlehrperson	Korrelationskoeffizient	-0,371*	-0,199*
	Sig. (2-seitig)	0,000	0,009
Emotionale Integration aus Sicht der Fachlehrperson	Korrelationskoeffizient	-0,155*	-0,165*
	Sig. (2-seitig)	0,042	0,031

9.1.5 Unterschiede zwischen der Wahrnehmung von Schülern mit und ohne Förderbedarf und Unterschiede innerhalb der Leistungsniveaus

Es können kaum signifikante Korrelationen bei der Wahrnehmung von Schülern mit Förderbedarf gefunden werden. Einzig die Klassenlehrer zeigen bei Schülern, welche einen Einfluss auf die Klasse haben, einen signifikanten Zusammenhang mit der von ihnen eingeschätzten durchschnittlichen emotionalen Integration an (Siehe Anhang 7).

In Tabelle 34 wird die Korrelation der Wahrnehmung der sozialen Integration von Klassenlehrpersonen und Fachlehrpersonen abhängig von der Leistungsstufe verglichen. Klassenlehrpersonen haben vor allem in der C-Stufe gute Übereinstimmungen. In den anderen Stufen sind die soziometrisch erfassten Positionen weniger stark wahrgenommen worden. Innerhalb der Vergleiche mit den Fachlehrpersonen, konnten nur in der B-Stufe ein signifikanter Wert gefunden werden.

Tabelle 34: Korrelation nach Spearman zwischen der Wahrnehmung der sozialen Integration von Klassenlehrpersonen und Fachlehrpersonen mit dem zugeschriebenen Einfluss und der erhaltenen Sympathie innerhalb der Leistungsstufen der Oberstufe.

* = signifikant

Kodierung Einfluss in der Gruppe: 1 = einflussreich, 2 = im Mittelfeld, 3 = ohne Einfluss

Kodierung Sympathien in der Gruppe: 1 = beliebt, 2 = im Mittelfeld, 3 = eher unbeliebt

Kodierung Integration: 1 schlechtester Durchschnittswert - 7 bester Durchschnittswert

Leistungsniveau C		Einfluss innerhalb der Gruppe	Sympathie innerhalb der Gruppe
KLP	Korrelationskoeffizient	-0,515*	-0,430*
	Sig. (2-seitig)	0,001	0,009
FLP	Korrelationskoeffizient	-0,383	-0,157
	Sig. (2-seitig)	0,065	0,465
Leistungsniveau B		Einfluss innerhalb der Gruppe	Sympathie innerhalb der Gruppe
KLP	Korrelationskoeffizient	-0,257*	-0,307*
	Sig. (2-seitig)	0,011	0,002
FLP	Korrelationskoeffizient	-0,473*	-0,217*
	Sig. (2-seitig)	0,000	0,035
Leistungsniveau A		Einfluss innerhalb der Gruppe	Sympathie innerhalb der Gruppe
KLP	Korrelationskoeffizient	-0,428*	-0,264*
	Sig. (2-seitig)	0,000	0,010
FLP	Korrelationskoeffizient	-0,243	-0,147
	Sig. (2-seitig)	0,079	0,294

9.2 Diskussion der Fragestellungen zu den Lehrereinschätzungen

Die Frage nach der Konsistenz und Spezifität zwischen Schülerberichten und der Einschätzung von Lehrpersonen steht in diesem Kapitel im Vordergrund. Anhand der Aussagen der Klassenlehrpersonen, Fachlehrpersonen und Schüler konnten einige Vergleiche gemacht werden. Von weiterem Interesse war auch der Vergleich zwischen den Klassenlehrpersonen und den Fachlehrpersonen.

9.2.1 Fragestellung: Sind auf einer nach Schultyp getrennten Oberstufe ebenfalls grössere Differenzen in der Lehrperson- und Schülereinschätzung betreffend der sozialen Integration zu finden, wie dies in der Mittelstufe in der Untersuchung von 2017 (VENETZ 2017) der Fall war?

Das Mass der Übereinstimmung ist insgesamt in der sozialen Integration eher gering. Die gleichen Antworten im Bereich der sozialen Integration sind mit insgesamt 33,3% der Klassenlehrpersonen und 16,3% der Fachlehrpersonen nicht sehr hoch. Werden auch noch die Durchschnittswerte mit einer Abweichung von 0,5 dazu addiert, dann kommt man zumindest bei den Klassenlehrpersonen auf 73,4% Übereinstimmungen. Dabei muss festgehalten werden, dass Werte mit einer Abweichung von 0,5 darauf hinweisen, dass zumindest zwei Fragen unterschiedlich mit einer geringen Abweichung beantwortet wurden oder eine Frage mit mindestens zwei Punkten Abstand anders beantwortet wurde. Bei den Fachlehrern sind die addierten Werte

mit 42,1% immer noch ziemlich gering. Dies zeigt sich auch beim gewichteten Kappa. Es resultieren nur Werte um 0,182 bei den Klassenlehrpersonen und die Werte bei den Fachlehrpersonen lassen vermuten, dass die Einschätzungen eher zufällig verteilt sind, als dass sie tatsächlich übereinstimmen. Werden die Werte miteinander korreliert erhält man ebenfalls geringe Konsistenzen, welche bei den Fachlehrpersonen mit $r = 0,238$ noch viel tiefer ausfallen als bei den Klassenlehrpersonen mit $r = 0,415$.

In der Stichprobe der Mittelstufe wurden mit $r = 0,26$ und einer gemeinsamen Varianz von 7% ebenfalls sehr tiefe Werte erreicht und es fand nur eine sehr schwache Übereinstimmung statt. Diese ist in etwa mit den Fachlehrpersonen vergleichbar.

Werden die Fragen einzeln verglichen, wobei die Schülerantworten direkt mit den Klassenlehrerantworten verglichen wurden, zeigt sich ein etwas besseres Bild, zumindest bei einzelnen Fragen. Hier wurden innerhalb der sozialen Integration 47,2% bis 52,0% gleiche Antworten gegeben, also immerhin etwa die Hälfte der Fragen. Werden die einzelnen Fragen aber separat miteinander korreliert ist auch hier nur ein mässig besseres Bild anzutreffen. Vergleicht man die Werte $r = 0,26$ aus der Mittelstufe mit dem Wert der Klassenlehrpersonen von $r = 0,288$ bei Frage 5 bis $r = 0,394$ bei Frage 11 sind dies nur geringe Unterschiede. Die Ergebnisse in der emotionalen Inklusion (Mittelstufe $r = 0,45$, Oberstufe Klassenlehrer $r = 0,566$) sind in der Oberstufe etwas besser, allerdings sind auch hier die Fachlehrer mit $r = 0,482$ der Mittelstufe sehr ähnlich. Grössere Unterschiede werden vor allem im Bereich des akademischen Selbstkonzeptes gefunden. Hier haben die Lehrpersonen der Mittelstufe immerhin ein $r = 0,65$ erreicht, die Oberstufenklassenlehrer kommen auf eine Korrelation von $r = 0,479$, welche doch deutlich tiefer liegt, Fachlehrer erreichen sogar nur $r = 0,273$, was zeigt, dass die Fachlehrer den Schüler nur einseitig bezogen auf ihr eigenes Fach beurteilen.

Die Hypothese, dass ähnliche Abweichungen und Übereinstimmungen wie in der Mittelstufe messbar sind, kann innerhalb der sozialen Integration zumindest aus Sicht der Fachlehrpersonen bestätigt werden. Die Ergebnisse der Oberstufe sind nur innerhalb des akademischen Selbstbildes generell schlechter.

Das Klassenlehrer-System scheint also einen positiven Effekt auf die Einschätzung zwischen Schüler und Lehrperson zu haben, da die meisten Klassenlehrer wesentlich mehr Zeit mit ihren Schülern verbringen und auch mehrere Fächer mit diesen bestreiten. So kann auch der Mathematiklehrer einen Einblick in die sprachlichen Leistungen erhalten, wenn er die Schüler beispielsweise in sprachlastigeren Fächern, wie z.B. Biologie, Geographie oder Geschichte unterrichtet.

Insgesamt scheint die Diagnosefähigkeit der Lehrpersonen ausbaufähig. Vergleiche mit anderen Studien sind schwierig, da es da nur wenige Untersuchungen gibt. Neuere Studien konnten aber einen direkten Zusammenhang zwischen der Diagnosefähigkeit der Lehrpersonen und dem Lernerfolg der Schüler aufzeigen, auch wenn noch viele Fragen zu diesen Zusammenhängen offen sind (SCHRADER 2013). Auch die bekannten Forschungsstand-Studien von Hattie (2014) zeigen auf, dass der Einfluss der Lehrperson und ihre Einschätzung wesentlich zum Lernerfolg beitragen. Besonders wichtig scheint auch die Bereitschaft die eigene Einschätzungsfähigkeit zu reflektieren. Dabei sollte regelmässig der Einsatz von anderen Diagnoseverfahren einbezogen werden, unter anderem wären die Schülerelbsteinschätzungen oder die Urteile von Kollegen sehr dafür geeignet (SCHRADER 2013). Dies wäre bei einer Langzeitstudie von grösserem Interesse.

9.2.2 Fragestellung: In welcher Dimension der Integration sind die grössten Differenzen auf der Oberstufe zu finden? Gibt es Unterschiede zwischen den Leistungsstufen?

Die Leistungsstufen zeigen Unterschiede in ihrer Übereinstimmung zwischen den Klassenlehrpersonen und den Schülern. Die grössten Übereinstimmungen sind auf der C-Stufe im emotionalen ($r = 0,768$) und sozialen ($r = 0,705$) Bereich zu finden. Dafür sind hier weniger Übereinstimmungen im akademischen Selbstkonzept vorhanden, was wohl darauf zurückzuführen ist, dass die Lehrpersonen etwas objektiver im Gesamtvergleich geantwortet haben. Die C-Schüler haben ein wesentlich höheres akademisches Selbstbild als ihre tatsächlichen kognitiven Leistungen vermuten lassen. Die intensive Beziehungs- und Klassenklima-Arbeit, welche gerade in den C-Klassen zu leisten ist, zeigt sich auch in den besseren Korrelationen und Übereinstimmungswerten im sozialen Bereich nach dem gewichteten Kappa. Mit einem Kappa von 0,381 sind hier die besten Übereinstimmungswerte der gesamten Stichprobe zu finden, auch die Werte der Korrelation sind nicht nur signifikant, sondern haben einen sehr starken Effekt. Gerade in den C-Klassen ist die soziale und auch emotionale Integration enorm wichtig, da die Schüler in den meisten Fällen eher weniger durch kognitive Stärken auftrumpfen können. Wenn dann auch noch die emotionale und soziale Wahrnehmung negativ wird, sind Schulunlust und Frustration mit all ihren Folgen für die gesamte Klasse die Folge, wie dies in der Literatur immer wieder zu lesen ist (z.B. BARTH 2008).

Generell sind die emotionalen Integrationswerte auch im A und B besser als die anderen Bereiche dieser Leistungsgruppen. Die Einschätzung von Klassenlehrpersonen ist besonders in der sozialen Integration eine andere als die der Schüler und weist da die schlechtesten Übereinstimmungen auf.

In der A Stufe ist, wie erwartet, die Übereinstimmung bei der kompetenzbezogenen Integration verglichen mit den anderen Leistungsstufen am besten. Allerdings sind die Konsistenzen innerhalb der A und B Klassen zumindest in der emotionalen und sozialen Dimension nicht sehr unterschiedlich.

Bei den Schülern mit Förderbedarf sind die Konsistenzen wesentlich besser. Offensichtlich beschäftigen sich sowohl Klassenlehrpersonen als auch Fachlehrpersonen mehr mit den Schülern mit Förderbedarf. Besonders die Übereinstimmungen zwischen Klassenlehrermeinungen und Schülermeinungen in den Bereichen der sozialen und emotionalen Integration sind gut. Dabei weisen allerdings Ellinger & Stein (2012) darauf hin, dass die intensivere Zusammenarbeit zwischen Schüler und Lehrpersonen auch zu negativen Effekten innerhalb der Klassenstruktur führen kann. Da gerade diese Schüler aber positive emotionale Selbstkonzepte haben, scheint dies in Wald ZH kein Problem zu sein.

Die Hypothese, dass sich die grösste Einigkeit in der kompetenzbezogenen Integration zeigen wird, da hier die erhaltenen Noten eine gemeinsame Grundlage für eine Einschätzung bilden, muss widerlegt werden. Hier stimmt nur der Teil, dass sich A-Schüler selber realistischer einschätzen können und sich so eher wie die Lehrpersonen sehen. Ansonsten sind es die Fragen zur emotionalen Integration, welche die meisten Übereinstimmungen ergaben.

9.2.3 Fragestellung: Werden Diskrepanzen zwischen der sozialen Selbsteinschätzung und der soziometrisch erhobenen Stellung innerhalb der Klasse von der Lehrperson wahrgenommen?

Die Lehrpersonen haben zwar signifikante Korrelationen mit den Schülereinschätzungen vorzuweisen, allerdings sind diese mit maximal mittleren Effektstärken nicht besonders hoch. Die soziale Integration wird

besser eingeschätzt als die emotionale Integration. Die Frage müsste also umformuliert werden: Sehen die Lehrpersonen die soziale Stellung der Schüler innerhalb der Klasse so, wie sie die Schüler selber sehen? Klassenlehrpersonen haben innerhalb der sozialen Integration Werte von $r = 0,386$ im Einfluss innerhalb der Klasse und $r = 0,305$ innerhalb der erhaltenen Sympathie. Werden diese Werte mit den Schülerwerten verglichen, zeigt sich, dass die Schüler insgesamt schlechtere Werte (Einfluss: $r = 0,267$ und Sympathie: $r = 0,232$) aufweisen, sich selber also schlechter einschätzen können als die Klassenlehrperson. Spannend sind hier die Unterschiede innerhalb der Leistungsniveaus. Klassenlehrpersonen sehen die Positionen der Schüler auch innerhalb der Leistungsgruppen besser. Fachlehrer weisen mit der Ausnahme des mittleren Leistungsniveaus keine signifikanten Werte auf. In diesem Niveau haben nur die Lehrpersonen signifikante Übereinstimmungen mit den soziometrisch erhobenen Daten. Die Schüler selber schätzen sich offensichtlich anders ein. In der höchsten Leistungsstufe haben sich die Schüler innerhalb der Sympathiebewertungen besser eingeschätzt als die Klassenlehrpersonen, dafür ist der Einfluss innerhalb der Klassen besser durch die Klassenlehrer erfasst worden.

Die Hypothese, dass die Skala der sozialen Integration Werte zeigt, welche bestätigen, dass die Diskrepanzen oder zumindest die daraus entstehenden Probleme erkannt wurden, kann bestätigt werden. Die meisten Lehrpersonen haben die sozialen Strukturen innerhalb ihrer Klassen zumindest erkannt.

Huber (2011) zeigt in seinen Vorstudien zum Einfluss von Lehrerfeedbacks in der sozialen Integration, dass die Hierarchien innerhalb der Klassensysteme vom Verhalten, dem Wertesystem und der Einschätzung der Lehrperson beeinflusst werden. Die Studie zeigt allerdings nicht genau auf in welche Richtung die Beeinflussung geht. Geht man davon aus, dass vor allem die Lehrperson die Klasse beeinflusst, dann könnte dies vor allem einen wichtigen Faktor zu positiven Beeinflussung beisteuern. Ist ein Schüler innerhalb der Klasse sozial eher schlecht integriert, könnte die Lehrperson durch gezielte positive Feedbacks und einer Reduktion der negativen Rückmeldungen die Integration positiv beeinflussen (HUBER 2011). Dies setzt allerdings voraus, dass die Lehrperson die emotionale und soziale Situation des Schülers auch erkennt.

9.2.4 Fragestellung: Gibt es Unterschiede in der Einschätzung von Klassenlehrperson und Fachlehrpersonen?

Dass die Vergleiche zwischen den Lehrpersonen von unterschiedlicher Qualität waren, ist nicht überraschend, aber die Differenzen zwischen den Lehrpersonen erstaunen doch etwas. So waren lediglich zwischen 27,0% und 37,3% der gegebenen Antworten gleich. Werden noch die jeweiligen Abweichungen vom Gesamtschnitt von 0,5 dazugerechnet kommt man zu Gesamtwerten von 44,4% bei der emotionalen Integration, 49,1% in der sozialen Integration und 46,8% in der leistungsorientierten Einschätzung. Der gewichtete Kappa und auch die Korrelationen zeigen dann auch, dass die besten Übereinstimmungen in der leistungsorientierten Einschätzung lagen ($r = 0,656$). Die Einschätzungen zu den emotionalen und sozialen Bereichen weisen teilweise weniger Übereinstimmungen auf, als die Vergleiche zwischen Klassenlehrperson und Schüler.

Besonders bedenklich ist die Einschätzung von Schülern mit und ohne Förderbedarf. Eigentlich sollten die Klassenlehrer und Fachlehrer solche Informationen austauschen, aber dieser Austausch scheint kaum stattzufinden.

Die Hypothese, dass Klassenlehrpersonen die sozialen Strukturen aufgrund der häufigeren Zusammenarbeit

besser einschätzen können, kann bestätigt werden.

Die grossen Unterschiede zwischen den Einschätzungen und dem Kenntnisstand über die tatsächlichen Förderschüler verlangt nach einem geregelten Prozess zur Feststellung über einen nötigen Förderbedarf. Bei den Recherchen zu solchen Abläufen, konnte bei Kuhl et al (2015) festgestellt werden, dass auch andere Regionen und Länder die gleichen Schwierigkeiten beim Erfassen eines Förderbedarfs aufweisen. Obwohl die Grundlagen gesetzlich geregelt wären, kann jede Schulbehörde letztlich selber entscheiden, welche Schüler das Recht auf zusätzliche Förderung haben und welche nicht. Dabei sind vor allem die „Grenzfälle“ ein Problem, denn ab wann ein Schüler das Anrecht auf eine zusätzliche Förderung hat, ist vielerorts vor allem von den Ressourcen und der Einstellung der entscheidenden Personen abhängig. Dieser Missstand müsste dringend einheitlich behoben werden, da bereits innerhalb eines Lehrerkollegiums sehr heterogene Einschätzungen zu finden sind. An dieser Stelle scheint auch die Schulleitung eine wichtige Rolle zu spielen. Urton et al (2014) zeigen, dass die geleitete Schulentwicklung durch die Schulleitungen einen bedeutenden Einfluss auf die Einstellung und Wirksamkeitsüberzeugung zur Integration ausübt. Hier könnten Massnahmen ansetzen, welche die gemeinsame Arbeit zwischen Fachlehrpersonen und Klassenlehrpersonen stärken würde. So sollte im Sinne einer ganzheitlichen Erfassung der Schüler nicht nur die Kommunikation zwischen den Lehrpersonen verstärkt werden, sondern auch das gemeinsame Unterrichten gefördert werden, gerade da viele Fachlehrpersonen kaum eine Zusammenarbeit mit den schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen haben oder auch sonst wenig über ihr eigenes Fach hinaus in den Klassen engagiert sind.

9.3 Zusammenfassung der Ergebnisse

Der zweite Fragenbereich sollte sich auf den Vergleich der Einschätzungen von Schülern, Klassenlehrpersonen und Fachlehrpersonen konzentrieren. Dabei interessierten besonders die Übereinstimmungen zu allen Dimensionen der Integration und die möglichen Unterschiede zwischen der Sicht von Klassenlehrpersonen und Fachlehrpersonen.

Das Mass der Übereinstimmung war innerhalb der Gesamtstichprobe eher gering und hat sich nicht sehr von den vorliegenden Daten der Primarstufe unterschieden. Vor allem die Unterschiede zwischen Fachlehrpersonen und Klassenlehrpersonen sind aufgefallen. Insgesamt haben die Klassenlehrer wesentlich mehr Übereinstimmungen mit den Schülern erzielt. Erstaunlicherweise sind aber die meisten Übereinstimmungen nicht innerhalb des akademischen Selbstkonzeptes, sondern innerhalb der emotionalen Integration zu finden. Besonders bei der tiefsten Leistungsstufe C waren die besten Übereinstimmungswerte zu finden. Einzig die A-Klassen und ihre Lehrpersonen hatten bessere Werte, da sich die A-Schüler etwas realistischer einschätzen können.

Die Klassenlehrpersonen schätzen die soziale Stellung der Schüler innerhalb des Klassenverbandes besser ein als die Fachlehrer und sogar besser als die Selbsteinschätzung der Schüler.

Besonders die Unterschiede zwischen Klassenlehrpersonen und Fachlehrpersonen waren gross. Klassenlehrer haben eine bessere Konsistenz mit den Schülern, geben diese Informationen aber offensichtlich nicht an die Fachlehrer weiter.

10 Das akademische Selbstkonzept und die Stellwerk-Resultate

Der dritte Fragebereich hat das akademische Selbstkonzept oder die leistungsmotivationale Integration als Schwerpunkt. Die Schüler Stellwerk-Ergebnisse der 2. und 3. Klassen konnten mit dem akademischen Selbstkonzept verglichen werden und es zeigt sich vor allem, dass die Schüler ihr akademisches Selbstkonzept in erster Linie über ihre mathematischen Fähigkeiten definieren.

10.1 Ergebnisse

Um die Frage nach Übereinstimmung von Selbstkonzept und Realität zu beantworten, wurden die Stellwerkdaten der Fächer Mathematik und Deutsch mit den durchschnittlichen Mittelwerten der Skala „Akademisches Selbstbild“ korreliert. Dabei wurden die nicht gerundeten, nicht kategorisierten Mittelwerte verwendet, um einen Zusammenhang nach Pearson zu berechnen.

Nach Pearson sind beide Vergleiche der Gesamtstichprobe signifikant und korrelieren bei Mathematik mit mittlerer Effektstärke von $r = 0,31$. Die Deutsch-Stellwerkdaten sind zwar signifikant, korrelieren aber nur mit geringer Effektstärke von $r = 0,196$ (siehe Tabelle 35).

Die Einschätzung von den Klassenlehrpersonen ist auch in beiden Fällen signifikant. Hier sind allerdings die Deutsch-Stellwerkresultate mit mittlerer Effektstärke $r = 0,333$ und die Mathematikwerte mit tieferer Effektstärke von $r = 0,285$ vertauscht. Die Fachlehrpersonen zeigen nur bei den Deutschresultaten signifikante Übereinstimmungen.

Tabelle 35: Korrelation nach Pearson zwischen dem akademischen Selbstkonzept und den Stellwerktests der 2. und 3. Oberstufenklassen. Einschätzungen von Lehrpersonen und Schülern und Schülern nach Leistungsstufen.

* = signifikant

Korrelation		Stellwerk Mathematik	Stellwerk Deutsch
Einschätzung KLP (N = 150)	Korrelationskoeffizient	0,285*	0,333*
	Sig. (2-seitig)	0,000	0,000
Einschätzung FLP (N = 131)	Korrelationskoeffizient	0,004	0,215*
	Sig. (2-seitig)	0,962	0,014
<hr/>			
Akademisches Selbstkonzept alle (N = 150)	Korrelationskoeffizient	0,310*	0,196*
	Sig. (2-seitig)	0,000	0,016
Akademisches Selbstkonzept von Schülern der Leistungsstufe A (N = 125)	Korrelationskoeffizient	0,380*	0,282*
	Sig. (2-seitig)	0,001	0,021
Akademisches Selbstkonzept von Schülern der Leistungsstufe B (N = 60)	Korrelationskoeffizient	0,208	0,196
	Sig. (2-seitig)	0,110	0,134
Akademisches Selbstkonzept von Schülern der Leistungsstufe C (N = 23)	Korrelationskoeffizient	0,336	-0,095
	Sig. (2-seitig)	0,117	0,666

Einzig bei der Gesamtstichprobe der 2. und 3. Klassen, sowie den A-Schülern korreliert das akademische Selbstkonzept mit den Leistungen im Stellwerttest (siehe Tabelle 35). Bei den B- und C-Schülern sind die Werte unabhängig von ihrer eigenen Einschätzung. In der Leistungsstufe C konnte sogar eine negative Korrelation in den Deutsch-Werten berechnet werden, diese ist aber nicht signifikant.

Tabelle 36: Korrelation nach Spearman zwischen der Einschätzung der Lehrpersonen und den Stellwerttests der 2. und 3. Oberstufenklassen unterschieden nach den Leistungsstufen.

* = signifikant

Korrelation		Stellwerk Mathematik KLP	Stellwerk Mathematik FLP	Stellwerk Deutsch KLP	Stellwerk Deutsch FLP
Akademisches Selbstkonzept von Schülern der Leistungsstufe A	Korrelations- koeffizient	0,359* (N = 67)	0,004 (N = 49)	0,422* (N = 66)	0,399* (N = 48)
	Sig. (2-seitig)	0,003	0,981	0,000	0,005
Akademisches Selbstkonzept von Schülern der Leistungsstufe B	Korrelations- koeffizient	0,360* (N = 60)	0,062 (N = 60)	0,445* (N = 60)	0,449* (N = 60)
	Sig. (2-seitig)	0,005	0,638	0,000	0,000
Akademisches Selbstkonzept von Schülern der Leistungsstufe C	Korrelations- koeffizient	0,507* (N = 23)	0,624* (N = 23)	0,360 (N = 23)	0,689* (N = 23)
	Sig. (2-seitig)	0,014	0,001	0,092	0,000

Werden die Einschätzungen von Lehrpersonen auf die einzelnen Stufen aufgespalten, sehen die Korrelationen anders aus. Tabelle 36 zeigt, dass die C-Lehrpersonen, vor allem die Fachlehrpersonen, die Schüler mit 0,624 (Mathematik) und 0,689 (Deutsch) mit sehr guten Effektstärken und Korrelationen einschätzen. Die Korrelationen der Einschätzungen der Klassenlehrpersonen nehmen mit der Höhe der Stufe ab, dies gilt besonders für die Mathematiktests.

Tabelle 37: Korrelation nach Pearson zwischen dem akademischen Selbstkonzept und den Stellwerttests der 2. und 3. Oberstufenklassen unterschieden nach Förderbedarf.

* = signifikant

Korrelation		Stellwerk Mathematik	Stellwerk Deutsch
Akademisches Selbstkonzept von Schülern ohne Förderbedarf (N = 125)	Korrelationskoeffizient	0,354*	0,223*
	Sig. (2-seitig)	0,000	0,013
Akademisches Selbstkonzept von Schülern mit Förderbedarf (N = 25)	Korrelationskoeffizient	0,089	0,016
	Sig. (2-seitig)	0,671	0,941

10.1.1 Unterschiede beim Förderbedarf

Bei Schülern mit Förderbedarf zeigt Tabelle 37, dass es keinen Zusammenhang zwischen den Stellwerkresultaten und ihrem akademischen Selbstkonzept gibt. Bei Schülern ohne Förderbedarf ist dieser signifikant.

10.1.2 Unterschiede zwischen den Geschlechtern

Es konnten zwischen den Geschlechtern in Tabelle 38 nur signifikante Werte und Unterschiede beim Mathematik-Test gefunden werden. Die Werte in Mathematik und dem akademischen Selbstkonzept der Mädchen sind dafür mit mittleren Effektstärken ($r = 0,347$) ausgewiesen und somit einiges höher als bei den männlichen Teilnehmern.

Tabelle 38: Korrelation nach Pearson zwischen dem akademischen Selbstkonzept und den Stellwerttests der 2. und 3. Oberstufenklassen unterschieden nach dem Geschlecht.

* = signifikant

Korrelation		Stellwerk Mathematik	Stellwerk Deutsch
Akademisches Selbstkonzept von weiblichen Schülern (N = 79)	Korrelationskoeffizient	0,347*	0,220
	Sig. (2-seitig)	0,002	0,052
Akademisches Selbstkonzept von männlichen Schülern (N = 72)	Korrelationskoeffizient	0,262*	0,201
	Sig. (2-seitig)	0,026	0,093

10.1.3 Unterschiede zwischen der Sprachherkunft

Bei Tabelle 39 sind die Unterschiede zwischen der sprachlichen Herkunft oder dem allfälligen Migrationshintergrund aufgezeigt. Schüler ohne Fremdsprache haben im Gegensatz zu den Fremdsprachlern signifikante Werte bei beiden Tests. Die Korrelation zwischen dem Mathematik-Stellwerk-Test ist sogar die höchste aller bisherigen Vergleiche.

Tabelle 39: Korrelation nach Pearson zwischen dem akademischen Selbstkonzept und den Stellwerttests der 2. und 3. Oberstufenklassen unterschieden nach der Sprachherkunft.

* = signifikant

Korrelation		Stellwerk Mathematik	Stellwerk Deutsch
Akademisches Selbstkonzept von deutschsprachigen Schülern (N = 77)	Korrelationskoeffizient	0,459*	0,228*
	Sig. (2-seitig)	0,000	0,046
Akademisches Selbstkonzept von fremdsprachigen Schülern (N = 72)	Korrelationskoeffizient	0,192	0,193
	Sig. (2-seitig)	0,106	0,104

10.2 Zeugnisnoten und Erstklässler

Da sich die meisten integrierten Schüler in den zweiten und dritten Klassen fanden und von den Erstklässlern keine standardisierten Leistungstests vorhanden sind, sollen die Zeugnisnoten nur der Vollständigkeit halber in Tabelle 40 auch verglichen werden. Die Schüler zeigen nur in Mathematik signifikante Korrelationen mit mittleren Effekten. Bei den Lehrpersonen sind die Klassenlehrer bei starken Effekten und Signifikanzen in den Fächern Mathematik und Geometrie und die Fachlehrpersonen bei allen drei Fächern mit starken Effekten und Signifikanzen um einiges besser korreliert. Es ist allerdings wenig erstaunlich, dass hier viel bessere Korrelationen gefunden werden, da die Zeugnisnoten den einzelnen Stufen angepasst werden und somit eher dem akademischen Selbstkonzept und der Einschätzung durch Lehrpersonen entsprechen.

Tabelle 40: Korrelation nach Pearson zwischen dem akademischen Selbstkonzept und den Zeugnisnoten der 1. Oberstufenklassen nach Einschätzung der Schüler und Lehrpersonen.

* = signifikant

Korrelation		Zeugnisnote Mathematik	Zeugnisnote Geometrie	Zeugnisnote Deutsch
Akademisches Selbstkonzept von Schülern der 1 Klassen (N = 82)	Korrelationskoeffizient	0,380*	0,169	0,118
	Sig. (2-seitig)	0,000	0,129	0,290
Einschätzung durch KLP (N = 78)	Korrelationskoeffizient	0,529*	0,463*	0,103
	Sig. (2-seitig)	0,000	0,000	0,369
Einschätzung durch FLP (N = 31)	Korrelationskoeffizient	0,555*	0,672*	0,702*
	Sig. (2-seitig)	0,001	0,000	0,000

10.3 Zusammenhang geringes akademischen Selbstkonzept mit dem emotionalen Selbstkonzept

Für diese Berechnungen werden die jeweils ungerundeten metrischen Durchschnittswerte der einzelnen Skalen verwendet und nicht die entsprechenden ordinalen Skalen. Der Vollständigkeit halber wurde auch die Korrelation zwischen der sozialen Integration und dem akademischen Selbstkonzept berechnet. Die emotionale Integration und das akademische Selbstkonzept sind bei mittlerer Effektstärke signifikant ($r = 0,337$) korreliert.

Eingegrenzte Stichprobe: Es wurden nur Werte verwendet, welche beim akademischen Selbstkonzept Mittelwerten bis 2.5 aufwiesen, welche genau die Gruppe der „geringen“ Einschätzung bis zur „mittleren“ Einschätzung umfasst. Es konnte aber keine Korrelation gefunden werden. Die Verteilung der möglichen Konstellationen wird auch noch in Abbildung 8 dargestellt. Denn auch im oberen Bereich der Selbsteinschätzung des akademischen Selbstkonzepts konnten keine klaren Muster erkannt werden.

Tabelle 41: Korrelation nach Pearson zwischen der emotionalen Integration und dem akademischen Selbstkonzept auf der gesamten Stichprobe der Oberstufe (N = 248) und eingegrenzten Fällen

* = signifikant

Korrelation		Akademisches Selbstkonzept
Emotionale Integration (Alle)	Korrelationskoeffizient	0,337*
	Sig. (2-seitig)	0,000
Emotionale Integration (Werte bis 2,5 N = 63)	Korrelationskoeffizient	0,226
	Sig. (2-seitig)	0,075
Emotionale Integration (Werte ab 3 N = 78)	Korrelationskoeffizient	0,046
	Sig. (2-seitig)	0,687
Soziale Integration (Alle)	Korrelationskoeffizient	0,261*
	Sig. (2-seitig)	0,000

Abbildung 8: Angegebene Kombinationen von den Durchschnittswerten des emotionalen und akademischen Selbstkonzeptes der Schüler. Die Anpassungslinie entspricht einer waagerechten Linie auf der 2,50-Linie der emotionalen Integration (x/2,5)

10.4 Diskussion der Ergebnisse: Korrelation mit den Stellwerk-Resultaten

Der dritte Fragebereich hat das akademische Selbstkonzept oder die leistungsmotivationale Integration als Schwerpunkt. Die Schüler Stellwerk-Ergebnisse der 2. und 3. Klassen konnten mit dem akademischen Selbstkonzept verglichen werden und es zeigt sich, dass die Schüler ihr akademisches Selbstkonzept in erster Linie über ihre mathematischen Fähigkeiten definieren.

10.4.1 Fragestellung: Ist das akademische Selbstkonzept der Schüler übereinstimmend mit den Resultaten im Stellwerktest?

Die beiden Oberstufenjahrgänge, welche bereits über Stellwerkergebnisse verfügen (N=150), zeigen vor allem in der Mathematik mittlere Effektstärken beim Zusammenhang ihres akademischen Selbstkonzepts und der erhaltenen Punktzahl innerhalb des Tests. Da der Stellwerktest bereits normiert ist, wurden direkt die erhaltenen Punktzahlen verwendet. Auch das Fach Deutsch ergab signifikante Verteilungen, allerdings nur mit geringen Effektstärken. Werden die Gründe für diese niedrigen Korrelationen gesucht, wird man eher in der Aufteilung nach den Leistungsniveaus fündig. Nur die A-Schüler haben tatsächlich signifikant korrelierende Werte. B- und C- Schüler haben unabhängige Einschätzungen und in der C-Abteilung sind sogar negative, allerdings nicht signifikante Werte zu finden. Hier zeigt der Vergleich mit der aktuellen Bezugsgruppe innerhalb der Klasse und Leistungsstufe folgendes: Obwohl alle Schüler ihre Stellwerkresultate kennen, ist das akademische Selbstkonzept in den tieferen Niveaus nicht von diesen Daten abhängig. Die Schüler orientieren sich also an ihrer Bezugsgruppe. Dies zeigen auch die Mittelwerte der Tabelle 19 in Kapitel 8.2.2: C-Schüler haben ebenfalls Mittelwerte bei 2,92 und den Median bei 3. A-Schüler zeigen hier trotz ihrer massiv besseren Leistungen in den Vergleichs-Tests nur Mittelwerte um 2,98.

Die Selbsteinschätzung bei Schülern mit Förderbedarf weist ebenfalls keine Korrelation auf. Bei den anderen Schülern ist der Zusammenhang hingegen signifikant, vor allem wieder mit viel höheren Mathematikwerten. Laut Zurbriggen (2016) wird generell auf der Oberstufe die Schulleistung am stärksten mit den Mathematikwerten repräsentiert. Deutsch erhält ein deutlich geringeres Gewicht und hat einen geringeren Effekt auf die Schulleistungsniveaus.

Innerhalb des Geschlechts fällt vor allem bei den Mädchen auf, dass sie sich sehr über ihre mathematischen Fähigkeiten definieren. Noch viel stärker sind die Unterschiede bei der Sprachherkunft. Deutschsprachige Schüler haben eine fast mittlere Korrelation ($r = 0,459$) mit ihren Mathematikwerten vorzuweisen, während die Deutschwerte schwächere Werte liefern ($r = 0,228$). Besonders auffallend ist, dass fremdsprachige Jugendliche sich nicht über ihre mathematischen Fähigkeiten oder die Stellwerkresultate definieren. Untersuchungen von Shajek, Lüdtke & Stanat (2006) zum akademischen Selbstkonzept von Jugendlichen mit Migrationshintergrund stützen diese Resultate. Fremdsprachige Jugendliche haben zwar ein etwas schlechteres Selbstkonzept in den Sprachfächern, kompensieren dieses aber wieder mit ihrem Selbstkonzept in den mathematischen Fächern, somit spielt der Migrationshintergrund keine signifikante Rolle. Deutschsprachige Jugendlichen neigen eher in mathematischen Fächern zu schlechteren Selbsteinschätzungen, daher sind gute Leistungen im Mathematikunterricht und das erreichte Resultat im Stellwerktest eher für das akademische Selbstbild relevant.

Die Zeugnisnoten der Erstklässler ergeben kein anderes Bild. Die Schüler (N = 82) selber haben nur eine

signifikante Korrelation mit ihrer Mathematik-Zeugnisnote.

Die Hypothese, dass in den höheren Leistungsstufen grössere Übereinstimmungen anzutreffen sind, kann bestätigt werden. Hier scheinen die Selbsteinschätzungen tatsächlich objektiver auszufallen, da ihr schulischer Bezugsrahmen eher einem solchen Test entspricht. Gleichzeitig ist das akademische Selbstkonzept der C-Klassen ebenfalls viel besser als die realen Werte des stufenübergreifenden Stellwerttests, da sie in ihrem eigenen Bezugsrahmen in der Klasse und Stufe bessere Noten und Werte erreichen als im Vergleich zu den anderen Stufen. Auch dieser Teil der Hypothese hat sich bestätigt.

Das akademische Selbstkonzept wird in der Literatur (z.B. MARSH 1989 in ZURBRIGGEN 2015) zu Beginn der Pubertät meist etwas realistischer und pendelt sich im Laufe der Zeit zwischen realistischen, stabileren oder gar „verteidigenden“ Konzepten ein. So haben auch Jugendliche mit schlechten kognitiven Voraussetzungen die Möglichkeit, mit einem guten Selbstvertrauen in ihre Fähigkeiten in die Berufswahl zu starten. Die Frage, ob das akademische Selbstkonzept mit der schulischen Leistung verglichen werden kann und allenfalls ein Zusammenhang zwischen guten Leistungen und einem guten Selbstkonzept besteht, kann zumindest in dieser Stichprobe nicht bestätigt werden, da gerade die C-Schüler sehr hohe Werte im akademischen Selbstkonzept aufweisen, obwohl einige von ihnen sehr tiefe Leistungen im Vergleichstest von Stellwerk erzielt haben.

10.4.2 Fragestellung: Wie korrelieren die Einschätzungen der Lehrpersonen zur leistungsmotivationalen Integration mit den Stellwerkresultaten?

Die Gesamteinschätzung der Lehrpersonen korreliert nur im Bereich Deutsch besser als diejenige der Schüler. Bei den Fachlehrern ist im Fach Mathematik keine Korrelation zu finden, was sich vielleicht durch die Tatsache erklärt, dass die meisten teilnehmenden Fachlehrer Sprachfächer unterrichten.

Wird die Stichprobe nach den Leistungsstufen untersucht, sieht das Bild etwas anders aus. Hier zeigen die A-Klassenlehrpersonen schwächere Korrelationen zur Einschätzung der leistungsmotivationalen Integration ihrer Schüler mit den Stellwerttests auf. Im C sind es vor allem die Fachlehrer, welche Korrelationen mit sehr guten Werten erreichen. Gerade in Mathematik sind die Lehrpersonen im C sehr objektiv und können die Werte mit starken Effekten zuordnen.

Die Hypothese, dass aufgrund der professionelleren, objektiveren Einschätzungsfähigkeit bessere Übereinstimmungen erwartet werden als bei den Schülern, kann nur innerhalb der Leistungsstufen bestätigt werden. Auch hier zeigt sich, dass der Stellwerttest nicht die einzige Einschätzungsgrundlage darstellt, aber dass die schulischen Fähigkeiten der Schüler die Lehrpersonen doch stärker beeinflussen als die anderen Integrationsbereiche.

10.4.3 Fragestellung: Haben Schüler mit einem geringen akademischen Selbstkonzept auch beim emotionalen Selbstkonzept tiefere Werte?

Das einfache Streudiagramm unter 10.3 zeigt, dass zwar mehr Übereinstimmungen innerhalb der höheren emotionalen Werte und der akademischen Selbsteinschätzung zu finden sind, aber nur in der Gesamtstichprobe sind die Werte auch signifikant und korrelieren mit mittlerer Effektstärke. Werden nur die Schüler betrachtet, welche Durchschnittswerte von maximal 2,5 erreichen, d.h. ein eher schlechtes bis

mittleres emotionales Empfinden aufweisen, zeigt sich keine signifikante Korrelation mehr. Auch bei den höheren Werten kann keine Korrelation mehr angenommen werden. Das emotionale Integrationsempfinden hat also nur einen geringen Zusammenhang mit dem akademischen Selbstkonzept. Ein Schüler kann folglich ein gutes akademisches Selbstkonzept haben, aber trotzdem emotional nicht zufrieden sein und umgekehrt. Die Hypothese, dass auf der leistungsbezogenen, dreiteiligen Oberstufe die Bezugsgruppe besser an das zu erreichende Niveau angepasst wird, kann somit bestätigt werden.

Die emotionale Dimension ermöglicht trotz schwächerer Gesamtleistung ein positiveres Erleben der Schule und des Unterrichts.

10.5 Zusammenfassung der Ergebnisse

Im dritten Fragebereich steht das akademischen Selbstkonzept im Fokus. Hier waren nicht nur Vergleiche mit den Stellwerk-Ergebnissen von Interesse, sondern auch ein möglicher Zusammenhang mit dem emotionalen Selbstkonzept.

Die Daten der Stellwerktests korrelieren nur begrenzt mit dem akademischen Selbstkonzept der Schüler. Vor allem das Fach Mathematik ist stärker mit der Selbsteinschätzung korreliert als das Fach Deutsch. Bei den Schülern mit Förderbedarf sind keine Zusammenhänge erkennbar und wieder steht der Vergleich mit der Bezugsgruppe vor den realen Testwerten des Stellwerktests. Obwohl die B- und C- Schüler ihre Resultate kennen, haben diese kaum einen Einfluss auf das akademische Selbstkonzept. Einzig die A-Schüler haben korrelierende Werte vorzuweisen und es zeigt sich, dass höhere Leistungsstufen, realistischere Selbsteinschätzungen haben.

Die Schüler definieren ihr schulisches Können vor allem über die Mathematikwerte, dies fällt auch bei den Geschlechtern auf: Sind Mädchen gut in Mathematik, haben sie eine bessere Selbsteinschätzung. Jugendliche mit Migrationshintergrund haben, wie die Jugendlichen in den tieferen Leistungsniveaus keine Korrelation mit den Testwerten, dafür ist der Zusammenhang zwischen deutschsprachigen Jugendlichen und ihren Mathematik-Resultaten einer der besten innerhalb der Stichprobe.

Lehrpersonen schätzen ihre Schüler nur innerhalb der Leistungsstufen und im Fach Deutsch besser ein, wobei auch hier vor allem die Klassenlehrpersonen bessere Werte erzielen.

Die emotionalen und akademischen Selbstkonzepte sind nur begrenzt voneinander abhängig und es zeigt sich, dass vor allem die tieferen emotionalen Werte nicht von der akademischen Selbsteinschätzung abhängen.

11 Kritische Reflexion

Das Sammeln der Stichprobe und die Eingabe hunderter von Fragebögen hat eine ansehnliche Datenmenge hervorgebracht. Allerdings ist bei der Auswertung immer wieder aufgefallen, dass trotzdem einige weitere Informationen spannend gewesen wären. Besonders die genauere Analyse der Förderschüler wären von grossem Interesse für eine genauere Interpretation.

Die Datenmenge böte noch wesentlich mehr Möglichkeiten zur Interpretation und Auswertung. Es ist im Rahmen der Masterarbeit wohl ein Überblick geschaffen worden, aber genauere Analysen und andere Berechnungen könnten weitere Informationen liefern.

Während der Auswertung wurde auch die verwendete Software SPSS immer wieder etwas in Frage gestellt, da benötigte Tools nicht zur Verfügung standen. Rückblickend wäre es wohl besser gewesen von Anfang an ein anderes Statistikprogramm zu verwenden, welches mehr Auswertemöglichkeiten bietet.

Es mussten auch mehrfach die gemachten Tests und Berechnungen hinterfragt werden, da es aufgrund der nicht normalverteilten Stichprobe immer wieder zu unerwarteten Schwierigkeiten bei der „Testwahl“ kam. Insgesamt war diese empirische Arbeit doch um einiges theoretischer als erwartet und sie ist wohl quantitativer als ursprünglich geplant ausgefallen, was besonders beim Aufarbeiten der Ergebnisse zum intensiven „Abarbeiten“ der Vergleiche geführt hat.

12 Fazit

Die weitere Validierung des PIQ auf der Oberstufe konnte gut umgesetzt werden und dank dem ökonomischen Instrument konnte auch eine etwas grössere Stichprobe ausgewertet werden. Insgesamt war die Validität der Teststatistik in der Oberstufe etwas schlechter als in der Mittelstufe, dies kann aber auch von der um einiges kleineren Stichprobe und der gewählten Faktorenanalyse abhängen. Trotzdem sind die Werte immer noch genügend. Hier müssten nun weiterführende Untersuchungen mit der konfirmatorischen Faktoranalyse durchgeführt werden. Zudem wären auch eine grössere Stichprobe und andere Modelle der Organisation der Oberstufe nötig, um das Instrument noch weiter zu validieren.

Die Oberstufe in Wald ZH hat gute Integrationswerte aufgezeigt, und gerade die tiefen Leistungsniveaus zeigen erfreuliche Werte. Trotzdem wären noch weitere Vergleiche auf der Oberstufe sehr interessant. Beispielsweise wäre es sehr spannend nun eine Oberstufe zu befragen, welche nicht nach dem selektiven Modell aufgebaut ist, sondern nur in einzelnen Fächern nach Leistungsgruppe unterrichtet wird. Auch altersdurchmischte Modelle, leistungsdurchmischte Klassen oder andere Formen der Oberstufengestaltung wären zu untersuchen. Vor allem die Frage nach der Integration von Jugendlichen mit Förderbedarf würde in einer anderen Zusammensetzung sehr interessieren. Wären dann eher negativere Werte, wie sie oftmals in der Literatur angegeben werden, zu erwarten oder wären auch da die Schüler mit Förderbedarf mit ihrem emotionalen Selbstbild positiv unterwegs, da die akademische Bezugsgruppe nicht der einzige Faktor innerhalb des positiven Erlebens der Schule ist? Könnte das seit Jahren eingebürgerte Modell der Selektion ab Primarstufe vielleicht sogar auf das Ende der obligatorischen Schulzeit verschoben werden, ohne Schüler mit Förderbedarf zu benachteiligen?

Etwas fragwürdiger ist die Zusammenarbeit der Erwachsenen. In wie weit kann die Kommunikation und Kooperation zwischen Klassenlehrpersonen und Fachlehrpersonen verbessert werden? Aber auch die Frage nach der eigentlichen Zuweisung von Förderbedarf nach objektiven Kriterien ist offen. Wie andere Studien zeigen (z.B. SCHWAB 2015) ist dies wohl ein weit verbreitetes Problem. Ab wann hat ein Schüler Förderbedarf? Meistens sind es vor allem Schüler mit ausgewiesenen Leistungsschwächen. Wie allerdings die Einschätzung der Fachlehrpersonen vermuten lässt, werden auch vermehrt Förderungen im emotionalen und sozialen Bereich erwartet.

Ein weiterer spannender Bereich wäre die Erfassung weiterer Faktoren. Beispielsweise wäre es interessant gewesen noch zu erfassen, aus welchem Grund die Schüler eine Förderung erhalten. So könnte man weitere Zusammenhänge der sozialen Integration studieren. Interessant wären auch die Auswirkungen von unterschiedlichen Unterrichtsmethoden auf Förderschüler und Regelschüler. Die Beziehung zur Lehrperson, das Klassenklima und das Unterrichtserleben einzelner Schüler innerhalb ihrer Bezugsgruppen als andere Faktoren wären ebenfalls zu untersuchen.

Zudem müsste nun auch eine Längsschnitterhebung durchgeführt werden. Die Veränderungen der emotionalen und sozialen Werte über die drei Jahre der Oberstufe wären sehr aufschlussreich. Auch der Einfluss von entwicklungsbedingten Veränderungen müsste genauer betrachtet werden. Diese kommen

nämlich in dieser Studie kaum zum Vorschein, da doch sehr ähnliche Werte, wie in der Vergleichsgruppe der Mittelstufe erreicht wurden.

13 Schlussfolgerungen für die eigene Praxis

Die vorliegenden Ergebnisse bestätigen die Wichtigkeit der Arbeit am Klassenklima und der Beziehungsarbeit, da gerade die C-Schüler sehr gute Werte in der emotionalen Integration aufweisen und auch die Übereinstimmung zwischen Lehrperson und Schüler besser waren. In diesen Stufen wird besonders viel Wert auf die emotionale und soziale Integration und alle Bereiche einer optimierten Klassenführung gelegt. Gerade in Klassen, welche eine so grosse Heterogenität aufweisen, müssen alle Möglichkeiten für die bessere Integration von allen Jugendlichen eingebracht werden. Die Beziehungen zwischen den Schülern dürfen dabei nicht unter, aber auch nicht überschätzt werden. Auch das akademische Selbstkonzept scheint nicht immer mit der Schullust oder dem „Schulfrust“ gekoppelt zu sein. Somit stehen das Erkennen und Aufzeigen von individuellen Stärken weiterhin im Fokus unserer Arbeit. Viele Schüler, mit und ohne Förderbedarf, vergessen nämlich immer wieder, dass schulische Leistungen nur ein Teil des Gesamtbildes sind. Ein Grossteil der Fähigkeiten und Fertigkeiten wird nicht mit schulischen Leistungsüberprüfungen erfasst. Es ist die Aufgabe einer gelingenden Integration, auch diese Werte zu vermitteln und aufzuzeigen. So sollte auch weiterhin ein gutes Ergebnis in den Bereichen der emotionalen und sozialen Integration und dem akademischen Selbstbild erreicht werden. Innerhalb von den drei Jahren Oberstufe muss die aktuelle Atmosphäre innerhalb der Klassen immer wieder überprüft werden, um negative Änderungen rechtzeitig zu erfassen und intervenieren zu können. Dafür kann künftig auch das nun erprobte und gut umsetzbare Instrument des PIQ verwendet werden.

14 Literaturverzeichnis

- Barth, D. (2008). *Interaktion in der Schule – die Schule in den Interaktionen*. Unveröffentlichtes Skript. Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich (2007): *Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderem pädagogischen Bedürfnissen*. Integrative Förderung (IF). Volksschulamt.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich (2014): *Integrierte Sonderschulung im Kanton Zürich*. Grundlagen, Regelungen und Finanzierung der integrierten Sonderschulung in der Verantwortung der Sonderschule ISS und der Regelschule ISR. Volksschulamt
- Bortz, J. & Döring, N. (2006). *Forschungsmethoden und Evaluation für Human- und Sozialwissenschaftler*. 4. Auflage. Berlin: Springer.
- Eckhart, M., Haeberlin, U., Sahli Lozano, C. & Blanc, P. (2011). *Langzeitwirkungen der schulischen Integration*. Eine empirische Studie zur Bedeutung von Integrationserfahrungen in der Schulzeit für die soziale und berufliche Situation im jungen Erwachsenenalter. Beiträge zur Heil- und Sonderpädagogik. Bern: Haupt Verlag.
- Ellinger, S. & Stein, R. (2012). Effekte inklusiver Beschulung: Forschungsstand im Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung. *Empirische Sonderpädagogik*. 2012(2). 85-109.
- Ecarius, J., Eulenbach, M., Fuchs, T. & Walgenbach, K. (2011). *Jugend und Sozialisation*. Lehrbuch, Basiswissen Sozialisation. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Fend, Helmut (1980). *Theorie der Schule*. München: Urban & Schwarzenberg Verlag.
- Haeberlin, U., Moser, U., Bless, G. & Klaghofer, R. (1989). *Integration in die Schulklasse Fragebogen zur Erfassung von Dimensionen der Integration von Schülern FDI 4-6*. Bern: Haupt Verlag.
- Harabal, V. (2010). *Soziometrische Rating-Methode für die Diagnostik und Planung von Interventionsstrategien bei schwierigen Schulklassen und gefährdeten Schülern an Sekundarschulen*. Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Hattie, J. (2014). *Lernen sichtbar machen. Überarbeitete deutschsprachige Ausgabe*. 2. Auflage. Baltmannsweiler. Schneider Verlag Hohengehren
- Huber, C. (2006). *Soziale Integration in der Schule? Eine empirische Untersuchung zur sozialen Integration von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Gemeinsamen Unterricht*. Marburg: Tectum Verlag.
- Huber, C. (2011). Lehrerfeedback und soziale Integration. Wie soziale Referenzierungsprozesse die soziale Integration in der Schule beeinflussen könnten. *Empirische Sonderpädagogik*, 2011(1). 20-36.
- Kuhl, P., Stanat, P., Lütje-Klose, B., Gresch, C., Anand Pant, H. & Prenzel, M. (Hrsg.) (2015). *Inklusion von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf in Schulleistungserhebungen*. Wiesbaden: Springer VS.
- Luder, R., Kunz, A. & Müller Bösch, C. (Hrsg.). (2014). *Inklusive Pädagogik und Didaktik*. 2. Auflage. Zürich: Publikationsstelle PH Zürich.
- Moreno, J. (1996). *Die Grundlagen der Soziometrie*. 2. Auflage. Opladen: Leske und Budruch.
- Moser, U. (2006). *Wie werden die Ergebnisse in den Stellwerk-Tests interpretiert? Von den Testergebnissen zu einer professionellen Beurteilung der Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler*. Internet: http://www.stellwerk-check.ch/Uploads_Cymos/UploadedDocuments/67_Document.pdf: [4.7.2018]

- Müller, C. M., Hofmann, V., Studer, F. (2012). Lässt sich individuelles Problemverhalten durch das Niveau an Verhaltensschwierigkeiten unter Mitschülern vorhersagen? Ergebnisse einer Querschnittstudie und ihre Relevanz für die Frage einer integrativen vs. separativen Beschulung verhaltensauffälliger Schüler. *Empirische Sonderpädagogik*, 2, 111-128.
- Shajek, A., Lüdtke, O., Stanat, P. (2006). Akademische Selbstkonzepte bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund. *Unterrichtswissenschaft* 34, 2, 125-145.
- Schöne, C., Dickhäuser, o., Spinath, B. Stiensmeier-Pelster, J. (2012). SESSKO. Skalen zur Erfassung des schulischen Selbstkonzepts. 2. Überarbeitete Auflage. Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Schrader, F.-H. (2013). Diagnostische Kompetenz von Lehrkräften. *Beiträge zur Lehrerbildung*, 31(2), 154-165.
- Schumann, B. (2006). „Ich schäme mich ja so!“. Die Sonderschule für Lernbehinderte als „Schonraumfalle“. Verlag Julius Klinkhardt. Bad Heilbrunn
- Schwab, S., Rossmann, P., Tanzer, N., Hagn, J., Oitzinger, S., Thurner, V. & Wimberger, T. (2015). Schulisches Wohlbefinden von SchülerInnen mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf. *Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie*, 43(4), 265-274.
- Schwab, S. (2014). *Schulische Integration, soziale Partizipation und emotionales Wohlbefinden in der Schule. Ergebnisse einer empirischen Längsschnittstudie*. Integrations- und Heilpädagogik. Band 4. Wien: LIT-Verlag.
- Schwarz, J. (2012). *Modul Statistik*. Internet: https://www.ph-freiburg.de/fileadmin/dateien/fakultaet1/psychologie/Uploads/wirtz/Henning-Kahmann/Schwarz_2012_Itemanalyse_Skalenanalyse_Faktoranalyse.pdf [10.9.2018]
- Stadler, C. (Hrsg.) (2013). *Soziometrie. Messung, Darstellung, Analyse und Intervention in sozialen Beziehungen*. Wiesbaden: Springer VS.
- Statistik-HQ (2018). *Faktorenanalyse*. Internet: <http://www.statistikhq.de/faktorenanalyse.php> [10.9.2018]
- Tran, U. (2011). *Ausgewählte Methoden*. Unveröffentlichtes Skript SS 2011. Universität Wien Internet: <https://ufind.univie.ac.at/de/person.html?id=88526> [10.9.2018]
- Tenorth, H. (1991): Integration. Zur Einleitung in den Themenschwerpunkt. *Zeitschrift für Pädagogik* 37(2), 161-166.
- Uni Zürich (2018): *Methodenberatung der Uni Zürich* (2018). Internet: https://www.methodenberatung.uzh.ch/de/datenanalyse_spss.html [10.9.2018]
- Urton, K., Wilbert, J., Hennemann, T. (2014). Der Zusammenhang zwischen der Einstellung zur Integration und der Selbstwirksamkeit von Schulleitungen und deren Kollegien. *Empirische Sonderpädagogik*, 1, 3-16.
- Venet, M. (2017). *Perceptions of Inclusion Questionnaire (PIQ)*. 10. *Forum Integrative Sonderschulung (FIS)*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Venet, M., Zurbriggen, C. & Eckhart, M. (2014). Entwicklung und erste Validierung einer Kurzversion des „Fragebogens zur Erfassung von Dimensionen der Integration von Schülern (FDI 4–6)“ von Haeberlin, Moser, Bless und Klaghofer. *Empirische Sonderpädagogik*, 6(2), 99-113.
- Venet, M., Tarnutzer, R., Zurbriggen, C. & Sempert, W. (2012). Emotionales Erleben im Unterrichtsalltag und schulbezogene Selbstbilder. Vergleichende Analysen von Lernenden in integrativen und separativen Schulformen. HfH Reihe 32. Bern: Edition SZH.
- Venet, M. (2016). Schulische Integration effizient erfassen. In S. Hüttche & M. Wicki (Hrsg.), *Forschung für die Praxis – 15 Jahre Forschung und Entwicklung 2001 – 2016*. 30-31. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.

Zurbriggen, C. (2016). *Schulklasseneffekte. Schülerinnen und Schüler zwischen komparativen und normativen Einflüssen*. Wiesbaden: Springer VS.

Zurbriggen, C., Venetz, M, Schwab, S., Hessels, G.P. (2017). *A Psychometric Analysis of the Student Version of the Perceptions of Inclusion Questionnaire (PIQ)*. European Journal of Psychological Assessment. Hogrefe Publishing.

15 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Big-fish-little-pond effect	11
Abbildung 2: Nach den Dimensionen zusammengefasste Items des Schüler-PIQ.	14
Abbildung 3: Veranschaulichung von Konsistenz und Spezifität zwischen Schüler- und Lehrereinschätzungen.	14
Abbildung 4: Vergleich Lehrer- und Schülereinschätzung von Schülern mit Förderbedarf in allen drei Dimensionen.	15
Abbildung 5: Schulisches Integriertsein von Kindern mit und ohne sonderpädagogischem Förderbedarf anhand der Fördergründe. Als Nulllinie wurden die Mittelwerte der Schüler ohne Förderbedarf genommen.	15
Abbildung 6: Vergleich der addierten Mittelwerte der einzelnen Kategorien zwischen der Mittelstufe und Oberstufe	15
Abbildung 7: Die Verteilung der durchschnittlichen emotionalen Werte der Jugendlichen mit Förderbedarf innerhalb der jeweiligen Leistungsstufen.	40
Abbildung 8: Angegebene Kombinationen von den Durchschnittswerten des emotionalen und akademischen Selbstkonzeptes der Schüler. Die Anpassungslinie entspricht einer waagerechten Linie auf der 2,50-Linie der emotionalen Integration ($x/2,5$)	63

16 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Beziehung zwischen Prozentrang-Skala und Stellwerk-Skala anhand der Normierung von 2005	17
Tabelle 2: Überblick über die teilnehmenden Schüler (N = 252) sortiert nach Leistungsstufe und Klassenstufe. Innerhalb der Anzahl wurde noch nach der Klassengrösse unterteilt.	25
Tabelle 3: Überblick über die teilnehmenden Schüler (N = 252) sortiert nach Leistungsstufe und Geschlecht.	25
Tabelle 4: Überblick über die teilnehmenden Schüler (N = 246) sortiert nach Leistungsstufe und sprachlicher Herkunft	26
Tabelle 5: Überblick über die teilnehmenden Schüler (N = 250) sortiert nach Leistungsstufe und Förderbedarf	27
Tabelle 6: Überblick über die Schüler mit Förderbedarf (N = 250) sortiert nach Geschlecht.	28
Tabelle 7: Überblick über die Schüler mit Förderbedarf (N = 244) sortiert nach sprachlicher Herkunft.	28

Tabelle 8: Überblick über eingegangenen Fragebögen sortiert nach Schüler, Klassenlehrperson und Fachlehrperson und Leistungsniveau.	29
Tabelle 9: Überblick über die erhaltenen Zeugnisnoten und Stellwerkdaten	29
Tabelle 10: Korrelationsmatrix anhand der Schülerfragebögen (N=252)	31
Tabelle 11: Kommunalitäten der einzelnen Fragen	32
Tabelle 12: Komponententransformationsmatrix	32
Tabelle 13: Rotierte Komponentenmatrix.	33
Tabelle 14: Kennwerte der Items der Skala Emotionale Inklusion auf der Oberstufe (N = 240)	33
Tabelle 15: Kennwerte der Items der Skala Soziale Inklusion auf der Oberstufe (N = 241)	34
Tabelle 16: Kennwerte der Items der Skala akademisches Selbstkonzept auf der Oberstufe	34
Tabelle 17: KFDI Werte der Studie von Venetz et al von 2014 mit den internen Konsistenzen (Cronbach Alpha), Trennschärfekoeffizienten (r_{ii}) und Verteilungskennwerte	35
Tabelle 18: Vergleich der Mittelwerte, Standardabweichungen, Median, Mittlerer Rang der Skalen emotionale Integration (N = 248), soziale Integration (N = 248) und akademisches Selbstkonzept (N = 252) auf der Oberstufe zwischen Schülern mit Förderbedarf und ohne Förderbedarf.	37
Tabelle 19: Vergleich der Mittelwerte, Standardabweichungen, Median, Mittlerer Rang der Skalen emotionale Integration (N = 248), soziale Integration (N = 248) und akademisches Selbstkonzept (N = 252) auf der Oberstufe zwischen Schülern der einzelnen Leistungsniveaus A, B und C.	38
Tabelle 20: Paarweise Vergleiche der Skalen Emotionale Integration (N = 248) auf der Oberstufe zwischen Schülern der einzelnen Leistungsniveaus A, B und C mit den Effektstärken nach Cohen.	38
Tabelle 21: Vergleich der Mittleren Ränge der Skalen emotionale Integration (N = 248), soziale Integration (N = 248) und akademisches Selbstkonzept (N = 252) auf der Oberstufe zwischen Schülern der einzelnen Leistungsniveaus A, B und C und den Jahrgängen.	39
Tabelle 22: Vergleich der Mittelwerte, Standardabweichungen, Median, Mittlerer Rang der Skalen emotionale Integration (N = 248), soziale Integration (N = 248) und akademisches Selbstkonzept (N = 252) auf der Oberstufe zwischen den Geschlechtern.	39
Tabelle 23: Vergleich der Mittelwerte, Standardabweichungen, Median, Mittlerer Rang der Skalen emotionale Integration (N = 248), soziale Integration (N = 248) und akademisches Selbstkonzept (N = 252) auf der Oberstufe zwischen deutschsprachigen und fremdsprachigen Jugendlichen.	40
Tabelle 24: Korrelation nach Spearman zwischen der sozialen Integration, der emotionalen Integration und des zugeschriebenen Einflusses und der erhaltenen Sympathie innerhalb der Klasse auf der gesamten Stichprobe der Oberstufe (N = 226)	42
Tabelle 25: Korrelation nach Spearman zwischen der sozialen Integration, der emotionalen Integration und des zugeschriebenen Einflusses und der erhaltenen Sympathie innerhalb der Klasse aller Förderschüler der Oberstufe (N = 37)	42

Tabelle 26: Korrelation nach Spearman zwischen der sozialen Integration, der emotionalen Integration und des zugeschriebenen Einflusses und der erhaltenen Sympathie innerhalb der Leistungsstufen der Oberstufe.	43
Tabelle 27: Mass der Übereinstimmung nach Cohens gewichtetem Kappa zwischen den Mittelwerten und die Korrelation zwischen den Antworten von Schülern (S) und Klassenlehrpersonen (KLP) und Fachlehrpersonen (FLP)	49
Tabelle 28: Mass der Übereinstimmung nach Cohens gewichtetem Kappa und der Intra-Klassenkorrelation zwischen den Mittelwerten von Schülern und Klassenlehrpersonen bei den einzelnen Fragen.	50
Tabelle 29: Mass der Übereinstimmung nach Cohens gewichtetem Kappa und der Intra-Klassenkorrelation zwischen den Mittelwerten und die Korrelation zwischen den Antworten von Schülern und Klassenlehrpersonen (KLP) nach der Leistungsstufe A, B, C.	51
Tabelle 30: Mass der Übereinstimmung zwischen der Intra-Klassenkorrelation von Schülern und Klassenlehrpersonen (KLP) und Fachlehrpersonen (FLP) unterschieden nach Förderschülern und Schüler ohne Förderbedarf	51
Tabelle 31: Mass der Übereinstimmung nach Cohens gewichtetem Kappa und der Intra-Klassenkorrelation zwischen den Mittelwerten von Klassenlehrpersonen und Fachlehrpersonen	52
Tabelle 32: Mass der Übereinstimmung nach Cohens gewichtetem Kappa und der Intra-Klassenkorrelation zwischen den Mittelwerten von Klassenlehrpersonen und Fachlehrpersonen bei den einzelnen Fragen	52
Tabelle 33: Korrelation nach Spearman zwischen der sozialen Integration, der emotionalen Integration und des zugeschriebenen Einflusses und der erhaltenen Sympathie innerhalb der Klasse im Vergleich der Klassenlehrerwerte (N = 222) und Fachlehrerwerte (N = 172)	53
Tabelle 34: Korrelation nach Spearman zwischen der Wahrnehmung der sozialen Integration von Klassenlehrpersonen und Fachlehrpersonen mit dem zugeschriebenen Einfluss und der erhaltenen Sympathie innerhalb der Leistungsstufen der Oberstufe.	54
Tabelle 35: Korrelation nach Pearson zwischen dem akademischen Selbstkonzept und den Stellwerttests der 2. und 3. Oberstufenklassen. Einschätzungen von Lehrpersonen und Schülern und Schülern nach Leistungsstufen.	59
Tabelle 36: Korrelation nach Spearman zwischen der Einschätzung der Lehrpersonen und den Stellwerttests der 2. und 3. Oberstufenklassen unterschieden nach den Leistungsstufen.	60
Tabelle 37: Korrelation nach Pearson zwischen dem akademischen Selbstkonzept und den Stellwerttests der 2. und 3. Oberstufenklassen unterschieden nach Förderbedarf.	60
Tabelle 38: Korrelation nach Pearson zwischen dem akademischen Selbstkonzept und den Stellwerttests der 2. und 3. Oberstufenklassen unterschieden nach dem Geschlecht.	61
Tabelle 39: Korrelation nach Pearson zwischen dem akademischen Selbstkonzept und den Stellwerttests der 2. und 3. Oberstufenklassen unterschieden nach der Sprachherkunft.	61
Tabelle 40: Korrelation nach Pearson zwischen dem akademischen Selbstkonzept und den Zeugnisnoten der 1. Oberstufenklassen nach Einschätzung der Schüler und Lehrpersonen.	62
Tabelle 41: Korrelation nach Pearson zwischen der emotionalen Integration und dem akademischen Selbstkonzept auf der gesamten Stichprobe der Oberstufe (N = 248) und eingegrenzten Fällen	63

Anhang

Anhang 1: Anleitung zur Befragung

Liebe Lehrperson,

Bitte lass die SuS erst den PIQ Fragebogen ausfüllen und anschliessend im Klassenverband die fünf Fragen zur Klassen-Konstellation (zur Überprüfung der „sozialen Integration“) eintragen.

Wichtig: Die Fragen zur Klassenkonstellation sollen möglichst schnell, ohne lange zu überlegen und vor allem ohne Besprechungen mit Mitschülern ausgefüllt werden. Durch Abgleiche mit den Nachbarn wird der Fragebogen wertlos!

Ablauf Klassenkonstellation:

1. Streiche die Spalte mit deinem eigenen Namen durch (dafür braucht es kein Lineal!)
2. Fülle in der ersten Spalte die Zahlen 1-3 bei den Schülern ein, neben denen du am liebsten sitzen möchtest.
3. Kreuze in der zweiten Spalte diejenige Person an, neben der du keinesfalls sitzen möchtest (nur eine Nennung).
4. Kreuze in der dritten Spalte diejenige Person an, mit der du am besten lernen kannst (nur eine Nennung).
5. Schreibe in der vierten Spalte bitte zu jedem Mitschüler eine Zahl zwischen 1 und 5. „Einfluss“ bedeutet in diesem Fall, dass die Meinung, Einstellung und das Verhalten die Klasse und die Mitschüler beeinflusst. Es ist unwichtig, ob es sich um positiven oder negativen Einfluss handelt.

Dabei bedeuten die Zahlen folgendes:

1= die Schülerin/der Schüler mit dem stärksten Einfluss auf die Klasse

2= eine/einer der Einflussreichen in der Klasse

3= Schülerin/Schüler mit einem durchschnittlichen Einfluss auf die Klasse

4= eine/einer mit wenig Einfluss auf die Klasse

5= hat keinen oder beinahe keinen Einfluss auf die Klasse (z.B. Fehlen wird kaum bemerkt)

6. Schreibe in der fünften Spalte bitte zu jedem Mitschüler eine Zahl zwischen 1 und 5. „Sympathisch“ sind Mitschüler mit denen wir gerne Kontakt haben und deren Art wir mögen.

Dabei bedeuten die Zahlen folgendes:

1= sehr sympathisch

2= sympathisch

3= weder sympathisch noch unsympathisch

4= eher unsympathisch

5= unsympathisch

Klasse:	Sitznachbar 1.-3. Wahl	Neben dieser Person möchte ich keinesfalls sitzen.	Der beste Lernpartner innerhalb der Klasse.	Einfluss auf Klasse 1= ++ 2= + 3= +/- 4= - 5= --	Sympathie deiner Mitschüler 1= ++ 2= + 3= +/- 4= - 5= --
---------	---------------------------	--	--	--	---

Liebe Lehrperson,

vielen herzlichen Dank für deine Mitarbeit!

Bitte fülle für jede Schülerin und jeden Schüler der Klasse einen Bogen aus. Es soll jeweils deine eigne Einschätzung und Meinung sein. Trage bitte ein, ob ein S. Förderbedarf hat. Es soll/muss nicht nachgefragt werden!

Für deinen grossen Einsatz möchte ich mich sehr gerne bedanken! Du hilfst mir sehr bei meiner Masterarbeit!

Dafür hätte ich gerne:

- Ich hätte gerne eine Flasche Wein.
- Ich hätte gerne eine Flasche Prosecco.
- Ich hätte gerne:.....

Liebe Grüsse und vielen Dank!

Alexandra

Anhang 3 Inverse Korrelationsmatrix (Ausgabe SPSS)

Inverse Korrelationsmatrix												
	Schüler PIQ	5-R-Wert von	Schüler PIQ	Schüler PIQ	Schüler PIQ	Schüler PIQ	5-R-Wert von	Schüler PIQ	Schüler PIQ	Schüler PIQ	Schüler PIQ	5-R-Wert
	Frage 1	Frage 4	Frage 7	Frage 10	Frage 2	Frage 5	Frage 8	Frage 11	Frage 3	Frage 6	Frage 9	Frage 12
Schüler PIQ Frage 1	2,859	-1,061	-,793	-,698	-,035	,013	,085	,155	-,273	,197	-,190	,048
5-R-Wert von Frage 4	-1,061	2,390	-,475	-,460	-,068	,015	-,118	,145	-,014	-,130	-,020	,132
Schüler PIQ Frage 7	-,793	-,475	2,466	-,624	,017	-,102	-,156	-,151	,045	-,266	,010	-,223
Schüler PIQ Frage 10	-,698	-,460	-,624	2,220	,015	,025	-,080	-,014	,071	,202	-,178	-,115
Schüler PIQ Frage 2	-,035	-,068	,017	,015	1,433	-,112	-,474	-,374	,015	-,051	-,048	,138
Schüler PIQ Frage 5	,013	,015	-,102	,025	-,112	1,991	-,093	-1,215	-,141	,125	-,120	-,120
5-R-Wert von Frage 8	,085	-,118	-,156	-,080	-,474	-,093	1,492	-,280	,207	-,066	-,071	-,221
Schüler PIQ Frage 11	,155	,145	-,151	-,014	-,374	-1,215	-,280	2,150	-,195	-,015	,060	,089
Schüler PIQ Frage 3	-,273	-,014	,045	,071	,015	-,141	,207	-,195	1,707	-,507	-,494	-,223
Schüler PIQ Frage 6	,197	-,130	-,266	,202	-,051	,125	-,066	-,015	-,507	1,592	-,222	-,434
Schüler PIQ Frage 9	-,190	-,020	,010	-,178	-,048	-,120	-,071	,060	-,494	-,222	1,604	-,225
5-R-Wert Frage 12	,048	,132	-,223	-,115	,138	-,120	-,221	,089	-,223	-,434	-,225	1,508

Anhang 4 Kommunalitäten des FDI 4-6 (Quelle: HAEBERLIN 1989)

Kommunalitäten der Items zu den Meßzeitpunkten t1 und t2

Item	Kommunalität t1	Kommunalität t2	Item	Kommunalität t1	Kommunalität t2
1	.63	.66	24	.50	.49
2	.41	.43	25	.51	.53
3	.50	.54	26	.45	.44
4	.35	.41	27	.53	.56
5	.52	.53	28	.59	.60
6	.38	.46	29	.39	.42
7	.43	.46	30	.44	.50
8	.34	.37	31	.38	.41
9	.48	.55	32	.56	.58
10	.65	.68	33	.51	.59
11	.38	.48	34	.49	.49
12	.49	.49	35	.41	.44
13	.46	.41	36	.50	.57
14	.30	.35	37	.66	.64
15	.46	.50	38	.42	.46
16	.46	.49	39	.55	.62
17	.36	.41	40	.44	.42
18	.49	.57	41	.23	.30
19	.57	.58	42	.45	.52
20	.61	.60	43	.64	.60
21	.68	.65	44	.38	.42
22	.67	.67	45	.59	.66
23	.28	.34			

Anhang 5 Tabellen Mittelwerte

Originalwerte der Studie von Zurbriggen et al (2017) mit Skalenstatistikwerten, Reliabilitäten und der Korrelation zwischen den drei Dimensionen (N = 823). Quelle: ZURBRIGGEN 2017

	<i>M</i>	<i>SD</i>	α
Emotional inclusion (EMI)	8.18	3.06	.90
Social inclusion (SOI)	10.07	2.42	.83
Academic self-concept (ASC)	8.01	2.41	.79

Berechnete Mittelwerte der Gesamtsummen der einzelnen Integrationsbereiche von allen Schülern der Oberstufe.

Integrationsbereich	Mittelwert	Standart-abweichung	Cronbachs Alpha
Emotionale Integration (N = 248)	12,125	2,42	0,81
Soziale Integration(N = 247)	13,650	1,96	0,76
Akademisches Selbstkonzept (N = 252)	11,691	1,95	0,75

Anhang 6 Fleiss-Kappa

Vergleich der Übereinstimmung aller Lehrpersonen und Schüler für das akademische Selbstkonzept, die emotionale Integration und die soziale Integration (Ausgabe SPSS)

Kodierung der Durchschnittswerte 1 = 1; 2 = 1,5; 3 = 2; 4 = 2,5; 5 = 3; 6 = 3,5; 7 = 4

Akademisches Selbstkonzept

Overall Kappa						
	Kappa	Asymptotic Standard Error	Z	P Value	Lower 95% Asymptotic CI Bound	Upper 95% Asymptotic CI Bound
Overall	,047	,022	2,181	,029	,005	,090

Kappas for Individual Categories							
Rating Category	Conditional Probability	Kappa	Asymptotic Standard Error	Z	P Value	Lower 95% Asymptotic CI Bound	Upper 95% Asymptotic CI Bound
1	,133	,107	,044	2,418	,016	,020	,194
2	,087	,044	,044	,990	,322	-,043	,131
3	,221	,101	,044	2,274	,023	,014	,187
4	,163	-,051	,044	-1,148	,251	-,138	,036
5	,373	,016	,044	,362	,717	-,071	,103
6	,171	,026	,044	,585	,559	-,061	,113
7	,359	,306	,044	6,908	,000	,219	,393

Soziale Integration

Overall Kappa						
	Kappa	Asymptotic Standard Error	Z	P Value	Lower 95% Asymptotic CI Bound	Upper 95% Asymptotic CI Bound
Overall	,047	,027	1,763	,078	-,005	,099

Kappas for Individual Categories							
Rating Category	Conditional Probability	Kappa	Asymptotic Standard Error	Z	P Value	Lower 95% Asymptotic CI Bound	Upper 95% Asymptotic CI Bound
2	,000	-,004	,045	-,089	,929	-,091	,083
3	,111	,078	,045	1,755	,079	-,009	,165
4	,114	,048	,045	1,082	,279	-,039	,135
5	,347	-,004	,045	-,090	,928	-,091	,083
6	,353	,062	,045	1,399	,162	-,025	,150
7	,299	,087	,045	1,959	,050	,000	,175

Emotionale Integration

Overall Kappa						
	Kappa	Asymptotic Standard Error	Z	P Value	Lower 95% Asymptotic CI Bound	Upper 95% Asymptotic CI Bound
Overall	,089	,024	3,623	,000	,041	,137

Kappas for Individual Categories							
Rating Category	Conditional Probability	Kappa	Asymptotic Standard Error	Z	P Value	Lower 95% Asymptotic CI Bound	Upper 95% Asymptotic CI Bound
1	,000	-,004	,045	-,089	,929	-,091	,083
2	,143	,131	,045	2,936	,003	,043	,218
3	,171	,097	,045	2,184	,029	,010	,185
4	,140	,059	,045	1,331	,183	-,028	,147
5	,472	,032	,045	,710	,478	-,056	,119
6	,221	,040	,045	,901	,368	-,047	,127
7	,379	,250	,045	5,608	,000	,163	,337

Anhang 7 Korrelation Förderschüler und Lehrpersonen

Korrelation nach Spearman zwischen der sozialen Integration, der emotionalen Integration und des zugeschriebenen Einflusses und der erhaltenen Sympathie von Förderschülern (N=37) im Vergleich der Klassenlehrerwerte und Fachlehrerwerte

* = signifikant

Kodierung Sympathien in der Gruppe: 1 = beliebt, 2 = im Mittelfeld, 3 = eher unbeliebt

Kodierung Einfluss in der Gruppe: 1 = einflussreich, 2 = im Mittelfeld, 3 = ohne Einfluss

Kodierung Soziale Integration: 1 schlechtester Durchschnittswert - 7 Durchschnittswert

Korrelation		Einfluss innerhalb der Gruppe	Erhaltene Sympathie innerhalb der Gruppe
Soziale Integration aus Sicht der Klassenlehrperson	Korrelationskoeffizient	-0,260	-0,258
	Sig. (2-seitig)	0,120	0,122
Emotionale Integration aus Sicht der Klassenlehrperson	Korrelationskoeffizient	-0,375*	-0,150
	Sig. (2-seitig)	0,022	0,376
Soziale Integration aus Sicht der Fachlehrperson	Korrelationskoeffizient	-0,354	-0,292
	Sig. (2-seitig)	0,055	0,117
Emotionale Integration aus Sicht der Fachlehrperson	Korrelationskoeffizient	-0,159	-0,250
	Sig. (2-seitig)	0,400	0,182